

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS
“ENRIQUE JOSÉ VARONA”**

FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL

**El desarrollo de la comunicación aumentativa en
personas con discapacidad intelectual severa del
Centro Médico Psicopedagógico
“Benjamín Moreno”**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Autora:

MSc. Reina Mercedes Figueredo Castañeda

La Habana, 2018

**UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS
“ENRIQUE JOSÉ VARONA”**

FACULTAD DE EDUCACIÓN INFANTIL

**El desarrollo de la comunicación aumentativa en
personas con discapacidad intelectual severa del
Centro Médico Psicopedagógico
“Benjamín Moreno”**

Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Autora:

MSc. Reina Mercedes Figueredo Castañeda

Tutoras:

Dr. C. Xiomara Rodríguez Fleitas

Dr. C. María Caridad González Martínez

La Habana, 2018

“La naturaleza humana no produce a todos los hombres exactamente iguales. Hay solo una cosa que puede hacer a todos los hombres más o menos iguales, hay solo un medio de hacer que todos los hombres se asemejen, y ese medio es la educación.”

Fidel Castro Ruz: Discurso del 9 abril de 1961

en La Educación en la Revolución, p. 99.

DEDICATORIA

A mi hija, por constituir fuente de inspiración para seguir adelante.

A la memoria de mis padres, por haberme traído al mundo.

A mi esposo y a mi familia, por respetarme el tiempo para seguir trabajando.

A las personas con discapacidad intelectual severa, del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, quienes han sido los protagonistas principales de esta obra.

A mi eterno e inmortal Comandante en jefe Fidel Castro por haber llegado a hacer posible una Revolución invencible llena de oportunidades para el sector más humilde de la población.

A mis compañeros de trabajo porque apoyaron mi decisión para llevar al final esta investigación.

A todos y todas muchas gracias.

AGRADECIMIENTOS

A mis tutoras, la doctora María Caridad González Martínez y la doctora Xiomara Rodríguez Fleitas, máximas responsables de la realización de esta obra, por ser grandes maestras e incondicionales en sus enseñanzas.

Al doctor Leonardo Pérez Lemus, por su ayuda incondicional y preocupación constante.

A la doctora Juana Betancourt Torres, por sus enseñanzas y atinadas sugerencias; así como al doctor Rafael René Suárez Fuentes.

A mi familia, por compartir conmigo intensas jornadas de trabajo, especialmente a mi hija, esposo y hermanos.

A todos mis compañeros de trabajo del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno” especialmente a la doctora Aida Jordán y al departamento de Psicopedagogía, quienes se dedicaron por completo al trabajo y me dieron la posibilidad de llegar al final.

A mis padres, aunque no están físicamente, estarían muy orgullosos de mí.

A todos los que en un momento determinado contribuyeron con el éxito de este trabajo.

Muchas gracias.

La autora

SÍNTESIS

La tesis que se presenta tiene como objeto de estudio el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa. Se propone una metodología en la que se emplean estrategias de comunicación con y sin ayuda externa a estas personas, del Centro Médico Psicopedagógico Benjamín Moreno, en el municipio Marianao, La Habana. La metodología se sustenta en las concepciones teóricas y metodológicas existentes en torno a la atención a las personas con esta condición del desarrollo, que sirvieron de base para la instrumentación práctico-educativa de la preparación de los especialistas y las influencias educativas a favor de su bienestar personal y social. Este resultado científico abarca una serie de etapas, procedimientos y recursos metodológicos encaminados al trabajo en el contexto institucional, desde una concepción pedagógica, psicológica, didáctica, biológica y lingüística con vista al mejoramiento humano desde el escenario institucional, familiar y comunitario. Se constató en los resultados finales cambios en las tres dimensiones e indicadores que evolucionaron de niveles bajos y muy bajos a medios, lo que corrobora su viabilidad en la práctica médica psicopedagógica.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA DE LOS CENTROS MÉDICOS PSICOPEDAGÓGICOS.....	11
1.1. Los centros médicos psicopedagógicos como contexto de la investigación... 11	
1.2. La comunicación aumentativa. Antecedentes y alcances en diferentes usuarios como parte de la diversidad social	18
1.3. La población con discapacidad intelectual severa como usuaria de la comunicación aumentativa	28
CAPÍTULO II. ESTADO ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA DEL CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO “BENJAMÍN MORENO”	49
2.1. Operacionalización de la variable. Sus dimensiones e indicadores	49
2.2. Caracterización del estado actual del proceso y los resultados del diagnóstico del problema científico.....	59
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL	73
3.1. Fundamentación de la metodología que se propone.....	73
3.2. Estructura de la metodología.....	81
3.2.1. Valoración de los resultados de la metodología aplicada en la práctica médica psicopedagógica.....	97
CONCLUSIONES.....	105
RECOMENDACIONES	106
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La atención a la educación del hombre ha estado en el centro de interés de organismos internacionales, regionales y desde décadas pasadas, ha tenido un espacio en las políticas educacionales de los países, dada su contribución al desarrollo social y al propio desarrollo del ser humano.

La diversidad de investigaciones sobre comunicación ha generado disímiles definiciones declaradas por diferentes autores. Todas corroboran que "... la comunicación es un proceso complejo" (Ojalvo, 2001:14). Se comparte la posición teórica de esta autora porque relaciona estrechamente el comportamiento humano con lo individual y/o colectivo.

La UNESCO refiere que uno de los principios rectores del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC) plantea que: "...la igualdad de oportunidades no significa tratar a todos por igual, sino proporcionar a cada uno lo que necesita para potenciar al máximo sus posibilidades y su identidad" (2002:11).

Los avances en la educación cubana a partir del triunfo de la Revolución han sido producto de las continuas transformaciones realizadas, en particular, en la educación especial, a la que se dedica cuantiosos recursos materiales y humanos para mejorar la calidad de vida de estas personas e incorporarlas a la sociedad. Ha sido una preocupación permanente la atención a las personas con discapacidad; sin embargo, por la complejidad de su atención es necesario transformar las vías tradicionales de comunicación empleadas para su educación.

El desarrollo del hombre tiene lugar en el proceso de asimilación de la experiencia histórico-social acumulada por la humanidad, se produce en la actividad y la comunicación del adulto con el niño, con sus coetáneos y el adulto con otros adultos. Por consiguiente, Vigotski (1982) reconoce que el lenguaje tiene dos funciones básicas: la noética y la semiótica, es decir, la cognitiva y comunicativa, en las que se revela la unidad entre pensamiento y lenguaje, a partir de la experiencia social que favorece el desarrollo de los procesos psíquicos y considera la conducta humana como expresión de la actividad práctica.

En consonancia, "...el lenguaje posibilita interiorizar la experiencia histórico-social; interiorizar la actividad, regular la actividad cognoscitiva y ofrecer a los procesos psíquicos un carácter mediato, abstracto, generalizado, consciente, voluntario y socialmente condicionado" (Betancourt, 2003:21).

El hecho de contar en la última década con diferentes recursos profesionales, científicos y materiales, ha tenido un impacto en los métodos dirigidos al tratamiento de los trastornos de la comunicación y el lenguaje desde una perspectiva educativa centrada en las potencialidades del individuo y su entorno, en el que se considera otras modalidades de comunicación, además de la tradicional. Los sistemas de comunicación aumentativa constituyen un logro en la práctica logopédica.

Rodríguez, señala que "[...] las personas con severos trastornos de la comunicación como: la disartria, anartria, los retrasos del lenguaje, el autismo, retraso mental severo, la sordera y sordoceguera para cumplir con los objetivos del currículo y acceder a la cultura con igualdad de oportunidades que los demás, necesitan de un aprendizaje formal de los sistemas de comunicación aumentativa, para expresar sus ideas, sentimientos, deseos y necesidades mediante diferentes códigos,

independientemente de sus limitaciones lingüísticas, físicas, cognitivas, sensoriales u otras, que dificultan el proceso comunicativo” (2013:177).

El desarrollo de la comunicación aumentativa (CA) tiene gran importancia en la sociedad en general, y en particular para el sistema educativo, en tanto está dirigido a saldar una deuda con las personas que presentan severas dificultades para comunicarse mediante las vías convencionales. Ellas requieren de apoyos y ayudas en las relaciones interpersonales y afectivas para disfrutar de igualdad de oportunidades a favor de su inclusión social.

En los últimos 30 años se ha avanzado en la CA. La apertura de una cultura de la diversidad: las tecnologías de la información y la comunicación, los cambios políticos que han propiciado una escuela más democrática, la igualdad de oportunidades, las corrientes psicopedagógicas en pro de una educación inclusiva por la necesidad del desarrollo humano, la sensibilidad social, las nuevas diplomaturas universitarias en Logopedia y el Maestro de Audición y Lenguaje, son muestra de ello.

Los antecedentes acerca de la comunicación son diversos en el ámbito foráneo: Perelló y Tortosa (1972); Luria (1979- 1982); Schaeffer (1980-1985); Itard (1981); Mayer (1981); Vigotski (1982); Monfort (1982); Vorontzova (1983); Basil y Puig, (1988); Lomov (1989); Leontiev (1989); Torres (1988- 2001); Rodríguez (1992); Basil (1998); Kumin (1998); Peluso (2000); Díaz (2004); Tamarit y Escribano (2002- 2014); Kaplún (2016); entre otros, abordan características, evaluación, intervención, planificación lingüística, la comunicación no vocal y aumentativa en las personas con graves trastornos del habla.

Por su parte, en el *ámbito nacional*, diferentes autores en el campo de la educación especial han profundizado en esta temática, cuyos aportes enriquecen la práctica

pedagógica, entre ellos: Figueredo (1982-2000); Nieves (1987); Borges (1998); Rodríguez (1998-2018); López (2001-2003); Fernández (2003-2016); Morales (2004); Figueredo (2007-2018); Cobas (2010); Jerez (2012); Llauguer (2014); González (2014); Ascaneo (2014); Quintero (2015) y Vázquez (2016).

Sus contribuciones versan acerca del diagnóstico, la caracterización y el tratamiento a los trastornos de la comunicación y el lenguaje oral, escrito y otras formas de comunicación no vocal y aumentativa en diferentes usuarios.

En la *discapacidad intelectual*, la que se reconoce en la comunidad científica como retraso mental, se han realizado diversas investigaciones por autores foráneos: Zamski (1981); Puig (1990); Luckasson y *et. al.* (1992- 2002); Verdugo (1995-2003); entre otros, abordan el diagnóstico psicológico, los criterios clasificatorios, el diagnóstico de la zona de desarrollo próximo, los niveles de funcionamiento y las habilidades adaptativas.

En Cuba, son varios los autores que enriquecen la práctica médica y psicopedagógica, entre ellos se destacan: Ferrer (1992); Gayle (1995- 2005); López (1996-2010); Álvarez (1998); Áreas (1998); Torres (1998); Rivero (2000); Pérez (2001); Akudovich (2004); Morales (2004); Guirado (2004-2011); Guerra (2005-2015); Conill (2005); De la Peña (2005); Travieso (2008); González (2009); Bernal (2010); Leyva (2011); Figueroa (2013); Herrera (2014); Vázquez (2015); Rodríguez (2016), entre otros. Sus aportes están dirigidos al diagnóstico, la primera infancia, la orientación familiar, la preparación para la vida, la sexualidad, los procesos psicológicos y los agravados por trastornos psiquiátricos.

Otro antecedente cubano de gran valía, lo constituye el estudio psicopedagógico, social y clínico genético de las personas con discapacidad intelectual en el año (2001–

2003), donde participaron genetistas, defectólogos, médicos y psicólogos entre otros especialistas. Se estudiaron 140 489 personas, que representa una tasa de 1,25 por cada 100 habitantes de la población del país (Colectivo de autores: 2003).

Las insuficiencias que presentan las personas con discapacidad intelectual severa en la comunicación, el acceso al currículo y las habilidades sociales en general, en coherencia con el nivel de funcionamiento y adaptabilidad, revelan la necesidad de buscar otras vías que favorezcan este proceso como base para su educación y preparación para la vida.

En los intercambios con profesionales, la familia en consultas externas, entrevistas a maestros, visitas a clases, junto a la experiencia de la investigadora por más de tres décadas en la especialidad de logopedia y en el trabajo con estas personas, se revela que existen problemas no resueltos que exigen de una atención a la diversidad para satisfacer sus demandas educativas, los cuales se expresan en la siguiente *situación problemática*.

- Dificultades que presentan las personas con discapacidad intelectual severa para comunicar necesidades, deseos y sentimientos relacionados con sus vivencias.
- Carencias teórico – metodológicas de los maestros y especialistas para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa.
- Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades de estas personas para el desarrollo de la comunicación aumentativa.
- Percepción social desvalorizada acerca de las personas con esta condición del desarrollo.

Esta situación problemática evidencia como *contradicción* la necesidad del desarrollo de la comunicación en personas con discapacidad intelectual severa, según las aspiraciones del modelo establecido en los centros médicos psicopedagógicos como contexto de la investigación, y las carencias teórico – metodológicas de los maestros y otros profesionales en coherencia con las particularidades de estas personas.

Los retos que enfrentan hoy estas instituciones exigen del diseño y la búsqueda de vías alternativas, con una nueva concepción del sujeto que se educa para su inclusión social. Lo planteado anteriormente condujo a formular el siguiente *problema científico*: ¿Cómo contribuir al desarrollo de la comunicación en las personas con discapacidad intelectual severa? Se plantea como *objeto de investigación*: la comunicación en las personas con discapacidad intelectual severa. El *campo de acción* se enmarca en la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, como contexto de la investigación, en las edades comprendidas entre 12 y 17 años, de los niveles psicopedagógicos.

Para dar respuesta al problema científico se plantea el siguiente *objetivo*: Proponer una metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”.

Guían la investigación las siguientes preguntas científicas:

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos?

2. ¿Qué características presenta el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”?
3. ¿Qué particularidades debe tener una metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa?
4. ¿Qué resultados se obtienen con la aplicación de la metodología propuesta en la práctica médico psicopedagógica?

Para cumplir con el objetivo de la investigación, se plantearon las siguientes tareas científicas:

1. Sistematización de los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos.
2. Caracterización del estado actual del desarrollo de la comunicación aumentativa de las personas con discapacidad intelectual severa del Centro Médico Psicopedagógico Benjamín Moreno.
3. Elaboración de una metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa.
4. Valoración de los resultados que se obtienen con la metodología propuesta en la práctica pedagógica.

En correspondencia con el objetivo y las tareas de investigación se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos.

El método general de la investigación es el dialéctico materialista, como base metodológica general de la ciencia. Entre los *métodos teóricos* se distinguen: el

histórico-lógico, posibilitó el análisis y la sistematización de los referentes teóricos acerca del tema; el *analítico-sintético*, permitió el procesamiento de la información de las fuentes bibliográficas, del diagnóstico y la valoración de los resultados. El inductivo–deductivo se utilizó para caracterizar la comunicación aumentativa en esta población e identificar regularidades y generalizaciones sobre el tema.

El *sistémico – estructural*, con el propósito de la integración de los componentes y el sistema de relaciones que se establecen entre ellos para conformar la metodología propuesta. La *modelación* propició realizar las abstracciones, analizar los nexos y las relaciones que ocurren para desarrollar la capacidad de comunicación, según el funcionamiento y adaptabilidad de estas personas.

Entre los *empíricos*, el análisis documental, las encuestas, entrevistas, la observación, y el criterio de expertos. El *análisis documental*, posibilitó el estudio de las particularidades del currículo y de los documentos normativos. La observación de clases, las encuestas y entrevistas propiciaron la constatación del estado del problema que se investiga. También se aplicó la técnica de exploración logopédica y el procedimiento de *triangulación metodológica y de fuentes* para corroborar la validez y confiabilidad del diagnóstico y los resultados finales.

Como *método matemático-estadístico* se empleó la *estadística descriptiva*, distribución de frecuencia absoluta y relativa, cálculo porcentual e inferencial (prueba estadística Kolmogorov-Smirnov) y la utilización de la mediana como medida de tendencia central.

La *población* está conformada por 33 personas con discapacidad intelectual severa, 33 familias y 39 trabajadores que están en las categorías ocupacionales de: maestros,

médicos, psicóloga y otros profesionales, técnicos y asistentes al servicio de enfermería.

La *muestra* la integran 15 personas con discapacidad intelectual severa (PDIS), 14 maestros, 15 familias, 12 asistentes al servicio de enfermería (ASE), otros profesionales 15 (logopeda, psicólogo, médicos, trabajadora social y enfermeras) y 5 directivos.

La *actualidad* del tema se expresa en las prioridades de la política educacional de la República de Cuba y del Ministerio de Salud Pública, enmarcada en la necesidad de elevar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, para una mejor incorporación a la vida independiente. Además, constituye una línea de investigación de la cátedra de estudios de logopedia “Ricardo Cabanas Comas”.

La *novedad científica* se distingue por el empleo de estrategias de comunicación aumentativa que superan la comunicación tradicional, atemperada a las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, contextualizada a los centros médicos psicopedagógicos, a partir de la diversidad de situaciones comunicativas adaptadas a su nivel de funcionamiento.

La *contribución a la teoría* se revela en la modelación de la metodología para el desarrollo de estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa en las personas con discapacidad intelectual severa, en los centros médicos psicopedagógicos, en la que se emplean recursos metodológicos que enriquecen la plataforma teórico-metodológica, a partir de mediadores sociales e instrumentales que favorecen el bienestar de estas personas y su preparación para la vida.

La *significación práctica* se concreta en la metodología, que constituye una herramienta para enriquecer la comunicación de las personas con discapacidad

intelectual severa, en el ámbito de los centros médicos psicopedagógicos; que favorece la preparación teórico metodológica de los maestros, logopedas, directivos, asistentes y otros especialistas, además ofrece un folleto de orientaciones metodológicas y materiales videográficos.

La tesis se estructura, en síntesis, índice, introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 18 anexos. En la introducción se abordan los referentes teóricos metodológicos que sustentan la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos.

El primer capítulo trata de los referentes teóricos metodológicos del objeto que se investiga por autores foráneos y nacionales, se profundiza en su repercusión para el desarrollo humano en su diversidad y en la atención a las personas con discapacidad intelectual en los centros médicos psicopedagógicos. El segundo aborda los elementos metodológicos y el estado actual del problema que se investiga. En el tercer capítulo, se presenta la metodología propuesta, sus fundamentos, estructura y la valoración de los resultados.

Capítulo I

CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA DE LOS CENTROS MÉDICOS PSICOPEDAGÓGICOS

En este capítulo se sistematizan los referentes teóricos y metodológicos del desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa. Se caracteriza el contexto de los centros médicos psicopedagógicos, los antecedentes y evolución de los sistemas de comunicación aumentativa, así como las particularidades en la población con esta condición del desarrollo y los fundamentos de diferentes ciencias para la atención a la diversidad humana.

1.1. Los centros médicos psicopedagógicos como contexto de la investigación

Desde el año 1959 en que triunfa la Revolución Cubana el gobierno revolucionario le encomienda al Ministerio de Salud Pública la tarea de organizar y brindar atención a los grupos vulnerables. Al frente de esta misión designaron a la psiquiatra Elsa Gutiérrez Baró y al doctor Olimpo Moreno.

En 1963 se funda la primera institución para la atención a las personas con discapacidad intelectual severa y profunda en la antigua clínica “La Castellana”. En la década de los años 1965 – 1975 se crean nuevas instituciones en la Habana, entre las que se encuentran: “Rubén Martínez Villena”, F y 15, 14 y 47, 5ta B y 42 y “Benjamín Moreno” además de dos servicios, uno dentro del “Hospital Psiquiátrico 27 de noviembre” y otro dentro del “Hogar de Ancianos Juan Ruíz Serna”, ambos para personas con discapacidad intelectual severa y profunda con trastornos psiquiátricos.

En esta década se realizó un trabajo de clasificación y diagnóstico que conllevó al surgimiento de los “Hogares de Impedidos Físicos y Mentales”, actualmente centros médicos psicopedagógicos. En la conformación y estructuración de estos centros se destacaron las doctoras en pedagogía Silvia de Haz Lozano, Emelia Icart Pereira y Aida Jordán Hernández, las que estuvieron al frente de las primeras instituciones de salud que atendieron a este tipo de niños. (González, 2009:6)

A partir del Primer Congreso del PCC (1975) se construyen nuevos centros en las provincias: La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo; quedando sin estos servicios las provincias Pinar del Río, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud. En la actualidad existen en el país un total de 29 centros, 12 en La Habana.

En el año 1980 se crea en el Ministerio de Salud Pública, el grupo nacional de defectología con el propósito de asesorar desde el punto de vista metodológico el proceso de atención a las personas con discapacidad intelectual en los centros médicos psicopedagógicos. Dentro de sus funciones se destaca el asesoramiento en el área de logopedia, psicopedagogía, psicología, médica, enfermería, rehabilitación física y trabajo social.

Inicialmente la concepción de estas instituciones estuvo influenciada por un enfoque médico-clínico, posteriormente adquirió un carácter multidisciplinario con un enfoque más educativo, se ponderan las potencialidades a partir de las variabilidades significativas en su desarrollo y no en el defecto como señala Betancourt (2014).

Las doctoras en pedagogía Icart y Jordán (1985) con un grupo de profesionales cubanos, asesorados por el especialista alemán Pietrich implementaron el primer

programa de atención psicopedagógica, en el que consideraban la terminología de *entrenables y custodiables*.

Se considera que el primer grupo son las personas con discapacidad intelectual severa, que tienen retraso marcado en destrezas físicas y desarrollo sensorial, dificultades en la comunicación, relativa independencia, con habilidades para aprender técnicas laborales elementales y se integran laboralmente en un medio protegido. Por su nivel de funcionamiento son atendidos por el departamento de psicopedagogía. El segundo, lo constituyen las personas con discapacidad intelectual profunda, dependientes en las actividades de la vida diaria, con limitada comunicación y requieren de un acompañamiento permanente. (Icart y Jordán, 2015:1).

Los programas diseñados contemplan la atención desde las edades más tempranas hasta la adultez. Abarcan toda la población que es atendida por un equipo multidisciplinario del cual forma parte el logopeda. Están dirigidos a desarrollar la comunicación, el validismo autónomo y social, entre otros. En ellos se evidencia una evolución a partir del enfoque de atención a la diversidad para su inserción social.

Las personas con discapacidad intelectual son remitidas a las instituciones de salud por el Centro de Diagnóstico y Orientación y el defectólogo de la comunidad, donde son valoradas mediante una consulta externa, integrada por diferentes especialistas, quienes se encargan de la prevención, orientación, diagnóstico, evaluación y seguimiento. Posteriormente son llevadas a una comisión provincial para ser ubicadas en un centro médico psicopedagógico o área de salud en su comunidad, según resultados del proceso de observación y evaluación.

La consulta externa en La Habana, por tener un mayor número de instituciones, se encuentra distribuida en varios centros médicos psicopedagógicos como: "La

Castellana”, que atiende los municipios de Boyeros, Arroyo Naranjo y Diez de octubre; 14 y 47, a Guanabacoa, Regla y Cotorro; “Victoria de Laredo”, al municipio Habana del Este, Habana Vieja, Centro Habana, San Miguel del Padrón; “Benjamín Moreno” Playa, Lisa y Marianao.

En la sistematización de investigaciones realizadas acerca del tema, en los centros médicos psicopedagógicos se destacan las investigaciones de Morffy (2000); González (2001-2009); Figueredo (2007); Álvarez (2007); Collado (2007); García (2010); Jerez (2012); Díaz (2012); (Borrero (2013); Borrego (2013); Perdomo (2015); Intensa (2015); Quintero (2015); Mailero (2016).

Estas investigaciones permitieron corroborar las adecuaciones realizadas a los programas psicopedagógicos. En consonancia, se elaboraron manuales de orientaciones para profesionales, técnicos y padres, estrategias de intervención, talleres de orientación familiar para la educación sexual, la comunicación aumentativa y el programa de atención para personas adultas con retraso mental severo, entre otros.

El Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, es una unidad de asistencia social, creada en el año 1971 (inicialmente se denominó Hogar de Impedidos Físicos y Mentales “Franklin Delano Roosevelt” y en el año 1983 asumió la denominación de Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”). Como antecedente histórico se precisa que la construcción de este inmueble comenzó a finales de la década del año 1940. Su primera piedra fue colocada con la siguiente leyenda: “se beneficia el que mejor sirve” 1948.

En aquel momento se dedicaba a la rehabilitación de las personas con secuelas de la poliomielitis. Se reconoce como la primera institución en América Latina dedicada a

estos fines. Posteriormente se crea el hospital “Julio Díaz”, en el que se realiza esta atención. En 1961 el centro empieza a atender a niños sin amparo filial en edad preescolar, posteriormente fueron evaluados y diagnosticados para ser enviados a hogares del Ministerio de Educación, otros quedaron en la institución por presentar discapacidad intelectual severa y/o profunda.

El Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno” (CMP) tiene la misión de desarrollar al máximo las potencialidades de las personas con discapacidad intelectual severa y profunda, mediante la atención multidisciplinaria e intersectorial. La atención psicopedagógica se realiza en siete niveles, según el funcionamiento de estas personas, a partir de un período de observación en el propio departamento.

En la valoración de los contenidos de los programas se hace una exploración de las áreas: motriz, validismo, cognoscitiva, comunicación, conducta y socialización por parte del equipo multidisciplinario. La ubicación de estas personas en un nivel psicopedagógico es posible teniendo en cuenta los resultados de los conocimientos adquiridos según objetivos mínimos y máximos a vencer en el programa.

Los objetivos a evaluar en cada disciplina están contenidos en fichas evaluativas según el nivel psicopedagógico y se ubica en la historia clínica. Posteriormente es llevada al consejo médico auditor provincial.

Las disciplinas que se imparten en el currículo de los centros médicos psicopedagógicos son cinco: Capacitación para el uso de la lengua materna; Actividades básicas cotidianas; el Empleo de conjuntos, números y cifras; Orientación ambiental y Capacitación para el trabajo. Se complementa con la Recreación terapéutica, la que incluye: Educación musical, Cuentos y dramatizaciones, juego y Educación física.

En el departamento de psicopedagogía existe una adecuación del currículo para aquellas personas que no han vencido los objetivos de las disciplinas en los niveles psicopedagógicos, los que son ubicadas en la brigada socio-educativa, con un programa para trabajar la comunicación, la orientación, movilidad, habilidades sociales y trabajo socialmente útil. Las personas que vencen los objetivos de los niveles psicopedagógicos se les realiza un informe evolutivo anual y pasa al nivel prelaboral.

Este departamento se divide en los niveles prelaboral y laboral. En el primero se preparan para el desarrollo de habilidades manuales y transitan al nivel laboral, se especializan en diferentes áreas: textil, artesanía, materiales desechables y de la naturaleza, barro, madera, huerto, autoservicio, este último en los departamentos de ropería, lavandería y almacén. La disciplina Capacitación para el trabajo continúa con el objetivo de alcanzar resultados superiores en las manualidades acorde con su nivel de funcionamiento.

La intervención en la comunicación se realiza mediante el tratamiento grupal para el desarrollo del lenguaje, como parte del programa de las diferentes disciplinas y durante el tratamiento individual en el gabinete logopédico. Los maestros en las actividades de continuidad aplican acciones dirigidas al desarrollo de la comunicación oral y con ayuda de gestos, orientados por el logopeda y el jefe del departamento técnico - docente.

El programa para el desarrollo de la lengua materna está dirigido al desarrollo de la comunicación oral, con énfasis en el empleo de estructuras gramaticales y determinados vocablos, que no se ajustan a las necesidades y potencialidades de estas personas.

Asimismo, se debe analizar el lenguaje como instrumento de la comunicación y del acceso a la cultura universal y se reconoce como eje transversal del currículo, por lo que se ha de considerar en todas las actividades que se programen por su carácter interdisciplinario, con mayor justificación en las personas con discapacidad intelectual severa, en las que se afecta la esfera cognoscitiva y en coherencia con esta la afectiva-volitiva, que provoca una baja autoestima.

El contexto que se investiga es complejo y exige del perfeccionamiento de la atención educativa a estas personas como legítimo derecho a disfrutar de la igualdad de oportunidades. En la evolución de las ideas tanto en el perfil médico como educativo se trata de modelar una propuesta que satisfaga las demandas comunicativas como expresión del desarrollo personal y social, independientemente de su discapacidad.

En la actualidad, con el acelerado avance de la ciencia y la tecnología es necesario hacer más funcional los programas de estas instituciones en el país, de manera que respondan a las potencialidades y necesidades de las personas con esta condición del desarrollo. Por eso, se ha de introducir los sistemas de comunicación aumentativa en los programas vigentes para facilitar un mejor funcionamiento, desempeño individual y social de las personas con discapacidad intelectual severa y puedan expresar sus sentimientos, emociones y necesidades básicas.

Las insuficiencias en el desarrollo de la comunicación de estas personas, contrasta con la plataforma teórico-metodológica que plantea la Asociación Americana de Retraso mental, respecto a las habilidades conceptuales, prácticas y sociales, en tanto exigen de la transformación de la práctica médico-psicopedagógica, en coherencia con sus necesidades y potencialidades.

1.2. La comunicación aumentativa. Antecedentes y alcances en diferentes usuarios como parte de la diversidad social

En la década del 70 se empezó a hablar de sistema de comunicación no oral, no vocal, describiéndose aquellos que no usan la palabra articulada. En los últimos años del pasado siglo, se ha avanzado en el uso de estos sistemas como el programa de comunicación total, de Schaeffer en el (1980) el Sistema Bliss, de Bliss y la Comunicación Bimodal de Monfort en (1982) la palabra Complementada de Torres (1988) y la comunicación aumentativa en el (2001) de este autor.

En otras fuentes Halliday (1984) fundamenta los puntos de vistas que favorecieron el uso de las funciones lingüísticas, resalta la pragmática, en el conocimiento de las bases funcionales y somáticas del lenguaje, el análisis y desarrollo de modos simbólicos alternativos de comunicación. También tuvo en cuenta el respeto a las minorías lingüísticas y el avance social en las personas con limitaciones en la comunicación.

Saussure (1989) alude a los fundamentos en la relación signo, significado-significante; parte de la existencia del signo, como unidad dual de significado y significante, que ha determinado muchas de las definiciones posteriores de la semiótica. La relación entre significante y significado se establece sobre la lengua; es decir, un sistema de signos y reglas para utilizar dichos signos cuya característica principal recae en su fonetismo y su capacidad de ser ligada a signos gráficos que finalmente representan la sonoridad de los signos de la lengua.

Las polémicas en torno a la comunicación, han tenido diferentes interpretaciones. Cuando se analiza el constructo *comunicar*, proviene del latín *communis*, poner en común algo con otro. El verbo comunicar históricamente ha sido concebido de dos

formas: acto de informar, transmitir, emitir y como un diálogo, intercambio, relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en reciprocidad.

En coherencia con estas ideas, Lomov (1989) enfatiza en la comunicación como una categoría particular, en la que se revela las relaciones sujeto-sujeto, la influencia del uno sobre el otro, el proceso de interacción, la cooperación, el consentimiento o la contradicción, la identificación o el rechazo.

Los clásicos de la semiótica, al decir de Pierce y Saussure señalan “[...] que los fundamentos semióticos se ocupan de la función lógica de los signos y tratan de elaborar la semiótica para aplicarla al estudio de cualquier rama del saber, con una intención social y hablan de semiología, como disciplina que superaría a la Lingüística, más ligada a la Psicología Social”. (1992:7)

Otros autores han sistematizado la comunicación no vocal, en la que se precisa que, “[...] se trata de un conjunto estructurado de códigos (verbales y no verbales), expresados a través de canales no vocales (gestos, signos, símbolos gráficos), necesitados o no de soporte físico, los cuales, mediante procesos específicos de instrucción, sirven para llevar a cabo actos de comunicación”. (Tamarit, 1988; Sotillo, et al., 1993:4)

En consonancia, Tezcherner, y Martinsen, manifiestan que “[...] comunicación aumentativa significa *comunicación de apoyo o de ayuda*. La palabra aumentativa subraya el hecho de que la enseñanza de las formas alternativas de comunicación tiene un doble objetivo, a saber: promover y apoyar el habla y favorecer una forma de comunicación alternativa si la persona no aprende a hablar”. (1993:24)

Por tanto, se considera que lo fundamental es proporcionar un medio para que todas las personas independientemente de sus dificultades posean una vía de comunicación funcional con su entorno y se le facilite la expresión de sus necesidades. Torres (1995) profundiza en los sistemas de comunicación alternativos en las personas con deficiencias auditivas, como se le llamaba en aquella época, utilizando diferentes recursos como: la lectura labiofacial, los gestos, el habla signada, otros.

Por otro lado, Fernández (1996) señala que “[...] la comunicación es mucho más que las palabras que emitimos: el hombre comunica con las posturas, los gestos, la mirada y las expresiones. Resulta imposible no comunicar algún tipo de mensaje aun cuando no estén móviles, siempre se transmitirá alguna información, aunque sea mínima. (1996:17)

Según Sos y Sos (1997) en el año 1982, el 87% de los centros de educación especial en España utilizaban algún sistema de comunicación aumentativa. En 1983 un grupo de profesionales y familiares de personas con problemas para comunicarse fundan la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa en East Lansing, Michigan, Estados Unidos para facilitar el desarrollo o restablecimiento del habla.

Ojalvo (2000) alude a la importancia de la comunicación en las relaciones interpersonales, resalta los aspectos psicológicos y emocionales aplicados a la educación, se interpreta como un sistema constituido por tres subsistemas: educador, educando y situación. Unos sistemas pueden ser entornos de otros, o constituir sistemas de mayor magnitud. En la escuela el maestro puede constituir un sistema que es entorno para los alumnos, y constituye una importante condición para su aprendizaje.

Uno de los autores que ha profundizado en el tema, Torres (2001) señala que con frecuencia se habla de un concepto más amplio, el de *comunicación aumentativa*, "...que incluye a todas aquellas opciones, sistemas o estrategias para facilitar la comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para la ejecución del habla" (2001:25).

Más adelante precisa, [...] Los sistemas de comunicación aumentativa (SCA), son conjuntos organizados de elementos no vocales para comunicar, no surgen de forma espontánea, requieren de un aprendizaje formal, dirigido a ampliar los diferentes canales de comunicación, permiten mejorar la calidad de vida de los usuarios". (2001:26)

Se asume la definición ofrecida por este autor por ser abarcadora, concisa, actual y predominar el factor aumento de la comunicación que lleva consigo el mejoramiento de las relaciones sociales, muy importante por las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa. Se trata de intencionar la comunicación, enriquecerla con apoyos para que exprese lo que siente de acuerdo con su condición del desarrollo, dirigida a un fin y que sea comprensible para todos, en la que se revela la relación entre lo cognitivo y lo afectivo.

Este autor precisa que los sistemas de comunicación aumentativa pueden ser *sin y con apoyo externo*. Los primeros no requieren de ningún instrumento o ayuda técnica para la comunicación. Son los mecanismos físicos que utiliza la persona que se comunica para transmitir sus mensajes, ejemplo: gestos de uso común, códigos gestuales no lingüísticos, sistema de signos manuales de los no oyentes, otros.

Los sistemas de comunicación *con ayuda externa* son aquellos que requieren de instrumentos o ayudas técnicas para que pueda ejecutarse la comunicación: sistemas basados en dibujos lineales (pictogramas), en la ortografía tradicional. En los sistemas pictográficos que son la representación del lenguaje mediante dibujos, fotos o imágenes, en elementos muy representativos, se combinan símbolos pictográficos, ideográficos, arbitrarios y lenguajes codificados con ayuda.

En la selección de un SCA se deben considerar las potencialidades para el desarrollo de la comunicación, las funciones perceptuales, el estado de la motricidad general, la capacidad cognoscitiva, estado emocional, particularidades del contexto institucional, familiar, ayudas educativas recibidas y las variabilidades en su desarrollo.

Los sistemas de comunicación aumentativa, se remontan a los orígenes de la humanidad. Los antecedentes se encuentran en los asentamientos arqueológicos que datan desde el paleolítico, en dibujos y símbolos mensajes, algunos de los más importantes se encuentran en España y Francia.

Rodríguez (2003) refiere el empleo de estos sistemas en las personas sordas y define el constructo competencia comunicativa bilingüe, en la que se combinan diferentes estrategias con y sin apoyo externo para el aprendizaje de la lengua de señas y el español como segunda lengua.

Betancourt *et. al.* (2003) conciben la comunicación como “un proceso interactivo que se va construyendo permanentemente por los sujetos que participan en esa relación peculiar” (2003:21).

Se relaciona esta categoría con el desarrollo de las formaciones psicológicas en cuanto a la estabilidad y la calidad de las relaciones de intercambio y colaboración de

los sujetos inmersos en ella para su remodelación y transformación futura. Se enfatiza en las capacidades y habilidades de comunicación social, en el papel del maestro.

Al valorar estos sistemas se reconocen las ideas de Vigotski (1982) a partir de la existencia de un producto común, el significado. En este sentido Roméu (2003) precisa que el lenguaje es el medio esencial de cognición y comunicación, en el que se expresa la unidad dialéctica entre pensamiento y lenguaje. Sus contribuciones más significativas están en el enfoque comunicativo que se emplea en la práctica logopédica, se trata de acercar la enseñanza de la lengua al uso real que hacen de ella los hablantes.

Por su parte Sales (2004) se refiere a que la diversidad de estudios lingüísticos suele clasificarse en tres grupos: el *semántico*, relativo al significado de los términos que componen una lengua; el *sintáctico*, abarca el análisis de las convenciones que estructuran una lengua y cómo hay que utilizarla y, por último, el *pragmático*, vinculado con los usuarios del lenguaje, que estudia la relación entre los signos y las personas.

Al reconocer la diversidad lingüística y cultural Eco (2005) afirma "...la semiótica estudia todo aquello que pueda ser utilizado para representar a algo de la realidad, aunque se tratara de una imagen, un sonido o incluso hasta un gesto" (2005:24).

La semiótica describe la relación entre un signo y un significado, es este fenómeno el que sirve de fundamento para lingüistas, antropólogos, sociólogos, filósofos, tiene como elementos básicos al significado, que es la abstracción que define y delimita algo en la realidad. El signo es el elemento que al entrar en contacto con un intérprete transmitirá la abstracción de la realidad, proceso conocido como semiosis.

El significado de los símbolos se le atribuye principalmente a la comunidad y la temporalidad en la que viven. Es importante significar el papel de los mediadores

sociales e instrumentales por el rol que desempeñan en diferentes contextos. La señal como un tipo de signo tiene el propósito de informar a un público general. Son colocados y diseñados para que las personas tengan contacto con ellos, pueden ser visibles, sonoros o táctiles, hechas con la intención de comunicar.

Larraz (2006) reconoce que se ha avanzado en los últimos tiempos. Se seguirá avanzando trabajando en equipo, realizando más trabajos de investigación, estudios de buenas prácticas, traduciendo el material bibliográfico, consiguiendo más información específica por alcanzar una sociedad más concienciada de que la comunicación es un derecho. Este criterio está relacionado con la importancia de enfocarse hacia la diversidad cultural, la igualdad de oportunidades para todos, la atención a favor de la inclusión, del desarrollo humano, desde un enfoque de derecho, donde estas personas puedan aprender en cualquier contexto según sus posibilidades para ofrecerle una educación de calidad.

A su vez Roméu (2007) plantea que la comunicación es "...el proceso en el que intervienen múltiples elementos en función de las necesidades del individuo. Se intercambia información, ideas y afectos entre las personas con ayuda de diferentes medios" (2007:13).

Figueredo (2007) emplea variantes metodológicas según las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, con el uso de objetos de referencias, pictogramas, balsas con dibujos, cuaderno de trabajo individual en las clases y en diferentes contextos, con orientaciones a las familias y demás influencias educativas.

Rodríguez (2007) en el artículo referido a los SCA en la educación de las personas con discapacidad, precisa las premisas que motivaron el surgimiento de estos

sistemas, así como los recursos comunicativos en diferentes etapas: comunicación no intencional, intencional preverbal, intencional verbal, intencional oral. Asimismo, destaca desde el punto de vista logopédico que hay que considerar las capacidades de las personas para comunicarse, independientemente de su propia discapacidad, como parte de una concepción socioantropológica que privilegia lo sociocultural.

En los planes de estudio C, D y E de las carreras de Licenciatura en Educación Especial y Logopedia, en diplomados, en la formación de maestros en Audición y Lenguaje se han incluido los SCA, como una variante en la atención logopédica integral a las personas con discapacidad en la comunicación, se enfatiza en la necesidad de contar con estrategias de comunicación personales para tales fines.

En los años 90 se pretende mejorar los métodos de enseñanza. Los sistemas consiguen un mayor uso, continúa la inquietud por valorar la evolución de los usuarios. Los autores Torres (2001) y Rodríguez (2013) respectivamente, refieren que las causas que motivaron este cambio, están dadas por los limitados éxitos de los sistemas orales puros, los cuales no han dado resultados satisfactorios en la mayoría de los casos.

Por los resultados obtenidos en la última década, no se puede sostener la creencia de que estos sistemas abiertos y flexibles, que respetan las particularidades de las personas con discapacidad, impiden el desarrollo del lenguaje oral, son múltiples las investigaciones que aseguran el hecho contrario. Cuando la persona tiene cubiertas las necesidades básicas de comunicación, mejora la calidad y aumenta el habla, las habilidades comunicativas, aprende y se habitúa a la participación social y mejora la comprensión del mundo.

En correspondencia, Fernández y Rodríguez, definen la comunicación como “...un proceso dinámico de transmisión y recepción de información mediante un canal de comunicación, se entiende como un proceso de interacción social, intercambio entre los sujetos, asociado a la comprensión y producción de la lengua oral, escrita, gestual, entre otros códigos de comunicación propios de la actividad del hombre” (2012:33).

Los SCA pueden ser de difícil generalización por diferentes razones, como la falta de unidad entre la familia y el centro educativo, inadecuación de lo aprendido en el centro con las necesidades de la vida diaria del sujeto, problemas de rechazo o vergüenza al usar el SCA en público. En ocasiones por parte de la propia familia existen dificultades para aprender el sistema debido a limitaciones en la comprensión, por lo que se requiere de un trabajo sistemático con los agentes y agencias educativas.

Jerez (2012) elabora talleres de orientación familiar para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con retraso mental severo; Rodríguez (2013), ejemplifica estos sistemas en el campo de la logopedia; González (2014) los utiliza en la educación de niños con sordoceguera; Arzuaga (2014) en un estudio de caso con limitaciones físico-motoras y anartria; Quintero (2015) en las personas con retraso mental severo del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, en el área de adiestramiento prelaboral y Vázquez (2016) en niños con necesidades educativas especiales más complejas, con estos fines.

Los autores que han profundizado en el tema con diferentes usuarios reconocen que la aplicación de estos sistemas debe realizarse como parte de un programa global, nunca como una asignatura o actividades independientes. La intervención no puede reducirse a enseñar solo las estrategias de comunicación con y sin ayuda externa en

el aula, debe existir la interdisciplinariedad, la transferencia de lo aprendido en todas las situaciones comunicativas y los contextos donde se desarrolle el educando.

Al respecto, el investigador Kaplún (2016) pone énfasis en la comunicación social y democrática, la que está al servicio de un proceso educativo transformador, debe tener como metas el diálogo y la participación. En el contexto comunitario se estimula el intercambio de opiniones de los vecinos, se comentan las noticias y artículos, se discuten temas que le interesan a su realidad. Las propuestas son extrapoladas a la radio y la televisión.

Este autor aboga por una pedagogía de la comunicación, de evaluar la eficiencia de los mensajes, que despierten el interés de los destinatarios. La actitud de comunicar debe partir de los problemas e intereses de los destinatarios, la principal condición de un buen comunicador es saber escuchar. Hace alusión a los múltiples lenguajes de los seres humanos: oral, escrito, gestual, corporal, gráfico, audiovisual, el de las comunidades indígenas, la vestimenta, otros. Insiste en el empleo de un código común.

Los sistemas educativos contemporáneos inmersos en un proceso de educación en y para la diversidad promueven que la educación sea cada vez más personalizada y de respuesta a las demandas educativas de todas las personas con discapacidad. Las condiciones actuales de desarrollo de la ciencia y la tecnología exigen de nuevas vías que satisfagan las necesidades de la variabilidad de las personas.

La comunicación resulta una condición básica para el aprendizaje y constituye la vía esencial que la sociedad humana utiliza para incorporar la experiencia acumulada. En ocasiones, hay quienes por diferentes causas tienen limitadas significativamente sus

capacidades comunicativas receptivas o expresivas, por lo que requieren de otras formas de comunicación para expresar lo que sienten, sus deseos y necesidades.

1.3. La población con discapacidad intelectual severa como usuaria de la comunicación aumentativa

“[...] la educación tiene como fin la formación del hombre y la cultura en su interrelación dialéctica. El hombre es padre e hijo a la vez de la cultura. En la construcción de un marco conceptual para la pedagogía en Cuba, al referirse al modelo teórico que cumple funciones metodológicas, se recalca la evaluación del sentido de avanzada y científicidad de las prácticas pedagógicas”. (Pérez y Rojas, 2012:75-76)

Al retomar estas opiniones referidas a las prácticas pedagógicas en las personas con discapacidad intelectual severa, resulta una tarea difícil, no solo por sus particularidades intelectuales, sino por el estigma social desvalorizado acerca de su educación, que demanda de recursos materiales y humanos para mejorar la calidad de vida e incorporarlas a la sociedad según sus posibilidades.

Borges, plantea que “...el respeto a lo diferente exige sentido de justicia y superación de la discriminación” (2011:4). Estas palabras están en correspondencia con la labor que se lleva a cabo en los centros médicos psicopedagógicos, en los que existe un gran sentido de pertenencia y aceptación como expresión del humanismo, el amor y la atención a la diversidad.

En el tema, Orosco (2011) enfatiza que “[...] la pedagogía especial es la ciencia que se encarga de la educación de las personas con necesidades educativas especiales como ciudadanos de derechos, incluidos en la sociedad en que viven, con el máximo desarrollo de sus posibilidades para modificarla, a partir de exigencias pedagógicas

particulares todas las técnicas, recursos, tecnologías y apoyos para alcanzar el fin.
(2011:20)

La discapacidad se ha concebido desde un modelo médico y social. El primero, la considera como un problema de la persona causado por una enfermedad que requiere de cuidado y tratamiento individual de profesionales, dirigido a conseguir la cura y la adaptación de la persona y el cambio de conducta de acuerdo con la enfermedad. El segundo modelo, reconoce la discapacidad como un problema de origen social, centrado en la completa integración de la persona a la sociedad.

En la clasificación internacional de enfermedades [CIF], se plantea: "...la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones creadas por el contexto, por tanto, requiere de una actuación social" (2001:22). En este sentido, el modelo médico y por otro lado el social, desde posiciones diferentes tratan de unir las dimensiones del funcionamiento de la persona a partir de un enfoque biopsicosocial de acuerdo con el contexto.

"[...] La discapacidad intelectual no es una enfermedad, es un estado de discapacidad que se reconoce en el comportamiento de la persona, al respecto. Las causas son múltiples, como múltiples son las disciplinas que tratan de explicarlo, es el resultado de la interacción de una condición de salud-enfermedad, daño, accidentes y los factores contextuales entre los que se encuentran los ambientales y personales".
(Ibídem)

Se reconoce que la discapacidad intelectual es el resultado de un contexto que no ofrece apoyos y servicios accesibles, oportunos y efectivos a una persona con deficiencia, lo cual limita la realización de actividades vitales en situaciones esenciales de la vida.

En la antigüedad las interpretaciones acerca de las personas con discapacidad eran ingenuas, anticientíficas y precientíficas, se marginaban y estaban basadas en el oscurantismo y la ignorancia. Posteriormente, los aportes realizados por Comenius (1592-1670) fueron muy significativos para ese momento histórico y la contemporaneidad debido a la necesidad de enseñar a estas personas y prepararlas para la vida.

En los siglos XVIII, XIX y principios del XX hubo un auge de la observación y descripción clínica de los diferentes trastornos y la tendencia creciente a recluir enfermos en centros e instituciones con un enfoque clínico. A partir de 1917 surge una nueva actitud hacia las personas con retraso mental impulsada en gran parte por los países de Europa con la intención de la escolarización elemental.

Esquirol (1720-1840), delimita la debilidad mental congénita y adquirida, de gran utilidad para la educación de las personas con retraso mental. Los estudios realizados en Francia por Pinel (1745-1826); Itard (1775-1838); Seguin (1812-1880); Montessori (1898-1900); entre otros. que proporcionaron un trato más humano a estas personas. Por eso son considerados los padres de la educación especial (Garant, Alús, y Sánchez, 1997).

A finales del siglo XVIII, se reconoce la labor de los pedagogos Pestalozzi y Froebel, quienes contribuyeron radicalmente a la educación de los niños “normales” y “retrasados”. Asimismo, en el siglo XIX, Bourneville, Montessori y Decroly, formaron parte de un movimiento médico-pedagógico enfocado hacia la intervención educativa.

En el estudio de estas personas se reconocen las investigaciones del enfoque histórico-cultural de Vigotski y sus seguidores (1896 - 1934), quienes estudian los problemas relacionados con la deficiencia mental. Sus aportes están relacionados con

el análisis objetivo, dinámico y optimista sobre esta condición del desarrollo, en la que consideraron una serie de categorías como: situación social del desarrollo, vivencia, “otros”, zona de desarrollo próximo, mediación social del desarrollo psíquico, que constituyen la plataforma teórico-metodológica para profundizar en su atención educativa.

Vigotski, calificó de impreciso y difícil el concepto de retraso mental, al respecto este autor expresó: “...hasta el momento no tenemos criterios científicos exactos para conocer el carácter verdadero y el grado de retraso” (1989:70). Por la complejidad de la temática y el valor del enfoque humanista, individualizado, correctivo-compensatorio en la atención a estas personas, desde una visión optimista del desarrollo humano, es necesario profundizar en las acciones educativas para potenciar su funcionamiento, adaptabilidad y desarrollo personal.

La segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se caracteriza por la integración e inclusión, se evidencia el tránsito de la pedagogía del defecto a la pedagogía de la potencialidad. Son varios los autores que han profundizado en las particularidades del proceso comunicativo en estas personas como: Petrova (1959); Luria (1972); Vorontzova (1983); Figueredo (1984); Rubinstein (1989); Nieves (1989); Molina (1994); López (1995); Paniagua (1999); Monfort (1999); Morales (2004) y otros.

En el *componente fónico*, se presentan alteraciones permanentes e inconstantes en la pronunciación, como consecuencia del desarrollo insuficiente del oído fonemático. En ocasiones no logran coordinar adecuadamente los movimientos de los órganos fono-articulatorios para producir el lenguaje oral, tienen poca expresividad. La alteración de la percepción fonemática dificulta la comprensión del lenguaje ajeno y se agrava en las expresiones que poseen, con una estructura gramatical compleja y

palabras con sonidos de similitud acústica articulatoria, que complejizan el análisis sonoro.

En el *componente léxico- semántico* presentan dificultades en la comprensión y uso de palabras en relación con su significado y existen limitaciones en la comprensión del lenguaje ajeno, uso estereotipado de las formas gramaticales y limitadas iniciativas verbales. En estas personas predominan los retrasos del lenguaje severos, que se distinguen por las jergas, señas, gestos y sonidos onomatopéyicos que no siempre se corresponden con lo que desean comunicar, así como algunas palabras mal estructuradas.

Resulta evidente la insuficiente apropiación del lenguaje materno, con trastornos en la pronunciación y el oído fonemático. Presentan poco interés por los objetos y fenómenos que les rodean, manifiestan negativismo verbal, que incide no solo en el desarrollo del lenguaje, sino en el resto de las funciones psíquicas para la comunicación y el aprendizaje.

Por eso se producen cambios, confusión de unos sonidos con otros, les resulta difícil determinar su orden en la palabra o las terminaciones de estas, que influyen en la asimilación de las formas gramaticales.

En cuanto a lo semántico existe una apropiación insuficiente del lenguaje materno, trastornos en la pronunciación y el oído fonemático, limitaciones en la comprensión del lenguaje ajeno, uso estereotipado de las formas gramaticales y limitadas iniciativas verbales espontáneas. Presentan poco interés por los objetos y fenómenos que lo rodean, lo que evidencia un retraso del lenguaje, en las funciones psíquicas y su estimulación.

En Cuba, la educación de las personas con variabilidades significativas en el desarrollo, se privilegia la situación educativa. Uno de los logros alcanzados; de un diagnóstico clínico que supervalora los aspectos biológicos, el coeficiente intelectual, se ha transitado a un diagnóstico e intervención más integral y dinámico, desde sus potencialidades, lo que revela una política educativa más inclusiva Torres (1990-2005); Álvarez (1998); Akudovich (1997-2004-2015); López (2002).

En este contexto, la concepción del retraso mental como en otros países, tuvo diferentes interpretaciones tanto desde el punto de vista pedagógico como médico, sin embargo, la colaboración de los países socialistas, fundamentalmente de la antigua Unión Soviética permitió el desarrollo de una concepción con un enfoque psicopedagógico. De ahí que haya sido considerado como un "...estado peculiar del desarrollo que implica trastornos estables de la actividad cognoscitiva y que tienen en su base una lesión orgánica del cerebro" (Rubinstein, 1977:7).

En la definición de esta entidad se señala el significado de trastornos estables, que de ninguna manera ha de percibirse como alteraciones estáticas, temporales o eventuales, son susceptibles de cambios, bajo la influencia educativa oportuna. En algunos casos, por disímiles causas pueden involucionar hacia un agravamiento del funcionamiento intelectual y el estado psíquico general de la persona, lo cual puede estar motivado por varias causas.

En la actualidad han evolucionado las ideas en relación con estas personas, en las que ha prevalecido un estigma social negativo a favor de su desarrollo, como resultado de las investigaciones realizadas tanto en el ámbito médico como psicopedagógico.

En el contexto nacional Torres, define el retraso mental como: "[...] una característica especial del desarrollo donde se presenta una insuficiencia general en la formación y

desarrollo de las funciones psíquicas superiores, comprometiendo de manera significativa la actividad cognoscitiva y provocado por una afectación importante del sistema nervioso central en los periodos pre, peri y postnatal, por factores genéticos, biológicos adquiridos e infraestimulación socio-ambiental intensa en las primeras etapas evolutivas que se caracteriza por la variabilidad y diferencias en el grado del compromiso funcional.” (2002:3)

La referida autora plantea que la variabilidad y el grado de compromiso funcional dependen de la intensidad y extensión de la afectación del sistema nervioso central, la calidad de la situación social del desarrollo y la actuación oportuna de las estrategias de estimulación y de las acciones educativas.

Guerra (2005) considera que en la literatura especializada y sobre todo en la actualidad, convergen términos como retardo mental, retraso mental, discapacidad mental, deficiencia mental, necesidades educativas especiales en el área intelectual e insuficiencia intelectual, entre otros, que designan una misma entidad gnoseológica, lo que tiene implicaciones en el diagnóstico y tratamiento a estas personas.

Las ideas anteriores aluden al hecho de que en Cuba el término más difundido ha sido el de retraso mental y aun cuando se conocen y afloran otras denominaciones, es el que más se ha empleado por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública en la realización de investigaciones de carácter multisectorial. En la práctica pedagógica se emplea indistintamente los términos retraso mental y discapacidad intelectual, lo más importante es reconocer que entre este grupo de personas hay una amplia diversidad que demanda de apoyos en todos los ámbitos para una atención integral a esta población.

En las personas con discapacidad intelectual severa es más complejo el proceso de comunicación por los rasgos que las distinguen tanto en las habilidades conceptuales, prácticas como sociales, desde una percepción optimista que humaniza el proceso de atención para elevar su calidad de vida.

Desde el año 2006 y hasta la actualidad los estudios teóricos realizados y los resultados del proyecto de investigación: “Modelo Educativo para la Atención Integral a educandos con Retraso Mental” y los procesos de validación efectuados cada año en la especialidad de retraso mental por el Ministerio de Educación y el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial (CELAEE), revelaron que se ha avanzado en la atención educativa a estas personas y la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, refrendado en las tesis de maestrías y doctorados acerca de la preparación de los maestros y las familias.

Los aportes de la Asociación Americana sobre personas con Retraso Mental (AAMR), hoy Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) fundada en 1876, han marcado pautas en la concepción vigente para la educación de estas personas, a partir de su divulgación, información y asesoramiento relacionados con la definición y diagnóstico del retraso mental. Se enfatiza en la transformación, actualización y comprensión de este constructo en cuanto a claridad, amplitud y delimitación de esta entidad diagnóstica.

La (AARM) hace una propuesta de esta entidad un tanto más descriptiva, tal institución conceptualiza que: “[...] es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual junto con limitaciones asociadas en dos o más de las áreas de habilidades adaptativas, tal como se ha manifestado en

habilidades prácticas sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años". (Luckasson *et. al.*, 2002:8)

Entre las áreas de habilidades adaptativas se encuentran: comunicación, cuidado personal, vida en hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo.

La referida asociación ha tenido once ediciones desde 1921 a 2010. La definición de esta entidad se ha enriquecido sobre la base de las nuevas concepciones. La novena expone un cambio en el concepto y describe los sistemas de apoyo necesarios para estas personas, destaca la interacción de la persona con un funcionamiento intelectual limitado y su entorno, amplía el concepto de comportamiento adaptativo, que da paso a la especificación de áreas de habilidades concretas. Se evidencia un enfoque más abarcador al considerar que esta persona no es un sujeto aislado, sino que se interrelaciona con su entorno.

Los cambios de la definición son los siguientes: la conducta adaptativa no es considerada como un término global, se delimitan diez áreas que abarcan el concepto total y al menos, en dos de ellas deberán manifestarse; se consideran cuatro premisas con un papel relevante: el concepto ecológico y ambiental, las habilidades adaptativas y los sistemas de apoyo; se descarta la subclasificación de la persona con retraso mental (ligero, medio, severo y profundo), enfatiza en el sistema de apoyo.

En la décima edición se reconceptualiza el retraso mental, manteniéndose la definición dada. Se mejoró y revisó el enfoque multidimensional propuesto al introducir de manera significativa la dimensión de participación, se profundizó en el modelo de apoyos que pasó a ser esencial en los fundamentos teóricos propuestos.

En la oncenava edición se mantienen los criterios anteriores, la diferencia radica en la sustitución del término retraso mental por el de discapacidad intelectual. Este se centra en el educando y el resultado de un desajuste entre sus capacidades y las demandas de su ambiente, pone énfasis en los apoyos individualizados que puedan desempeñar en la mejora del funcionamiento individual, a partir de las acciones especializadas de la comunidad educativa. (Luckasson *et. al.*: 2002).

Por su parte, Verdugo (1992) precisa que el desarrollo de servicios de apoyo a la educación, vivienda, al trabajo, al ocio y el tiempo libre favorece los sentimientos de amistad, afecto, pertenencia, provenientes de las relaciones sociales, de seguridad, autocontrol y control del ambiente.

Asimismo, expresa: “[...] el retraso mental implica limitaciones intelectuales específicas (en la inteligencia conceptual, práctica y social) que afectan la capacidad de la persona para enfrentar los desafíos de la vida diaria en la comunidad. Si, aun existiendo limitaciones, estas no afectaran su funcionamiento, entonces no se podría hablar de retraso mental”. (1992:18)

Este autor declara que la afectación ha de darse tal y como establece la definición, en dos o más áreas de habilidades adaptativas. Hace referencia al funcionamiento presente, más que a un estado permanente, en función de las habilidades adaptativas existentes y de las demandas del ciclo vital, una persona con limitaciones intelectuales podría (al menos, teóricamente) quedar excluida, en un momento dado, de los criterios de la definición de retraso mental.

El DSM-V y la Asociación Americana de Psiquiatría (2014); hacen un análisis de los trastornos del neurodesarrollo en las personas con discapacidad intelectual y definen esta discapacidad como un trastorno que comienza durante el período del desarrollo

e incluye limitaciones del funcionamiento intelectual y del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. En este sentido se precisan tres criterios de diagnóstico:

El *primer criterio*, se presentan deficiencias en las funciones intelectuales (razonamiento, resolución de problemas, en la planificación, el pensamiento abstracto, juicios, aprendizaje académico como el que se da a partir de la experiencia). Deben ser evaluados de forma clínica, estandarizadas e individualizadas.

El *segundo criterio*, establece que debe existir deficiencia en el comportamiento adaptativo que provoca fracaso en el comportamiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin el apoyo continuo estas deficiencias limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida como, por ejemplo: la comunicación, participación social y de la vida independiente en múltiples entornos como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad.

El *tercer criterio*, refiere que las deficiencias intelectuales y adaptativas deben iniciarse desde el primer período del desarrollo. El diagnóstico parte de la observación directa, la información de terceras personas, el equipo multidisciplinario y el uso de pruebas estandarizadas para evaluar la inteligencia. (Yanes, 2016).

A consideración de la autora, se ha de profundizar desde el punto de vista epistemológico y desde el neurodesarrollo en las categorías *discapacidad intelectual* y *retraso mental*, en tanto, la primera es más amplia, en la que puede incluirse aquellas personas con dificultades en el aprendizaje. Por otra parte, no aluden a las dificultades en la psicomotricidad y su vínculo con otros procesos cognitivos y/o afectivos, por la

propia dinámica del desarrollo psíquico. Se sugiere ahondar en las razones por su complejidad.

1.3.1. Las estrategias de comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.

El concepto “estrategia” tiene sus orígenes no precisamente en el contexto pedagógico. Según Deler, el término tiene sus orígenes en las ciencias militares, evolucionando hasta la actualidad y utilizándose en casi todos los contextos de la actividad humana. Otro elemento que aporta en ese mismo artículo está relacionado con las raíces de la palabra; proviene del latín “estrategia”, que significa: “...arte de dirigir las operaciones militares” (2007: 2).

Valle, plantea que la estrategia “...es un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación” (2007: 9).

En coherencia con el autor de referencia y la sistematización realizada por investigadores que han profundizado en la comunicación aumentativa Torres (2001); Díaz (2004) entre otros. En este constructo se interrelacionan diferentes acciones con un propósito: desarrollar la capacidad de comunicación mediante la planeación de acciones representativas, electivas y anticipativas.

La *anticipativa* consiste en prever una acción que aún no ha sucedido, ayuda a estas personas a conocer la actividad que precede, por ejemplo, en el calendario de actividades aparece un pictograma que representa una pelota, esto quiere decir que está en la actividad de juego, en el otro espacio aparece un objeto de referencia (vaso y pan) que significa que le corresponde después la merienda.

Entre **las electivas** se encuentra la comunicación intencional con el empleo de claves visuales, (pictogramas) el panel de deseos y la búsqueda de objetos referidos para distinguir lo que quiere. Un ejemplo lo constituye cuando se le dan dos pictogramas a un educando que representan *un refresco* y otro *un dulce*, se le pregunta a la persona ¿qué deseas tomar refresco o comer dulce? y su respuesta es elegir uno de los dos, tocando el símbolo con su dedo.

En las estrategias de representación se evidencia un proceso de simbolización que representa la actividad o la acción que se va a realizar, una vez seleccionado el objeto de referencia o el pictograma, como el ejemplo anterior inmediatamente comienza a saborear el dulce que fue el elegido e incluso aparece la sialorrea hasta que se le da el objeto de referencia.

Existen diferentes estrategias de comunicación aumentativa con ayuda externa, entre los más usadas por la comunidad científica en personas con discapacidad intelectual severa se encuentran:

- El calendario de actividades:

Dirigido a la rutina diaria, favorece la estructuración espacio-temporal tanto en el hogar como en el centro educativo, el niño aprende a anticipar lo que va a suceder y a controlar sus acciones. Puede colocarse en la pared u otro lugar del salón o aula donde reciben las actividades, se pueden realizar con cajas separadas por compartimentos donde en cada espacio se coloca un objeto, dibujo o pictograma correspondiente a la actividad, desde que esa persona llega al centro hasta que se va para su casa.

- El uso de objetos de referencia:

Le permite la interacción con el medio para comunicar necesidades y sentimientos mediante mecanismos que lo ayuden a hacerlo. Estos objetos ofrecen un punto de partida igual que si se utilizaran palabras articuladas y escritas. Se representa la acción de lo que va a ocurrir, reducen la ansiedad e inseguridad, facilitan la expresión de necesidades y la autonomía personal, entre otras. Los objetos elegidos deben ser muy diferentes entre sí y cada uno de ellos, lo más concreto posible.

- Las fotografías:

Son muy utilizadas debido a la semejanza que tienen con los objetos reales, deben ser de personas allegadas y si representan un objeto deben ser lo más clara posible. Se usan como medio de identificación, según temas a tratar en la disciplina.

- Dibujos:

Son elaborados para servir como símbolo representativo, deben ser los más reales posibles, se pueden colocar en los paneles o en el cuaderno de trabajo individual.

- Claves visuales (con pictogramas):

Son parecidos a la realidad que representan. En las personas con discapacidad intelectual se elaboran de acuerdo con los temas sugeridos, se hacen de variados tamaños y colores, responden a sus vivencias, son utilizados algunos originales que tienen un fondo negro y el símbolo que representa el objeto es blanco.

- Introducción del lenguaje gestual:

Tiene como propósito que todas las actividades comunicativas se acompañen de gestos básicos relativos a actividades cotidianas (dormir, comer, saludos, aseo, juegos y otros.) realizadas por el maestro a la vez que emplea el lenguaje oral. En

el caso que existan problemas visuales, el aprendizaje del gesto mediante el movimiento refuerza la atención visual.

- Los paneles temáticos o tableros:

Son económicos, fáciles de hacer por los profesionales, pero requieren de esfuerzos y constancia por parte de la persona que lo use, el maestro y todos aquellos que interactúen con el sujeto. Se deben conocer previamente los pictogramas que van a formar parte del panel correspondiente a las actividades cotidianas y de interés, según el contexto donde se usen. Se irán añadiendo los que van incorporando al vocabulario pasivo.

- Los paneles especiales:

En dependencia del entorno y de la necesidad concreta para la realización de algunas actividades; por ejemplo, en el contexto de la piscina y la playa se sugiere el empleo de la balsa, en la que se representan dibujos acordes con la situación comunicativa que pudiera ser: tengo frío, quiero comida.

- Cuaderno de trabajo individual:

Son cuadernos con anillas o carpetas como si fueran álbumes de fotos, se sitúan los dibujos de acuerdo con el tema a tratar, representan las acciones para expresar sus necesidades como medio de comunicación no vocal. Son muy útiles en las clases. Están divididos por eje temáticos, por ejemplo: el aseo, la familia, los medios de transporte, entre otros, en coherencia con lo planteado por Torres (2001) y Díaz (2004).

En la aplicación de estas estrategias, es necesario la ayuda de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de los mecanismos físicos y ayudas técnicas como formas alternativas de acceso a la computadora, las aportaciones informáticas: comunicadores portátiles, comunicadores de pantalla dinámica, software educativo

mediante el empleo de los productos informáticos como los visualizadores y sintetizadores del habla.

La ayuda técnica se define como “todo instrumento electrónico, mecánico o derivado para que la persona pueda comunicarse mejor, ya sea aumentada o bien supliendo su habla oral” (Torres, 2001:249). A estos instrumentos se le añaden las ayudas básicas y sencillas. Considera que se le puede suministrar a la persona una ayuda técnica para la comunicación de alta tecnología: como, por ejemplo, los espejos con voz, que son irrompibles, con dispositivo de grabación y reproducción, lo que permite al usuario visualizar la forma de sus frases.

Por otra parte, Díaz (2004) ilustra otras estrategias, las que tienen similitud con las referidas anteriormente (2004:30). Ellas son: la comunicación como proceso multimodal: enfatiza en aprovechar cualquier modo de expresión como gestos idiosincrásicos, por ejemplo, una sonrisa, un llanto y otros. Asimismo, vigilar, esperar y reaccionar, propicia una actitud alerta para responder a cualquier señal, otorgándole un sentido comunicativo. La cadena de construir-interrumpir; lo que se aprovecha una actividad que tenga rutinizada, para luego interrumpirla y que demanda continuidad de un proceso que ya tiene interiorizado.

De igual manera, se brindará información por adelantado. Para ello se ofrecen claves necesarias que le ayuden a saber dónde está, dónde va a ir, qué actividad es la siguiente, qué adulto de referencia va a aparecer en la próxima escena, etc. Esas vivencias lo ayudan a comprender su presente y que se disponga a aprender a comunicarse, ser pacientes para conseguir una comunicación, saber adecuarse al estilo comunicativo de la persona, a su ritmo, tiempo de emisión de respuesta, se trata de lograr funcionalidad para que inicie y finalice su mensaje.

Al dar modelos del modo de comunicación, se insiste en que aprenda a signar a partir de personas significativas para él, quienes le signan mientras le hablan. Estos entenderán que señalar un pictograma es interesante si observan que los adultos también lo hacen en el “tablero de comunicación”.

La diversidad de estrategias que se utilizan en los sistemas de comunicación aumentativa tienen ventajas y desventajas. Por eso deben trazarse objetivos medibles de acuerdo con las personas que son tributarias según el nivel de funcionamiento.

Entre las *ventajas* se reconocen:

Contribuyen a desarrollar la capacidad de comunicación, regulan la conducta, mejoran las relaciones interpersonales, reducen la ansiedad, crean un espacio más amplio para la comunicación, los signos manuales en los sistemas de comunicación sin ayuda son más manejables, dinámicos y económicos. Permiten formar conceptos, por la relación que se establece entre el signo y el objeto significado, por su valor representativo.

Entre las *desventajas* se encuentran: la reducción del círculo de interlocutores, dificultades en el equilibrio entre el emisor y el receptor, exigen destrezas motrices, es dependiente de soportes materiales externos al propio cuerpo.

En las personas con discapacidad intelectual predomina *la utilización de gestos*, (que en ocasiones no se corresponden con lo que desean comunicar), mímicas y jergas.

En la actualidad constituye un reto para la sociedad en general y en particular para los especialistas de diversas ramas del saber científico profundizar en el tema.

En la investigación que se realiza se usan las estrategias de CA asequibles a las personas con discapacidad intelectual severa han sido seleccionados teniendo en cuenta las vivencias, que sean de interés y fáciles de asimilar de acuerdo con sus

particularidades; además de ser convenidos con el maestro y todas las influencias educativas. En su aplicación se utilizan recursos metodológicos para satisfacer los propósitos del resultado científico que se propone.

Las *estrategias de comunicación aumentativa* que se emplean en las personas con severas dificultades para la ejecución del habla, son coherentes con otras denominaciones utilizadas en la práctica pedagógica como *recursos metodológicos*, por su función recursiva para facilitar la comunicación. Por eso se debe precisar los fines de cada constructo para una mejor comprensión porque ambos se utilizan en la metodología que se propone como resultado científico.

Según el diccionario básico escolar de Millares y Ruiz (2015), el recurso constituye un *medio o habilidad* de que uno se sirve para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. También se refiere a bienes o medios de vida.

Los recursos han sido estudiados por diferentes autores, con disímiles denominaciones: recursos metodológicos, didácticos, educativos, informáticos, herramientas, recursos para el aprendizaje, según la intencionalidad para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

Urbina (2003) y Pérez (2000-2011) conciben los recursos con un carácter didáctico y los caracterizan como variables metodológicas, que tienen su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fernández y Vázquez desde la visión de la tecnología educativa consideran los recursos metodológicos como "...un conjunto de herramientas tecnológicas (didácticas, pedagógicas, psicológicas, técnicas, operacionales, motivacionales) que facilitan la consecución de los propósitos del trabajo logopédico". También hacen referencia a que pueden ser apoyos y/o ayudas (2008:31).

Guerra (2009) plantea que los recursos metodológicos constituyen distintas vías para atender las particularidades de los escolares, en ellas se revelan los modos de actuación profesional y los procedimientos a seguir en la práctica educativa de carácter flexible. Hace énfasis en los modos de actuar, elemento necesario en la preparación para el aprendizaje de estrategias de CA, por el modelo comunicativo del maestro de aula y el logopeda.

Estos recursos metodológicos que se concretan en herramientas tecnológicas también pueden ser utilizados por los maestros del aula y el logopeda para el desarrollo de la CA, en tanto motivan a estas personas para comunicarse. En el quehacer pedagógico deben aprovecharse estas herramientas para que se vivencien los saberes y se potencie la actividad cognoscitiva.

Se asume esta definición de recursos metodológicos, por reconocer los elementos que deben tenerse en cuenta para potenciar el aprendizaje de las estrategias de comunicación con y sin ayuda externa, como propósito de esta investigación. También identifica el carácter flexible y la mediación de los agentes educativos y los procedimientos para los fines que se aspiran. Por eso las estrategias de comunicación aumentativa constituyen recursos metodológicos en la enseñanza del sistema.

Al valorar las relaciones que se establecen entre estrategias de comunicación aumentativa y recursos metodológicos, en el contexto de los centros médicos psicopedagógicos, se evidencia una coherencia entre ambos constructos. La planificación de acciones con y sin ayuda externa tienen el propósito de desarrollar la capacidad de comunicación, para ello se valen de mediadores sociales e instrumentales que permiten satisfacer las necesidades y cumplir determinados propósitos.

En la investigación los recursos metodológicos más utilizados son: los gestos, objetos de referencia, claves visuales basadas en diversidad de pictogramas, el dibujo, la fotografía, la educación auditiva y musical, entre otros. De hecho, ambos constructos son herramientas para el maestro, otros profesionales y la familia vinculada con la atención médico-psicopedagógica de las personas con discapacidad intelectual severa.

Conclusiones del Capítulo I

La sistematización de los referentes teóricos y metodológicos del desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, del departamento de psicopedagogía revela su carácter complejo por la diversidad de procesos psicológicos, neuropsicológicos, psicolingüísticos, biológicos, sociológicos, semióticos, pedagógicos y didácticos en general implicados que fundamentan la necesidad de mejorar la apropiación de estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa.

La utilización de estos sistemas en otros usuarios y las particularidades que tienen en esta población, exigen de una elevada profesionalidad para satisfacer las demandas educativas de estas personas, las que presentan una alteración en la actividad cognoscitiva y variabilidades en su nivel de funcionamiento y adaptabilidad para adquirir los aprendizajes.

En la comunidad científica se utilizan diferentes constructos para hacer referencia tanto a alteraciones en el desarrollo de determinados procesos en la formación de la personalidad, como en las vías para satisfacer sus demandas comunicativas y educativas en general, como el empleo de discapacidad intelectual y retraso mental, asimismo, estrategias de comunicación y recursos metodológicos con iguales fines. Por eso se debe profundizar en otras investigaciones para una mejor comprensión del objeto que se investiga.

Capítulo II

CAPÍTULO II. ESTADO ACTUAL DE LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA DEL CENTRO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICO “BENJAMÍN MORENO”

En el capítulo se realiza una caracterización del estado actual de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa que cursan los niveles psicopedagógicos. Se analizan los resultados de la aplicación de diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación a partir de la operacionalización de la variable con sus dimensiones e indicadores.

2.1. Operacionalización de la variable. Sus dimensiones e indicadores

Desde el punto de vista metodológico se reconoce el valor que tiene la operacionalización de la variable para el diagnóstico del problema que se investiga, la que permite constatar su estado actual en la práctica pedagógica y médica. Se precisa una definición operativa que facilita la comprensión de los elementos necesarios y suficientes que deben considerarse para la determinación de las dimensiones e indicadores de la variable a evaluar.

Se asumen los criterios de González y Valcárcel (2001) quienes aluden elementos esenciales que deben distinguir a las dimensiones e indicadores para su operacionalización en función del objeto de que se trate. Por ello, la conciben como aquellos rasgos que facilitarán una primera división dentro del concepto; es decir, las diferentes partes o atributos a analizar en un objeto, proceso o fenómeno expresado en un concepto, o simplemente diferentes direcciones del análisis.

Por otra parte, estos autores al referirse a los indicadores señalan que son datos operativos medibles, que expresan las manifestaciones externas del objeto, también puntualizan que pueden ser medidos en la práctica, mediante determinados criterios de medidas y categorías, entendidas estas últimas como un continuo de valores ordenados correlativamente que pueden admitir un punto inicial y otro final. Según González, "...el diagnóstico es esencial para determinar lo que se aspira, para qué, en qué tiempo y cuáles son las transformaciones a lograr" (2009:55). La consideración de estos criterios resulta muy importante para el diagnóstico de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa.

En armonía con estas ideas Álvarez expresa: "[...] el diagnóstico constituye un proceso en el que se identifican las necesidades específicas de cada individuo tomando en cuenta su entorno, las áreas débiles y las fuertes, (necesidades y potencialidades) es un proceso continuo de evaluación-intervención con una retroalimentación de su evolución, pone énfasis en el enfoque psicopedagógico". (1998: 51)

Desde esta perspectiva, se conoce profundamente el comportamiento de la comunicación en estas personas para trazar las pautas a seguir, con una intervención oportuna, diferenciada que favorezca el cambio educativo según la misión del centro médico psicopedagógico. La claridad en relación con la posición teórico metodológica a seguir y el diagnóstico de la situación social del desarrollo, referida a la comunicación aumentativa en estas personas, permite buscar diferentes vías para la solución al problema planteado.

En el desarrollo de la comunicación aumentativa es necesario partir del diagnóstico logopédico con el propósito de seleccionar las estrategias de anticipación, elección y representación, que sean funcionales para los usuarios.

A partir del estudio y la sistematización teórica realizada se procede a la definición operativa de la variable en estudio: la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos, la que se concibe como: “[...] un conjunto de estrategias comunicativas con y sin ayuda externa que facilitan la interacción social, en personas con limitaciones cognitivas asociadas a diferentes áreas de habilidades adaptativas; que con un entrenamiento psicopedagógico, a partir del empleo de recursos metodológicos mejoran su nivel de funcionamiento y desempeño social”. (Figueredo, 2017)

Al tener en cuenta los elementos teóricos y metodológicos que debe asumir el maestro para el desarrollo de la comunicación aumentativa y las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, se determinaron tres dimensiones: la *cognitiva*, *metodológica* y *motivacional*. En ellas se evidencian los saberes cognitivos, metodológicos y de carácter motivacional-afectivo que el maestro tiene que cumplir en la atención psicopedagógica a las personas con esta condición del desarrollo.

La **dimensión cognitiva** se refiere al dominio de la comunicación aumentativa a partir de la profundización en la diversidad de sistemas y estrategias con y sin ayuda externa en personas con discapacidad intelectual severa que asisten a los centros médicos psicopedagógicos. Se consideran como indicadores los siguientes:

- *Dominio de la comunicación aumentativa*: se refiere al conocimiento que deben tener los maestros sobre los sistemas de comunicación aumentativa, las estrategias para el empleo de la comunicación con y sin ayuda externa, elementos básicos para la preparación de las personas con discapacidad intelectual severa.

- *Dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa:* se ha de considerar las características que distinguen a estas personas, especialmente el estado de la comunicación y de los procesos psíquicos en general, las limitaciones, los aprendizajes, el funcionamiento y la adaptabilidad, a partir de la provisión de recursos metodológicos que favorezcan las demandas educativas para su compensación.
- *Creación de situaciones comunicativas vivenciales en estas personas:* se refiere a la creación de nuevas situaciones comunicativas basadas en las experiencias de las personas con discapacidad intelectual severa; en el conocimiento de la variedad de recursos y apoyos que tiene el maestro, en las diferentes actividades que realizan de acuerdo con sus potencialidades como es el dominio de la variedad de códigos, gestos u otras estrategias que facilitan la comunicación.

La **dimensión metodológica** alude a la aplicación del proceder metodológico de los maestros para el empleo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos. Sus indicadores son:

- *Aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa:* se deben aplicar las estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa a partir de los resultados del diagnóstico inicial y del contexto donde interactúan, para seleccionar la que se va a utilizar en la práctica médica y psicopedagógica.
- *Aplicación de las estrategias de comunicación aumentativa en coherencia con la discapacidad intelectual severa:* se ha de considerar en el proceder

metodológico la elección de las estrategias de comunicación aumentativa de acuerdo con el funcionamiento y adaptabilidad de estas personas para su desempeño social, el que es resultado del entrenamiento y los aprendizajes vivenciados tanto en el centro como en el contexto familiar.

- *Aplicación de recursos metodológicos según sus vivencias:* se reseña la utilización de recursos metodológicos para el desarrollo de la comunicación aumentativa, los que están relacionados con los aprendizajes vivenciados para mejorar la socialización, autonomía y autoestima. Se crean nuevas situaciones sociales del desarrollo que favorecen la adquisición de vivencias.

La **dimensión motivacional** tiene en cuenta el motivo de la comunicación, la disposición, persistencia y satisfacción al emplear la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa que se forman en los centros médicos psicopedagógicos. Se seleccionaron los indicadores siguientes:

- *Disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa:* en este indicador se expresa la pericia de los maestros al concientizar la necesidad de promover el empleo de estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa, en un ambiente emocional favorable, con énfasis en el clima afectivo, por su propia complejidad.
- *Incentivación de la participación en tareas comunicativas:* el maestro debe incentivar a estas personas en la realización de diferentes tareas comunicativas, se ha de potenciar el desarrollo según su funcionamiento intelectual y las habilidades adaptativas, a partir de las metas alcanzadas con el empleo de los recursos metodológicos.

- *Satisfacción por el desarrollo alcanzado en la comunicación aumentativa:* se corrobora en los resultados alcanzados en el empleo de la comunicación aumentativa con estas personas, los que se evidencian en el uso de estrategias de comunicación con y sin ayuda externa en diferentes contextos, en el mejoramiento de las relaciones interpersonales, validismo, autonomía personal y social.

Las dimensiones y sus correspondientes indicadores permitieron valorar los datos obtenidos en las indagaciones empíricas para caracterizar la situación actual del objeto que se investiga, en el Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, del municipio Marianao, en la Habana. A continuación, se puede observar en la tabla 1 la operacionalización de la variable con sus dimensiones, indicadores y descriptores de medida.

Tabla 1 Operacionalización de la variable con sus dimensiones, indicadores y descriptores de medida.

<i>Dimensión</i>	<i>Indicador</i>	<i>Descriptores de medida</i>
<i>C O G N I T I V A</i>	1- Dominio de la comunicación aumentativa	<p>Alto: Domina los sistemas de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa para establecer las relaciones interpersonales y acceder al aprendizaje.</p> <p>Medio: Domina algunos sistemas de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa en diferentes contextos.</p> <p>Bajo: Solo domina algunos gestos u otras estrategias como medio de comunicación aumentativa con ayuda externa.</p> <p>Muy Bajo: No domina ningún sistema de comunicación con y sin ayuda externa.</p>
	2- Dominio de las particularidades de las personas	Alto: Domina las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa.

	con discapacidad intelectual severa	<p>Medio: Domina algunas de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa.</p> <p>Bajo: Insuficiente dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa.</p> <p>Muy Bajo: No domina las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa.</p>
	3- Creación de situaciones comunicativas vivenciales	<p>Alto: Aprovecha las vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa en el desarrollo de la comunicación aumentativa y les propicia otras.</p> <p>Medio: Aprovecha las vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa pero no propicia la incorporación de otras.</p> <p>Bajo: Solo aprovecha algunas vivencias en el desarrollo de la comunicación aumentativa, pero son insuficientes de acuerdo a las posibilidades de estas personas.</p> <p>Muy Bajo: No aprovecha las vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa, ni les propicia la incorporación de otras.</p>
Dimensión	Indicador	Descriptor de medida
M E T O D O L Ó G I C A	1- Aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa	<p>Alto: Utiliza diversos procedimientos dirigidos al desarrollo de la comunicación aumentativa con y sin ayuda externa.</p> <p>Medio: Utiliza algunos procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa, con y sin ayuda externa.</p> <p>Bajo: Los procedimientos empleados son insuficientes para el desarrollo de la comunicación aumentativa.</p> <p>Muy Bajo: No utiliza procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa.</p>
	2- Aplicación de estrategias de comunicación aumentativa en coherencia con las personas con discapacidad intelectual severa	<p>Alto: Aplica las estrategias de comunicación aumentativa en correspondencia con las personas con discapacidad intelectual severa.</p> <p>Medio: Aplica algunas estrategias de comunicación aumentativas con y sin ayuda externa.</p> <p>Bajo: Las estrategias de comunicación aumentativa son insuficientes.</p>

		Muy Bajo: No utiliza estrategias de comunicación aumentativa.
	3- Aplicación de recursos metodológicos según las vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa	<p>Alto: Aplicación de variados recursos metodológicos según vivencias para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.</p> <p>Medio: Emplea algunos recursos metodológicos, facilitando algunas vivencias en estas personas.</p> <p>Bajo: Aplica algunos recursos metodológicos tradicionales para el uso de una o dos estrategias de comunicación aumentativa y la consideración de vivencias son insuficiente.</p> <p>Muy Bajo: No aplica recursos metodológicos, ni tiene en cuenta las vivencias de estas personas.</p>
Dimensión	Indicador	Descriptor de medida
M O T I V A C I O N A L	1- Disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa	<p>Alto: Disposición de los maestros para promover el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.</p> <p>Medio: Se evidencia alguna disposición de los maestros para el desarrollo de la comunicación aumentativa.</p> <p>Bajo: Insuficiente disposición de los maestros para promover el desarrollo de la comunicación aumentativa.</p> <p>Muy Bajo: No se muestra disposición de los maestros por el desarrollo de la comunicación aumentativa.</p>
	2- Incentivación de la participación en las tareas comunicativas	<p>Alto: Se evidencia la incentivación de los maestros por el desarrollo de la comunicación aumentativa.</p> <p>Medio: Se evidencia la incentivación por el desarrollo de la comunicación aumentativa pero aún pueden mejorar.</p> <p>Bajo: Es insuficiente la incentivación de la participación en las actividades comunicativas donde estas personas emplean sus vivencias.</p> <p>Muy Bajo: No se muestra la incentivación, ni se emplean las vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa.</p>
	3- Satisfacción de los maestros por el desarrollo alcanzado en el	Alto: Se evidencia satisfacción de los maestros por los resultados de las personas con discapacidad intelectual severa en el empleo de la comunicación aumentativa.

	uso de la comunicación aumentativa	<p>Medio: Se evidencia alguna satisfacción de los maestros por los resultados alcanzados.</p> <p>Bajo: Se evidencia insuficiente satisfacción de los maestros por los resultados alcanzados en el empleo de la comunicación aumentativa.</p> <p>Muy Bajo: No se evidencia satisfacción por los resultados en el empleo de la comunicación aumentativa.</p>
--	------------------------------------	---

2.1.1. Operacionalización de la variable

En la investigación se integran los fundamentos del enfoque dialéctico -materialista, a partir de la valoración de resultados cualitativos y cuantitativos, desde una orientación electiva de la ciencia. En cada momento de la investigación estuvo presente la combinación de métodos teóricos, empíricos y estadísticos.

El método *Histórico-Lógico*; permite reconocer la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de la investigación, refiere las condiciones que han caracterizado su atención en las personas con discapacidad intelectual severa, para comprender los enfoques y tendencias en el ámbito clínico y educativo.

El analítico-sintético; facilitó el procesamiento de la información de las fuentes bibliográficas, para conformar el marco teórico, precisar el proceso y los resultados del diagnóstico inicial y la constatación final de la aplicación de la metodología. El inductivo – deductivo se utilizó para caracterizar la comunicación aumentativa en esta población e identificar regularidades y generalizaciones acerca del tema.

El *sistémico – estructural*, integra los componentes y el sistema de relaciones que se establecen entre ellos para concebir el resultado científico que se propone, al reconocer el valor de los sistemas de comunicación aumentativa en esta población. La *modelación* propició realizar las abstracciones necesarias, el análisis de los nexos y las relaciones que ocurren para modelar la parte de la realidad que se va a

transformar, según el funcionamiento y adaptabilidad de estas personas al contexto de los centros médicos psicopedagógicos.

Entre los métodos *empíricos*, el análisis documental, las encuestas, entrevistas, la observación, y el criterio de expertos. El *análisis documental*, posibilitó el estudio de las particularidades del currículo que se desarrolla en las diferentes disciplinas y los documentos normativos para los centros médicos psicopedagógicos. Se analizaron todos los documentos que conforman las historias clínicas y sociales para valorar el diagnóstico inicial (Anexo 1).

La observación de clases, con el objetivo de constatar el comportamiento de la variable y los indicadores en las actividades psicopedagógicas desarrolladas. Se realizaron 16 observaciones (Anexo 2). Las entrevistas a diferentes profesionales: los maestros (Anexo 3), otros profesionales del centro médico psicopedagógico (Anexo 4), a directivos (Anexo 5); con el propósito de profundizar en la preparación de los mediadores del proceso médico y educativo en lo cognitivo, metodológico y motivacional del contexto que se investiga.

Las encuestas a las ASE (Anexo 6) y a la familia (Anexo 7), para la constatación del estado del problema que se investiga, como parte del sistema de influencias educativas.

Se aplica la *técnica de exploración logopédica* (Anexo 8), en la que se valora el estado actual de la comunicación aumentativa a partir de las particularidades de los sujetos investigados. También se aplicó el procedimiento de *triangulación metodológica y de fuentes* para corroborar la validez y confiabilidad del diagnóstico inicial y final (Anexo 9).

Se comparten los criterios de Ruiz (1999); quien plantea que se ha de considerar en el análisis de los resultados el empleo de la técnica cualitativa de la triangulación metodológica con una constatación inicial y final para evaluar los cambios producidos en cada uno de los indicadores que evidencien la transformación de la variable investigada y la viabilidad de la propuesta que se presenta. (Anexo 18).

Como métodos *estadísticos matemáticos*; se utilizó el método Delphi con el objetivo de corroborar la viabilidad de la metodología que se propone para las personas con discapacidad intelectual severa (Anexo 15. , Anexo 16 y Anexo 17). Se empleó la estadística inferencial en el análisis y elaboración de los datos como elemento de apoyo en la interpretación de los resultados para realizar generalizaciones; se utiliza el análisis porcentual con la tabulación de frecuencia, para valorar cualitativamente y cuantitativamente los resultados obtenidos. Se aplicó la prueba estadística no paramétrica Kolmogorov-Smirnov en una escala ordinal con tres rangos y la utilización de la mediana como medida de tendencia.

2.2. Caracterización del estado actual del proceso y los resultados del diagnóstico del problema científico.

La investigación se realizó en los cursos 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016, en el Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, perteneciente al sistema de Salud Pública del municipio Marianao, en La Habana, institución de referencia nacional en la especialidad.

En la valoración del proceso y los resultados del diagnóstico, se parte del *análisis documental* (Anexo 1), del programa y orientaciones metodológicas de la disciplina

desarrollo de la Lengua Materna para personas con discapacidad intelectual severa que cursan los niveles psicopedagógicos, donde se constata:

- El plan de estudio contempla las disciplinas necesarias para el logro de los objetivos propuestos en el modelo de la atención psicopedagógica de estas instituciones.
- Se alude como uno de los objetivos generales de la disciplina favorecer el desarrollo de la comunicación a partir de las potencialidades de estas personas. Sin embargo, se pondera el desarrollo del lenguaje oral, que no se corresponde con su condición del desarrollo.
- No se evidencia derivación gradual de los objetivos, los contenidos aparecen por ejes temáticos para la enseñanza de diferentes estructuras gramaticales, constituyendo una limitante por las particularidades de estas personas, que requieren de recursos y apoyos para lograr expresar sus necesidades.
- El programa vigente carece de orientaciones metodológicas específicas que brinden al maestro herramientas para el trabajo con la comunicación aumentativa en estas personas. Se dirige a la incorporación de palabras al vocabulario activo y pasivo con todos los elementos de enlace.

El tratamiento metodológico a emplear para el desarrollo de la comunicación en los centros médicos psicopedagógicos no es funcional, por la carencia de recursos y apoyos que potencien la comunicación y el lenguaje en las personas con discapacidad intelectual severa.

En la *revisión de las 15 historias clínicas* aparecen los informes de cada especialista donde están asentados los datos generales, los antecedentes patológicos familiares y personales, registra una información detallada de la evolución del estado de salud,

indicaciones médicas y otros elementos importantes según la especialidad. De la muestra seleccionada, cinco presentan un diagnóstico de Síndrome Down, dos tienen dificultades visuales con corrección, que representan el 13,3 %. El 100 % de las personas tienen audición normal, esto puede ser comprobado en los resultados de audiometrías como parte de los exámenes que se realizan para su incorporación en la institución.

Estas personas no tienen un expediente logopédico, se trabaja con la historia clínica, en la misma aparece la exploración logopédica y los informes evolutivos que se realizan una vez al año. Mensualmente se hacen valoraciones individuales de cada persona en el registro de observaciones, en el que se reflejan los resultados alcanzados en cada disciplina.

No se utiliza una exploración complementaria para valorar el estado de la comunicación aumentativa por lo que es necesario tener en cuenta otros elementos como los propuestos en la metodología que se anexan a la hoja de exploración logopédica de los centros médicos psicopedagógicos.

En *la historia social* se describen elementos importantes de la vida en el medio familiar y social, datos de interés desde que se incorpora a la institución, la familia hace alusión a que sus hijos tienen dificultades graves para hablar.

En los *planes de clases de los diez consultados*, se constatan insuficientes actividades dirigidas al trabajo con la comunicación en general, se pondera el desarrollo del lenguaje oral, solo en cuatro se describen algunos gestos de uso cotidiano como saludos. Existe un insuficiente vínculo entre el material verbal objeto de análisis y las vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa. Los contenidos no se

acomodan a las particularidades de los usuarios. No se observa en los planes de clases el trabajo con la intencionalidad comunicativa.

En este proceso constituye una premisa básica el empleo de gestos de uso común y de la vida cotidiana, objetos de referencias y otras estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa, las cuales no se ponen de manifiesto, se habla del uso de actividades prácticas, pero no existe una metodología que favorezca los resultados en la práctica educativa, según estos fines.

El cumplimiento de este objetivo en los niveles psicopedagógicos se vincula directamente a la disciplina Capacitación para el uso de la lengua materna, presente en el currículo para todos los niveles y en función de la interdisciplinariedad. Estos niveles psicopedagógicos constituyen la manera en que se agrupan las personas con discapacidad intelectual severa en los centros médicos psicopedagógicos para recibir atención, teniendo en cuenta el nivel de funcionamiento y los resultados de la evaluación de cada una de las disciplinas con el fin de dar cumplimiento a los programas del currículo.

Se implementan adaptaciones curriculares individualizadas, como vía para dar respuesta psicopedagógica a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual severa en cualquiera de las áreas de su desarrollo, con énfasis en la comunicación oral.

Se realizaron 16 *observaciones a clases* (Anexo 2), en las que se constata que el maestro tiene poco dominio de la comunicación aumentativa para educar a estas personas según sus particularidades, sus vivencias y la necesidad de crear situaciones sociales del desarrollo que se acomoden a sus necesidades y potencialidades.

En la *dimensión cognitiva*, en el indicador dominio de la comunicación aumentativa se obtuvo 92.8 %, los resultados son bajos y muy bajos, predomina este último. En el indicador dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, se registra un 78.5 % de medio y en el tercer indicador, creación de situaciones comunicativas vivenciales, se obtuvo 50 % de medio y bajo respectivamente.

Como se puede apreciar las mayores dificultades se evidenciaron en el primer indicador porque los maestros y otros profesionales del centro no dominan los sistemas de comunicación aumentativa, así coincide con los 15 educandos (100 %) que tampoco lo utilizan en las actividades. Por otra parte, el 50 % presenta carencias en la creación de situaciones comunicativas vivenciales, de ahí que los resultados son evaluados de bajos. El dominio de las particularidades de esta población fue valorado de medio, como potencialidad para transformar la realidad educativa.

En la *dimensión metodológica*, el indicador aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa y la aplicación de estrategias 12 maestros (85.7 %) obtuvieron resultados muy bajos y en el empleo de recursos metodológicos según las vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa, el 50 % obtuvo medio y bajo.

Al valorar los resultados en esta dimensión, se constatan las dificultades en los aspectos metodológicos, las que coinciden con el dominio de la comunicación aumentativa en los maestros que registraron bajos y muy bajos resultados, los que coinciden con los educandos. En la práctica psicopedagógica no se trabajan estos sistemas que son tributarios de esta discapacidad, por las severas dificultades que presentan para la ejecución del habla.

En la *dimensión motivacional*, a pesar de las dificultades anteriores, los maestros tienen disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa en un 50 %, aspecto este favorable para cambiar la práctica educativa, sin embargo, en la incentivación de la participación en las tareas comunicativas y la satisfacción por los resultados alcanzados en los usuarios, se revelan dificultades con puntajes bajos, en coherencia con las insuficiencias señaladas.

En general el diagnóstico del problema que se investiga en las diferentes dimensiones e indicadores reportó insuficiencias al obtener resultados bajos y muy bajos. En las clases se da prioridad al empleo de la comunicación oral y gestos de uso común, se evidencia insuficiente uso de recursos metodológicos, así como poco aprovechamiento de las vivencias de los educandos para comunicarse mediante otras vías no convencionales, pero que resultan muy útiles para la población con discapacidad intelectual severa.

En la *entrevista* aplicada a los maestros (Anexo 3), se constata en la dimensión cognitiva, el uso limitado de estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa, las carencias teóricas y metodológicas referidas a su empleo como elemento esencial del proceso de transmisión de conocimientos y como medio de expresión de las vivencias de las personas que asisten a los niveles psicopedagógicos. El 64.2 % de los maestros dominan las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, no obstante, esta dimensión se valora en un nivel bajo, lo que coincide con la observación a clases.

En la dimensión metodológica, se reflejan las insuficiencias a partir del poco dominio del tema, se emplean algunos procedimientos tradicionales para el desarrollo de la comunicación, como son las láminas, cuentos, no así para el desarrollo de estrategias

de comunicación aumentativa; son insuficientes los recursos metodológicos y acciones educativas oportunas para su compensación. La dimensión se valora en un nivel bajo.

En la dimensión motivacional, los maestros no tienen suficiente concientización de la importancia que tiene el desarrollo de la comunicación aumentativa y la preparación de estas personas para el empleo de estrategias de comunicación con y sin ayuda externa. Por eso se revela poca satisfacción por los resultados alcanzados, en tanto la incentivación por la participación en las tareas comunicativas es insuficiente. Los resultados obtenidos en las tres dimensiones fueron bajos.

En la *entrevista a otros profesionales* (Anexo 4), psicóloga, trabajadora social, médicos, enfermeras, rehabilitador, en la dimensión cognitiva, se revela que definieron la comunicación 14 (93.3.%); específicamente la aumentativa, solo uno la define (6.6 %). Conocen las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, 9 que representa el 60 % con registro de medio y 6 el 40 % de bajo. En la creación de situaciones comunicativas vivenciales se registra el 80 % entre bajo y muy bajo.

En la dimensión metodológica, el uso de los procedimientos es insuficiente, así como la aplicación de estrategias de comunicación aumentativa en estas personas y el empleo de recursos metodológicos de acuerdo con sus particularidades. En coherencia con las insuficiencias en la primera dimensión.

En la dimensión motivacional, son insuficientes la disposición y el interés por desarrollo de la comunicación aumentativa; la incentivación de la participación en las tareas comunicativas y la satisfacción por el desarrollo alcanzado. Las tres dimensiones se evalúan en un nivel bajo. Los resultados evidencian la necesidad que

existe de preparar a los maestros, otros profesionales que trabajan en la institución para que alcancen un mayor dominio para mejorar la atención educativa que se realiza en el centro.

En otros profesionales como es el caso de los médicos y los psicólogos se tratan aspectos generales sobre comunicación que no son suficientes, por lo que el 100 % de los entrevistados plantearon la necesidad de realizar una capacitación que les permita obtener las herramientas para trabajar con estas personas y de esta manera desarrollar su labor con un basamento científico, que se reflejará en la calidad de los servicios que se brindan en el centro médico psicopedagógico.

En la *entrevista a directivos* (Anexo 5) al resumir el comportamiento de estas dimensiones donde se realiza la investigación se constata el insuficiente dominio tanto teórico como metodológico para el desarrollo de la comunicación aumentativa; conocen algunas de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, no así los procedimientos para el empleo de estrategias de comunicación con y sin ayuda externa, ni los recursos metodológicos que se usan para el desarrollo de la misma. En tanto muestran insatisfacciones con los resultados en la práctica educativa. Lo más importante es que reconocen la necesidad de prepararse para conducir el proceso educativo con mejores resultados.

En la encuesta a *las ASE* (Anexo 6), en la dimensión cognitiva, evidencian un desconocimiento del tema de la comunicación aumentativa y el uso de estrategias con y sin ayuda externa, así como las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, no usan sus vivencias y requieren de una preparación como parte del sistema de influencias educativas.

En la dimensión metodológica, no saben cómo enseñarles a comunicarse, necesitan una orientación. El 100 % no usan vivencias en el trabajo, no estimulan la comunicación, no saben qué hacer, juegan con ellos y le cantan canciones infantiles para que traten de imitar, les cuesta trabajo cumplir su función formativa que rebasa la de ser cuidadora.

En la dimensión motivacional, al 100 % les gustaría que estas personas aprendan a decir palabras, se sentirían alegres, aunque si no se expresan oralmente e incorporan otra manera de comunicarse también refieren que estarían satisfechas.

La encuesta realizada a las familias (Anexo 7), permitió obtener información acerca del conocimiento que tienen sobre la comunicación aumentativa respecto a las personas con discapacidad intelectual severa. El 100 % responde de forma general la definición de comunicación y el 60 % registraron muy bajos resultados referidos a la comunicación aumentativa, no cuentan con las herramientas para poder ayudar a sus hijos en el tema que se investiga. También el 73.3 % desconocen las particularidades de la condición del desarrollo de sus hijos por su bajo nivel cultural y el 66,6% obtuvo bajos resultados en los aspectos vivenciales para potenciar su desarrollo.

Cuando no se hacen entender, buscan a otra persona o compañero como mediador, para que digan lo que quieren expresar, o se ponen “bravos” cuando no lo entienden. El 100 % de la familia trata de comunicarse oralmente con ellos y le faltan recursos metodológicos para enseñar a sus hijos, otras formas de comunicación diferente a la oral. En relación a la satisfacción por el empleo de la comunicación aumentativa responden afirmativamente que le gustaría que aprendieran a hablar, el 76.1 % y el 23.8 % quieren que logren comunicarse por cualquier vía.

Al 100 % le gustaría conocer cómo trabajar la comunicación aumentativa para tener una vía de comunicación con sus hijos, les cuesta trabajo reconocer que su hijo o hija utilicen gestos, objetos u otras vías de comunicación, para poder satisfacer necesidades y deseos, insisten en la palabra como medio esencial de comunicación, para poder satisfacer necesidades y deseos.

En la exploración logopédica (Anexo 8), el 100 % tiene retraso del lenguaje severo,. Se describe el estado del aparato articulatorio como parte del examen específico del habla, en el que se puede observar mala implantación dentaria, diastema en incisivos superiores e inferiores, prognatismo, micrognatia, maloclusión anterior y lateral, frenillo labial y sublingual corto.

En los resultados del estado de la pronunciación es difícil determinar la afectación por falta de cooperación y poco uso de la comunicación oral, tienen afectada la estructura silábica de las palabras, usan jergas que hacen ininteligible la expresión. El 100 % de la muestra tienen afectados todos los niveles de la lengua.

Cinco personas (33.3 %) usan la comunicación con intencionalidad comunicativa dirigida a la satisfacción de algunas necesidades, con el empleo de gestos limitados relacionados con el proceso de alimentación y defecar. Dos se comunican utilizando algunas palabras con alteración en la estructura silábica de las palabras que representa un 13,3 %. Por otra parte, ocho (53,3 %) utilizan gestos que no siempre se corresponden con las acciones, así como jergas que resultan ininteligibles. El 100 % presentan un retraso del lenguaje severo; sin embargo, las estrategias de comunicación con o sin ayuda externa no son usadas por estas personas.

Mantienen buena conducta, no tienen trastornos psiquiátricos asociados, comprenden órdenes sencillas tales como: "ven", "dame", además de relacionarse con sus

compañeros, aunque con limitaciones por la afectación en la comunicación, así como con el resto de los agentes educativos, los que se identifican acercándose a ellos con una conversación mediante jergas, empujándolos y en otras ocasiones dando golpes fuertes por no ser comprendidos.

A continuación, se ilustra en un gráfico el comportamiento inicial de las tres dimensiones mediante la triangulación metodológica y de fuentes (Anexo 9).

Fig. 1 Diagnóstico inicial de la variable.

La valoración de la *dimensión cognitiva* se evalúa de un nivel bajo y muy bajo, con mayor incidencia en el indicador uno, referido al dominio de la comunicación aumentativa y el tres en la creación de situaciones comunicativas vivenciales motivado por el desconocimiento de estos. Se destaca la preparación de los maestros en las particularidades de la discapacidad intelectual severa, con valores medios.

En la *dimensión metodológica* se valora de un nivel muy bajo el indicador uno, que se refiere a la aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa, que coincide con lo expresado en la primera dimensión. En el resto de los indicadores se expresa un nivel bajo por las insuficiencias en el dominio de estos sistemas.

En la *dimensión motivacional* predominan resultados bajos, por lo que requiere de una mayor concientización del valor de los sistemas de comunicación aumentativa, que exigen de un aprendizaje formal para su aplicación en la atención médico-psicopedagógica de la población que se investiga.

En general en las tres dimensiones se evidencian insuficiencias, con predominio de niveles bajos y muy bajos en la comunicación aumentativa de los sujetos que se investigan, los que demandan de la búsqueda de una solución para transformar su realidad educativa.

Se precisan las **fortalezas y debilidades** que deben considerarse para el diseño de la metodología que se propone para tales fines. Se debe enfatizar en la preparación teórica y metodológica de los maestros, directivos, asistentes al servicio de enfermería, los especialistas, en tanto se evidenciaron insuficiencias en las tres dimensiones, con predominio de niveles bajos; a pesar de las fortalezas para encaminar acciones que favorezcan este proceso en las personas con discapacidad intelectual severa.

La exploración aplicada también reveló las potencialidades de estas personas siempre que se promuevan acciones, con una mediación social e instrumental centrada en sus potencialidades y no en las limitaciones, así como en el clima emocional afectivo que demandan para su éxito. Seguidamente, se explicitan las **fortalezas**:

- Reconocimiento de la importancia que tiene la comunicación aumentativa para el desarrollo personal y social, en presencia de una discapacidad intelectual.
- Reconocimiento de las potencialidades de las personas con discapacidad intelectual para la comunicación y el aprendizaje.
- Clima afectivo favorable y de respeto a la condición del desarrollo de estas personas para favorecer su bienestar social.

Entre las **debilidades** se encuentran:

- Carencias teórico-metodológicas para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa.
- La tendencia en cuanto a los resultados en las tres dimensiones se valora entre bajo y muy bajo.
- Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades de las personas con discapacidad intelectual para el empleo de la comunicación aumentativa.
- Se mantiene el uso de términos peyorativos como pacientes, custodiables, entrenables, entre otros que no son favorables para su atención médico psicopedagógica.

Conclusiones del Capítulo II

En este capítulo se operacionaliza la variable que se investiga con sus dimensiones e indicadores y se precisa la caracterización del estado actual en que se encuentra la comunicación aumentativa en la muestra seleccionada. Se identifican las regularidades para el uso de estos sistemas en las personas con discapacidad intelectual severa, ubicados en los niveles psicopedagógicos, con la constatación de fortalezas y debilidades que deben considerarse en el diseño de la metodología que se propone para tales fines.

Se debe hacer énfasis en la preparación teórica y metodológica de los maestros, directivos, la familia, asistentes al servicio de enfermería y otros profesionales, en tanto se evidenciaron insuficiencias en las tres dimensiones, con predominio de niveles bajos y muy bajos; a pesar de las fortalezas para la atención médico psicopedagógica a las personas con discapacidad intelectual severa. Por eso se debe profundizar en otras investigaciones para una mejor comprensión del objeto que se investiga.

Capítulo III

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SEVERA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Este capítulo tiene como objetivo ofrecer una metodología lo más viable posible para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, al considerar los resultados del análisis teórico realizado y los derivados del diagnóstico del estado actual de la comunicación en estas personas. Se precisan las fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica, que deben considerarse en la propuesta.

3.1. Fundamentación de la metodología que se propone.

En la literatura científica, el concepto de metodología ha tenido varias definiciones que cambian según la interpretación que cada autor realice de él. Desde el punto de vista filosófico, la metodología se define como: “la teoría sobre los métodos del conocimiento científico del mundo y la transformación de este” (Rosental, y Ludin, 1981:317).

En la revisión bibliográfica realizada acerca de la metodología como resultado científico fueron analizadas las posiciones de diferentes autores como:(Bermúdez, y Rodríguez (1996); Álvarez de Zayas (1999); De Armas (2004); Soto y Rodríguez (2005); Valle (2011-2012); que han contribuido a la profundización de los elementos que la definen y su contextualización de acuerdo con el objeto que se investiga.

La metodología es: “[...] un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas que, regulados por determinados requerimientos o exigencias, nos permiten ordenar

nuestro pensamiento y modo de actuación con el propósito de obtener o descubrir nuevos conocimientos en el estudio de un problema teórico o en la solución de un problema en la práctica”. (Bermúdez y Rodríguez, 1996:3)

El colectivo de autores de Villa Clara, plantea que: “[...] la metodología es una forma de proceder para alcanzar determinado objetivo, que se sustenta en un cuerpo teórico y que se organiza como un proceso lógico conformado por una secuencia de etapas, eslabones, pasos o procedimientos condicionantes y dependientes entre sí, que ordenados de manera particular y flexible permiten la obtención del conocimiento propuesto”. (De Armas, Vázquez, Perdomo, y Lorences, 2005:52-59)

Se asume la definición del colectivo de autores mencionados, la cual posibilitó la contextualización de la metodología que se presenta como una forma de proceder, con etapas interrelacionadas entre sí y con carácter flexible para cumplir un propósito determinado: potenciar el desarrollo de las estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa, en las personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos.

La metodología que se propone se distingue por la integración de los fundamentos del enfoque histórico cultural, la semiótica, la didáctica, la educación médica, con las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, que se consideran en la modelación de la metodología, contextualizada a los centros médicos psicopedagógicos, a partir de la diversidad de situaciones comunicativas adaptadas a su nivel de funcionamiento.

La metodología se fundamenta en las ciencias como la filosofía, sociología, psicología, biología, pedagogía, didáctica, lingüística, semiótica desde las concepciones más generales del proceso educativo, de la educación especial y en particular, en el

desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.

Desde los fundamentos filosóficos, la dialéctica materialista como plataforma teórica-metodológica general de la ciencia, que considera los principios como la objetividad, la unidad y la diversidad, el historicismo y la concatenación universal.

Al respecto los clásicos del marxismo, Marx y Engels tuvieron siempre en cuenta no solo los vínculos e interacciones sociales abstractas no personificadas, sino también la comunicación directa, personal entre los hombres, señalaban que "...el desarrollo del individuo está condicionado por el desarrollo de todos los demás individuos con los que se halla en comunicación directa e indirecta" (Kolominski, 1984:46).

Las ideas anteriores revelan el papel que desempeñan las relaciones sociales y la comunicación como dos elementos unidos, no puede existir sociedad al margen de las personas que la integran, las relaciones sociales no existen al margen de la actividad fundamental y de la comunicación de las personas.

Los fundamentos psicológicos parten de los formulados por el científico Vigotski, acerca del enfoque histórico-cultural, cuyos sustentos devienen de la aplicación creadora del materialismo dialéctico, el mismo se refiere a la ley genética fundamental del desarrollo, la cual se resume: "en el desarrollo cultural del niño, toda función psicológica aparece dos veces: primero, a nivel social y más tarde a nivel individual; primero entre personas (intersicológicas), y después en el interior del niño (intrapsicológica)" (1979:94).

Estas consideraciones son importantes si se tiene en cuenta que en el plano intrapsicológico en el que se concibe el empleo de estrategias de la comunicación aumentativa con y sin ayuda alcanzada por la persona, mientras que las

intersicológicas, expresan el desarrollo potencial, aquel que puede alcanzar con la ayuda de los adultos y los “otros”.

La concepción del desarrollo planteada por Vigotski, referida a la relación enseñanza desarrollo y al enfoque humanista, reconoce al hombre como un ser bio-psico-social, condicionado por el medio, las vivencias, su tradición, la interacción con el contexto, la unidad de la actividad/comunicación, del pensamiento y el lenguaje, lo afectivo y lo cognitivo, así como la mediación biológica, social e instrumental en el desarrollo de la personalidad.

La comunicación en su sentido amplio debe ser beneficiada por la mediación de oportunidades interactivas entre las personas con discapacidad intelectual severa, donde el maestro, asistente al servicio de enfermería, otros profesionales y la familia le ofrezcan oportunidades para que estimulen su actividad comunicativa, por muy bajos que sean los resultados que obtengan. La mediación instrumental se relaciona con las estrategias de comunicación con y sin ayuda externa como son los objetos, fotos, pictogramas, calendarios, paneles de comunicación, entre otros.

La categoría “otros” se tiene en cuenta en la enseñanza de las estrategias de comunicación aumentativa, en actividades que favorecen el intercambio continuo entre los educandos de los centros médicos psicopedagógicos, los maestros, otros profesionales y la familia. Sin la presencia del otro, no sería posible para el hombre la apropiación de toda la experiencia histórico-social que le antecede.

Se comparten los criterios de Betancourt y otros (2013) quienes plantean que la mediación instrumental por medio del sistema de los signos se denomina mediación semiótica; al respecto Rodríguez y Fernández afirman que “...los sustentos teóricos de estos sistemas se fundamentan en una concepción semiótica, al reconocer esta

ciencia que estudia el conjunto de los sistemas de signos, las estructuras y los procesos significativos” (2013:163).

En los *fundamentos biológicos* se consideran las particularidades del desarrollo de una persona con discapacidad intelectual, que parten del funcionamiento del sistema nervioso central como sustrato material para la actividad cognoscitiva y afectiva que está dañada en todos sus procesos como regularidad de esta condición del desarrollo. No obstante, se reconoce la capacidad que tiene este sistema como unidad funcional, en la que intervienen los procesos compensatorios a partir de la sinapsis neuronal que se produce como respuesta a la situación de vida y educación por la ley dinámica del desarrollo psíquico y la vulnerabilidad de dicho sistema, donde se revela la unidad entre lo biológico y lo social.

La Sociología de la Educación valora el fenómeno educativo desde una proyección que considera al hombre como ser social, teniendo en cuenta que la educación constituye una categoría histórico-social y pedagógica, la unidad dialéctica entre educación-instrucción, así como la visión optimista y humanista en la atención a la discapacidad, la que se centra en el hombre y en sus potencialidades.

Asimismo, se reconoce que la comunicación es una necesidad vital del ser humano, que se manifiesta desde su nacimiento y su satisfacción está asociada a la sobrevivencia. Los modos de hacer, pensar y trabajar; la cultura de los pueblos, sus valores; se transmiten de unas generaciones a otras como parte del proceso de socialización.

En el desarrollo de la comunicación aumentativa es necesario aunar y comprometer a todos los agentes y agencias educativas, especialmente a la familia, quienes propician la interacción de estas personas con el medio social.

Los fundamentos pedagógicos tienen como principal sustento el carácter humanista de la educación cubana, a partir del cual la educación constituye una prioridad y un derecho de todos, proceso que no se limita a la institución, implica acciones con la familia, la comunidad y la sociedad en general.

Se considera al maestro como mediador y potenciador del desarrollo psíquico al ejercer su profesión, el cual debe crear las condiciones para el desarrollo intelectual del niño/a; “[...] el rol profesional del docente se caracteriza por su capacidad de atender los problemas de aprendizaje específicos de cada alumno y por la responsabilidad con los resultados, en la medida en que sea capaz de interpretar las razones que pueden estar obstaculizando sus procesos de aprendizaje y pongan en práctica los tratamientos adecuados” (López, 2002:64).

La actividad del maestro, de estas personas y su familia desde una perspectiva humanista, potenciadora del desarrollo, es decisiva, en la que se vincule el contenido con la vida social, sus vivencias y se aprovechen al máximo todas las potencialidades comunicativas. Es necesario orientar a la familia para un mejor desempeño de sus funciones educativas, las que repercuten en el bienestar de sus hijos, por las dificultades que presentan en la comunicación, al no poder expresar lo que sienten y desean como ciudadanos de derecho.

Desde el punto de vista jurídico, en la Constitución de la República de Cuba, el artículo 40 está referido a la protección de la niñez y la juventud, en el 41 y 42 se refrenda el derecho que tienen todas las personas, sin discriminación de religión, raza u otra condición como ciudadano, a recibir una educación de calidad.

En los *fundamentos didácticos*, se asumen los principios de la didáctica general de Addine F. (2004): el carácter científico de la enseñanza, el que propicia la veracidad

de los conocimientos a partir de las indagaciones teóricas y empíricas; el principio de la sistematización es muy importante porque permite relacionar la lógica de la ciencia con la de la profesión; el principio de la asequibilidad de la enseñanza, entre otros. Este último respeta las peculiaridades de las personas con discapacidad intelectual severa para la comunicación, a partir de su funcionamiento y adaptabilidad al contexto que se investiga.

En coherencia también con los fundamentos psicológicos del proceso de enseñanza aprendizaje, se consideran: la *unidad entre la actividad y la comunicación*, donde interactúan los educandos con los agentes y las agencias educativas y se apropian de nuevas vivencias que facilitan su desarrollo personal y social. La *unidad entre pensamiento y lenguaje*, se revela en la necesidad de potenciar la actividad cognoscitiva a partir de la mediación social e instrumental que favorezca el desarrollo de estrategias de comunicación con y sin ayuda externa a partir de un aprendizaje vivenciado, centrado en lo que pueden hacer con la ayuda del otro.

El trabajo correctivo-compensatorio se refiere a aquellas acciones que tienden a influir sobre el daño que produjo la discapacidad o bien sobre las consecuencias funcionales. Si hay restos funcionales o potenciales que no han sido aprovechados, es importante activarlos, por ejemplo, en las personas con discapacidad intelectual son de suma importancia el área motora, el lenguaje, la autoestima, las modificaciones de la conducta, el pensamiento lógico, entre otros.

Por otra parte, considera las ideas de Álvarez (1998); Guirado y González (2013); entre otros, que enfatizan en el hecho de que la didáctica actual tiene de base un enfoque teórico- metodológico que trasciende y se expresa en cada componente

didáctico, en los propósitos o fines del proceso, en los contenidos y metodología seleccionados y secuenciados, así como en la evaluación que proyecta y ejecuta.

El sistema de relaciones didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual severa mediante el empleo de distintos medios, el uso de ayudas, recursos, la adaptación de los componentes didácticos según las particularidades de los sujetos que se investigan.

En los *fundamentos lingüísticos* desde la perspectiva sociocultural, por lo que se comparte los criterios de Roméu, cuando expresa que, "...permiten analizar los procesos culturales como procesos de comunicación de significados, los que trascienden todos los espacios y contextos de comunicación social humana" (2007:9).

El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural implica la integración dentro de la producción lingüística de factores verbales y no verbales de la comunicación, así como factores cognitivos, situacionales y socioculturales, donde los participantes ponen en funcionamiento múltiples competencias.

A consideración de Torres (2001) precisa que la comunicación aumentativa se ha nutrido de los avances de la psicolingüística básica y aplicada, en ella se vinculan los elementos lingüísticos con los psicológicos; de modo que la psicolingüística analiza la relación entre los factores psicológicos, la adquisición, el uso y la comprensión del lenguaje por parte de los hablantes.

La semiótica, aporta la relación entre un signo, un significado y el sentido de lo que se quiere comunicar, sirve de fundamento para lingüistas, antropólogos, sociólogos y filósofos, tiene como elementos básicos al significado, que es la abstracción que define y delimita algo en la realidad.

Los fundamentos de la educación médica son muy importantes en el trabajo que se realiza por el Ministerio de Salud Pública para alcanzar una salud plena y de bienestar social en las personas con esta discapacidad. En este sentido, se ha avanzado en la percepción social de los profesionales del área, hacia una perspectiva más humanista y de aceptación a estas personas. Entre los principios que la sustentan se encuentran: el principio en la educación para el trabajo, el de la autonomía, no querer hacer mal, ética profesional y el de la beneficencia.

3.2. Estructura de la metodología

La estructuración de esta metodología se basa en la concepción dinámica de un modelo teórico-metodológico y práctico basado en el empleo de la comunicación aumentativa, a partir de las peculiaridades del desarrollo, nivel de funcionamiento y adaptabilidad de las personas con discapacidad intelectual severa que asisten a los niveles psicopedagógicos.

Este resultado científico se estructura en fundamentos teóricos y metodológicos; objetivo; cuatro etapas: preparatoria, introducción de las estrategias de comunicación aumentativa, potenciación de vivencias en diferentes contextos y la evaluación y seguimiento. Contiene pasos metodológicos en cada etapa, procedimientos, recursos metodológicos y exigencias que deben cumplirse para su implementación en la práctica médico psicopedagógica.

A continuación, en la figura 2 se presenta un esquema con la estructura de la metodología que se propone en el contexto que se investiga.

La forma de proceder metodológico al cual se le ha dado seguimiento en la investigación permitirá al maestro concebir el tratamiento metodológico para el empleo de la comunicación aumentativa como una condición necesaria que favorece la

autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual severa que asisten a los niveles psicopedagógicos.

La *metodología* se estructura en fundamentos teóricos y metodológicos; objetivo general; cuatro etapas: preparatoria, introducción de las estrategias de comunicación aumentativa, potenciación de vivencias en diferentes contextos y la evaluación y seguimiento; pasos metodológicos en cada etapa, con el empleo de recursos metodológicos y exigencias que deben cumplirse para su implementación en la práctica médico psicopedagógica.

El objetivo general de la metodología es contribuir al desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos.

La metodología tiene carácter flexible, permite la actualización y rediseño en correspondencia con las necesidades que surjan en la dinámica de su desarrollo, es humanista, porque considera el proceso de mediación social e instrumental, de las personas con discapacidad intelectual severa, a partir de la preparación de todo el sistema de influencias educativas que conducen la atención médica y psicopedagógica. Es asequible, en tanto responde al nivel de funcionamiento de estas personas y está contextualizada a los requerimientos del contexto que se investiga. A continuación, en la figura 2 se presenta un esquema con la estructura de la metodología que se propone como resultado científico.

Fig. 2 Diseño de la metodología.

Para su implementación en la práctica pedagógica deben cumplirse las siguientes **exigencias metodológicas**:

- El dominio de las variabilidades del desarrollo de las personas con discapacidad intelectual severa.
- La atención a los requerimientos de los centros médicos psicopedagógicos como contexto de la investigación.
- Utilización de recursos metodológicos y de situaciones comunicativas vivenciales a favor de su funcionamiento y adaptación social.

Las referidas exigencias integran los principios de las ciencias de la educación, tanto de perfil médico como psicopedagógico. Se concibe como un eje transversal del currículo que debe emplearse en diferentes situaciones comunicativas, con las sugerencias metodológicas que viabilicen su introducción en la práctica educativa.

Etapa 1: Preparatoria

Su objetivo es crear las condiciones para el desarrollo de la intencionalidad comunicativa en las personas con discapacidad intelectual severa.

Primer paso: Desarrollo de la intencionalidad comunicativa

Exploración de las tentativas comunicativas. Se emplearán los propios procedimientos para el desarrollo de cada una de las tentativas.

Intencionalidad comunicativa auditiva

Procedimientos:

- Tocar un timbre para identificar que inicia el horario de clases o de alimentación.
- Tirar objetos sonoros
- Llamar por su nombre a la persona.
- Localizar la dirección de sonidos onomatopéyicos de animales como el perro, gato precedido de los objetos reales o juguetes.

Estas personas girarán la cabeza o se activarán con una reacción motriz al escuchar ruidos, sonidos o una voz que lo llama.

Intencionalidad comunicativa visual

Procedimientos:

- Alumbrado de la cara con una linterna
- Encender o apagar la luz
- Colocar objetos de colores de manera que llamen la atención.

Intencionalidad comunicativa del gusto y olfato

Procedimientos:

- Uso de distintos sabores y olores para que expresen con el gesto, agrado o desagrado. Se muestran alimentos con diferentes sabores: por ejemplo, Dar jugo de naranja dulce.
- Para los olores, se le puede dar a oler agua de colonia o una flor

Intencionalidad comunicativa mediante la estimulación corporal

Procedimientos:

- Estimulación por medio de golpecitos suaves en la espalda, con la yema de los dedos, cosquillas, tocar diferentes partes del cuerpo con diferentes objetos, por ejemplo, con un martillo de goma.

Segundo paso: Preparación de la motricidad general y fina

Procedimientos:

- Se inicia con la exploración de la motricidad general. El maestro trabajará con ejercicios dirigidos a la motricidad fina y gruesa, se sugiere consultar folleto de García (2010).

Motricidad fina

Procedimientos:

- Imitación de patrones motrices. Por ejemplo: Movimientos de las manos en forma circular como si estuvieran dando vueltas a las fichas de dominó.

Motricidad gruesa (miembros inferiores)

Procedimientos:

- Imitación de patrones motrices, por ejemplo, en posición de pie harán movimientos de las piernas imitando la marcha de los milicianos.
- Simulación de movimientos variados en diferentes segmentos del cuerpo: imitar el vaivén de las olas del mar con los brazos extendidos.

Tercer paso: Preparación de la motricidad articulatoria

Exploración de la motricidad de los órganos articulatorios (activos).

Procedimientos:

- Se valorará el estado de los órganos activos en cuanto a su movilidad, por ejemplo: la lengua y labios, entre otros.
- El maestro invitará a realizar ejercicios frente al espejo, ejemplo: Abrir y cerrar la boca de manera exagerada; sonrisa forzada, prestar niveles de ayuda en caso necesario por la maestra o logopeda; extensión y flexión de las comisuras labiales; ejercicios linguales seleccionados usando el cuento la lengua activa, por ejemplo: La lengua vive en su casita, está aburrída, no le gusta estar sola. Abrió la (boca) y asomó su colita, luego la escondió.

- Para los músculos faciales, seguir las indicaciones del fisiatra. Cuando se trata de disminuir el tono muscular se dan masajes suaves o golpecitos de la misma manera con la yema de los dedos.

Imitación de patrones verbales.

Procedimientos:

- Aquellos que tengan posibilidad imitarán vocales, sílabas y algunas palabras como, mamá, papá entre otras.

En esta etapa se emplean como *recursos metodológicos* la educación auditiva, objetos de referencias y gestos.

Etapa 2: Introducción de las estrategias de comunicación aumentativa

Esta etapa tiene como objetivo introducir las estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa en la práctica médico psicopedagógica con las personas que presentan discapacidad intelectual severa.

Primer paso: Trabajo con estrategias de comunicación sin ayuda externa

Se parte de la exploración de los gestos que tienen instaurados y las manifestaciones de expresiones propias con su familia de acuerdo con el contexto. En este paso es muy importante el trabajo con los gestos de uso común, desde los primeros niveles psicopedagógicos, los que se van a incrementar progresivamente, es necesario considerar sus particularidades, vivencias, el uso de ayudas de manera oportuna en los casos que así lo requieran.

Procedimientos para la presentación de los gestos de uso común:

- Se inicia con la observación de demostraciones, por parte del maestro y posteriormente de sus compañeros, de forma individual, valerse de dramatizaciones con el uso de gestos.
- Cumplir indicaciones secuenciadas para la realización de una actividad en grupo.
- Para la introducción de los gestos tener orden de prioridad por la importancia que tienen para la solución de necesidades de la vida diaria, se respetan los contenidos de las disciplinas del currículo. A continuación, se sugieren algunos:
 - *Estados de ánimo:* satisfacción, por ejemplo ¡que rico!, de dolor ¡ay!
 - Necesidades básicas: sueño.
 - *Alimentación:* acción de comer.
 - *Aseo:* lavado de manos, cara, cepillado y peinado.
 - Control de esfínteres vesical y anal: tocándose los órganos (delante o detrás).
 - *Saludos:* adiós, hasta luego, buenos días, buenas tardes, hasta mañana, entre otros.

Fig. 3 Pictograma que representa un saludo.

- Tener una actitud de alerta constante para responder oportunamente a cualquier señal por mínima que sea, otorgando un auténtico sentido comunicativo.

Segundo paso: Uso de estrategias de comunicación con ayuda externa

Se introduce gradualmente las estrategias con ayuda externa, se valora para cada persona aquella que sea funcional de acuerdo con sus potencialidades. Se refiere al uso de las ayudas o herramientas para la comunicación, por ejemplo, las claves visuales y los objetos de referencia como elementos representativos.

Procedimientos:

- Presentación del objeto de referencia, que ayudará a anticipar lo que va a ocurrir.
- Utilizar diferentes objetos de referencias para expresar una información, por ejemplo: se puede mostrar un balón para indicar que se desea jugar a la pelota y al mismo tiempo puede representar el horario de inicio de la clase de educación física.

Como *recursos metodológicos* de la etapa se sugieren claves visuales (pictogramas), calendarios de actividades, paneles temáticos, dispositivos digitales, objetos de referencias.

Etapa 3: Potenciación de las vivencias en diferentes contextos

En esta etapa el objetivo está dirigido a potenciar las vivencias de los educandos, a partir del empleo de las estrategias de comunicación aumentativa, en diferentes contextos.

Primer paso: Transferencia de lo aprendido en el contexto del aula y el hogar

Procedimientos a aplicar en el aula:

- Empleo de situaciones comunicativas relacionadas con sus vivencias:
- Utilizar en las clases de educación musical para el aprendizaje de las notas musicales, la pianola y la guitarra, con el empleo de pictogramas y fotos.

Fig. 4 Pianola con fotos.

- Actividades prácticas en el horario de merienda y en otros procesos de alimentación para comprobar las estrategias de comunicación adquiridas para posteriormente llevarlo a otros escenarios.

El maestro debe crear situaciones comunicativas vivenciales que faciliten el uso de la comunicación con y sin ayuda externa.

Procedimientos a aplicar en el hogar

- Comprobación de estrategias aprendidas por su hija/o mediante preguntas sencillas.

Por ejemplo, le preguntarán ¿En qué viniste para la casa?, se debe tener preparado un pictograma, un objeto de referencia para facilitar la comunicación o se estará atento por si usa gestos o la palabra en aquellos que le sea posible.

Fig. 5 Pictograma con prototipo de ómnibus de los centros médicos psicopedagógicos.

Segundo paso: Actividades prácticas en la comunidad

Procedimientos:

- Realizar compras en cafeterías, señalizaciones que revelen un deseo, hacer peticiones, dar muestras de saludo, con el apoyo de diferentes agentes educativos.
- Emplear paneles temáticos y otras estrategias de comunicación aumentativa, que favorezcan la socialización y el intercambio con otros educandos en diferentes contextos: el parque, centros culturales, otros.

Los recursos metodológicos de esta etapa son: educación musical, claves visuales (pictogramas, fotografías, dibujos), objetos de referencias y gestos.

Fig. 6 Panel temático de deseos.

Etapa 4: Evaluación y seguimiento

El objetivo de esta etapa es valorar el desarrollo alcanzado en el uso de las estrategias de comunicación aumentativa en los educandos y los maestros del centro médico psicopedagógico.

Primer paso: Evaluación de los aprendizajes de la intencionalidad comunicativa

Procedimientos:

- Prácticas con tentativas comunicativas.

Segundo paso: evaluación de las estrategias de comunicación sin ayuda

Procedimientos:

- Práctica de situaciones comunicativas mediante gestos.

Por ejemplo: llevar recados a los compañeros o asistentes al servicio de enfermería, tomándolos de la mano para que vengán al lugar donde está la maestra; transmitir a la asistente al servicio de enfermería el deseo de orinar o defecar por medio del gesto.

Tercer paso: Evaluación de las estrategias de comunicación con ayuda

Procedimientos:

- Práctica de situaciones comunicativas a partir de diferentes ayudas.

El maestro pedirá que señale en el calendario de actividades del día la actividad que precede a una disciplina determinada. Por ejemplo, después de la Disciplina orientación ambiental debe aparecer un balón que indica que van para la clase de educación física.

Cuarto paso: Evaluación de los aprendizajes en la potenciación de vivencias

Procedimientos:

- Llevarlos al parque para observar el tipo de estrategia de comunicación aumentativa que utilizan, para ello el maestro llevará consigo algunos objetos

de referencias, paneles temáticos entre otros según las vivencias de cada educando.

- La evaluación será reflejada en el registro de observaciones de cada persona según resultados alcanzados.

Los *recursos metodológicos* de la etapa son: educación musical, claves visuales, dibujos, fotografías, gestos, paneles temáticos, objetos de referencias.

Consideraciones generales para la implementación de la metodología

El maestro debe estar alerta ante la comunicación de sus educandos para detectar las dificultades que presentan y accionar mediante niveles de ayuda, a partir del empleo de las estrategias de comunicación aumentativa con y sin apoyo externo durante el proceso educativo.

Para la implementación de la metodología se propone un sistema de acciones donde se conjuga el trabajo metodológico con cursos de superación y de posgrado, como vía de preparación de los maestros y otros profesionales en la aplicación de la propuesta en los centros médicos psicopedagógicos. Se diseñó un folleto de orientaciones para los maestros y logopedas (Anexo 10), otro destinado a la familia con un tríptico (Anexo 11), además de materiales videográficos (Anexo 12) que facilitan el empleo de los recursos metodológicos en cada etapa, en los que se visualizan diferentes estrategias de comunicación con y sin ayuda externa. Se desarrollaron dos cursos de superación, el de maestros y directivos (Anexo 13) y el de las asistentes al servicio de enfermería (Anexo 14).

En el trabajo metodológico se desarrollaron diferentes acciones: reunión metodológica, clase metodológica instructiva, demostrativa, abierta.

Acción 1: Reunión metodológica

Objetivo: Analizar las dificultades constatadas en el diagnóstico de las personas con discapacidad intelectual severa que evidenciaron la necesidad de una metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en estas personas.

En la reunión metodológica se realiza un análisis de las regularidades del diagnóstico y se explican los aspectos esenciales de la metodología. Se diseñan acciones que faciliten la preparación de los maestros y otros profesionales para su aplicación. Esta reunión la preside la jefa del departamento técnico docente.

Los maestros cuentan con un programa para la enseñanza de la lengua materna en estas personas que no es funcional para la comunicación y el aprendizaje. Se reconoce la necesidad del empleo de los sistemas de comunicación aumentativa por las severas dificultades que presentan estos educandos, quienes demandan de otras vías que sean más funcionales de acuerdo con su condición del desarrollo. Posteriormente, al análisis de las regularidades del diagnóstico, se explican los aspectos esenciales de la metodología. Los maestros emiten criterios favorables al respecto. Se precisan las conclusiones y se toman los acuerdos siguientes:

1. Realizar la clase metodológica-instructiva para la fundamentación de los sistemas de comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.
2. Seleccionar el contenido de una unidad de estudio para la clase demostrativa.
3. Realizar la clase abierta en el nivel siete, por ser la maestra con más años de experiencia en el centro.

Acción 2: Clase metodológica instructiva

Objetivo: ofrecer herramientas para la incorporación de las estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa.

Se evidencia el proceder metodológico, de manera que se utilicen recursos metodológicos, que posibiliten alcanzar los objetivos propuestos. Se seleccionó el tema: estados de ánimos, en la clase se enfatiza en la etapa preparatoria, a partir del desarrollo de la atención auditiva, visual, corporal, aprovechando las vivencias de los educandos, que se asocian a la satisfacción de un deseo o necesidad. En el análisis se precisan los pasos metodológicos que orientan a los maestros y otros profesionales en la mediación social e instrumental en diferentes situaciones comunicativas.

Acción 3: Clase demostrativa

El objetivo es demostrar en una clase de Lengua materna cómo se desarrolla la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, como parte de la *etapa de introducción de las estrategias con y sin ayuda externa*. Se demuestra el proceder metodológico a seguir de manera que se evidencien las exigencias metodológicas, los pasos, procedimientos y recursos para el desarrollo de la CA y la potenciación de otras vivencias que son importantes para el aprendizaje.

En el análisis de la clase los maestros estuvieron satisfechos por observar el proceder metodológico y la manera en que se motivaron los educandos; destacaron la manera en que se comunican y la satisfacción por la interacción social, que demanda de estudio y sistematización en la práctica pedagógica. Se sugiere el diseño de un curso de posgrado para profundizar en la temática.

Acción 4: Clase abierta

Objetivo: Comprobar la preparación de los maestros en el desarrollo de la comunicación aumentativa, en la clase seleccionada.

Una de las maestras imparte una clase de Lengua materna en el nivel siete de psicopedagogía, específicamente en la etapa de introducción de las estrategias de CA, con ayuda externa. Al finalizar se realiza un análisis por todos para identificar regularidades, según las acciones de preparación recibidas, el cual es dirigido por el jefe de departamento técnico docente.

En la referida clase se hace énfasis en las exigencias metodológicas de la metodología propuesta, se incentivó la necesidad de potenciar no solo el desarrollo de la CA como vía fundamental de expresión, sino que también se puso de manifiesto la potenciación de otras vivencias a favor del desarrollo de la actividad cognoscitiva de los educandos.

Acción 5: Postgrado

Se acreditó un postgrado en la Facultad “Carlos J. Finlay” y “Joaquín Albarrán”, en el que se les otorgó a los participantes tres créditos. Asistieron los maestros, varios profesionales como psicólogos, enfermeros y directivos. La actividad fue conducida por la directora del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno” y la vicedirectora técnica. Al finalizar se demostró la satisfacción por los conocimientos adquiridos, esto se pudo comprobar mediante un seminario integrador.

En la preparación realizada, también se ejecutaron talleres con la familia, en los que se valoraron los resultados de la comunicación de sus hijos, con el acompañamiento de un folleto de orientaciones que da continuidad a las actividades que se realizan en el centro médico psicopedagógico.

3.2.1. Valoración de los resultados de la metodología aplicada en la práctica médica psicopedagógica

Antes de aplicar la metodología en la práctica se realizó una valoración mediante la consulta a expertos (Anexo 15. , Anexo 16 y Anexo 17), en la que se evidenció su validez científica según los criterios emitidos.

En la selección de los expertos se tomaron como criterios: su experiencia profesional en la actividad con personas con discapacidad intelectual severa y profunda en la dirección del proceso educativo que se realiza con estas personas en los centros médicos psicopedagógicos, los resultados de la evaluación profesoral, la categorización docente y la realización de experiencias pedagógicas vinculadas con el tema. De ellos tres son doctores, 11 másteres en educación especial y 18 licenciados en educación especial, determinándose un alto coeficiente de competencia en cada uno de ellos.

En la aplicación del método se realizaron sesiones de trabajo grupal, con la participaron 32 expertos, de vasta experiencia de trabajo en los centros médicos psicopedagógicos, donde se pudieron recoger los criterios y opiniones de estos sobre la metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en estas personas.

En la determinación del nivel de competencia de los expertos se empleó un cuestionario, una primera parte destinada a la obtención de datos generales, en la segunda parte se les pide que realicen una autovaloración con respecto al nivel de conocimientos que poseen sobre el tema, en una escala del 1 al 10, lo cual se identifica con el índice de conocimiento K_c .

La tercera parte de ese cuestionario se aplicó para determinar el índice de argumentación K_a , el que se distribuyó en siete aspectos, en los que cada experto se

debía clasificar entre los valores de: alto, medio y bajo. Con los resultados de los índices K_c y K_a se pudo determinar el índice de competencia K de cada experto seleccionado, obteniendo que de los 32 expertos, 6 se encontraban en un índice medio y 26 en el índice alto.

Se aplicaron dos rondas con un cuestionario de siete afirmaciones (Anexo 15.). Como resultado de la primera ronda en las afirmaciones 2 y 4, relacionadas con los procedimientos para el empleo de la CA en la metodología propuesta. Los expertos consideraron poco adecuado y no adecuado; por lo que se aplicó una segunda ronda con modificaciones en los indicadores propuestos, ajustándolos a las exigencias del proceso objeto de estudio, y como resultado se obtuvo que todos los puntos quedaron por debajo del primer punto de corte, por tanto, todos son muy adecuados.

El 100 % de los expertos refirieron que en los centros médicos psicopedagógicos en general se da como una regularidad que el 90 % de las personas con discapacidad intelectual, necesitan estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa, por lo que es necesario generalizar la experiencia hacia otros centros similares que existen en la Habana y en el país, así como en el nivel primario de salud, lo que permitirá un mayor desempeño en estas personas y sus familias.

De acuerdo con el procesamiento estadístico indicado para la aplicación del método Delphi a partir de los puntos de corte se establecieron las categorías muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado y no adecuado.

Referente a la afirmación donde se plantea que la estructura de la metodología que se propone está en correspondencia con las necesidades de las personas con discapacidad intelectual severa, 29 de los expertos respondieron que es MA, (90.6 %), dos consideran que es BA (6.25 %) y un experto (3.12 %) plantean que es adecuado.

La segunda pregunta sobre la afirmación de que el procedimiento para el desarrollo de la comunicación aumentativa propuesta en la metodología se ajusta a las necesidades de estas personas. Treinta expertos consideran que es MA (93.75 %), una plantea que es BA (3.12 %), una que es adecuado (3.12 %).

En relación con la pregunta tres relacionada con los procedimientos metodológicos empleados en la metodología son lógicos y coherentes, 29 expertos, respondieron que es MA (90.6 %), 2 que es BA (6.25 %) y una que es adecuada (3.12 %). La pregunta cuatro que plantea que la metodología contribuye a favorecer la preparación de maestros y directivos para el trabajo con la comunicación aumentativa fue respondida satisfactoriamente, 31 considera que es MA (96.87 %) y una considera que es BA (3.12 %). En la pregunta cinco consideran que la metodología contribuye a la preparación de los profesionales para el trabajo con la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, 30 responden MA (93.75 %), y 2 que es BA (6.25 %).

La respuesta de la sexta pregunta refiere que la metodología es aplicable en todos los centros médicos psicopedagógicos por los maestros y por otros profesionales del área de salud, los expertos consideran la necesidad validar la metodología en la práctica para los fines que se propone. En este caso responden que es MA los 32 (100 %) y con relación a la última afirmación, reconocen que los resultados permiten elevar la calidad de vida de las personas investigadas, 31 afirman que es MA (96.87 %) y 1 que es BA (3.12 %).

Los pasos, procedimientos y recursos metodológicos para el desarrollo de estrategias de comunicación aumentativa con ayuda y sin ayuda externa, permiten la ejecución por parte de los maestros tanto en clases como en actividades extradocentes, se

evidenció en sentido general que coinciden las respuestas dadas sobre la utilidad y pertinencia de la metodología propuesta. Los valores obtenidos en cada indicador están por debajo del primer punto de corte, esto garantiza que su clasificación es de Muy adecuado.

Los resultados expresados en la tabla relativa a la imagen de cada uno de los valores por la inversa de la curva normal, confirman un *alto nivel de significación de concordancia* en las respuestas a los aspectos valorados por los expertos, lo que sugiere la coherencia de la metodología que se valora, para lograr el mejoramiento de las relaciones en el marco institucional, familiar y social.

Las sugerencias estuvieron relacionadas con la necesidad de cohesionar a todas las influencias educativas en el proceso de desarrollo de la comunicación aumentativa en estas personas, formando parte de este personal: las asistentes al servicio de enfermería, otros profesionales, la familia y aprovechando el propio marco en que se desenvuelven con vista a obtener mejores resultados en los objetivos trazados en la metodología.

Los expertos consultados coincidieron en plantear la necesidad de realizar cursos de capacitación dirigidos al personal profesional y técnico del centro para que posean una mejor preparación y conocimiento acerca de las particularidades de estas personas, reflejaron la necesidad de buscar los mecanismos para mantener la preparación de la familia para que contribuyan a tales fines, a favor de una mejor integración a la sociedad.

Después de la valoración realizada por los expertos se procedió a la organización de las condiciones para la ejecución de la metodología, la que incluye la preparación de los participantes mediante los cursos de capacitación y el trabajo metodológico con el

apoyo de los folletos, materiales videográficos para maestros, logopedas, la familia, directivos, asistentes al servicio de enfermería y otros profesionales.

Se realizó además, la valoración de los resultados finales a partir del procedimiento de *triangulación metodológica y de fuentes*, donde se compararon los resultados iniciales con los finales y se corroboró la viabilidad de la prueba estadística Kolmogorov–Smirnov y la utilización de la mediana como medida de tendencia central, en la que las dimensiones e indicadores evolucionaron de niveles bajos a medios y altos en los maestros y directivos fundamentalmente (Anexo 16). A continuación, se muestra en los gráficos el comportamiento de los resultados finales de cada dimensión. ver figura 7.

Fig. 7 Diagnóstico final de la variable.

Al realizar la valoración de las tres dimensiones después de aplicada la metodología en la muestra seleccionada, se pudo constatar los cambios de niveles bajos y muy bajos a medios, en algunos casos altos.

- En la *dimensión cognitiva*, se debe destacar el indicador dos, referido al dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual, que hubo un mejor desempeño de los maestros y directivos, en algunos casos transitaron de nivel medio a alto.
- En la *dimensión metodológica* los niveles altos en los indicadores uno y tres, coinciden con los resultados de la dimensión cognitiva, en tanto algunos maestros y directivos aplican los conocimientos adquiridos.
- En la *dimensión motivacional*, los resultados fueron superiores en los tres indicadores, lo que evidencia una mayor concienciación del valor de los sistemas de comunicación aumentativa, que aplicaron en la práctica médica psicopedagógica. Se debe significar que en la diversidad de la muestra se observan cambios a niveles altos, como expresión de la motivación por el empleo de los sistemas.

En resumen:

- Se constata una mejor preparación teórico-metodológica de los maestros, profesionales y otros para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, que asisten a los niveles psicopedagógicos.
- El empleo de diversos recursos metodológicos para el desarrollo de la comunicación aumentativa.

- El desarrollo de la comunicación aumentativa en estas personas que asisten a los niveles psicopedagógicos facilita que transmitan sus necesidades, deseos y sentimientos, haciendo más inteligible su comunicación lo que ha permitido mejorar sus relaciones interpersonales y autonomía.

Conclusiones del Capítulo III

La metodología propuesta contribuye al desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa. Los resultados obtenidos con la aplicación del método de la consulta a expertos permitieron evaluar el resultado científico que se propone de *muy adecuado*.

Con la introducción de la metodología en la práctica médico psicopedagógica se corrobora su viabilidad, a partir del proceso y los resultados alcanzados en la transformación de la realidad educativa, no solo en los educandos como misión de la institución, sino en todo el sistema de influencias educativas para su bienestar individual y social, expresión del respeto a la diversidad y al mejoramiento de la percepción social de estas personas como ciudadanos de derecho. Se le debe dar continuidad para su sistematización empírica, por la complejidad de la población investigada, así como la preparación permanente de los agentes y agencias educativas.

CONCLUSIONES

1. Los referentes teóricos y metodológicos del desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, se sustentan en el enfoque histórico-cultural, como base de las estrategias de comunicación con y sin ayuda externa, las que constituyen mediadores instrumentales y sociales a favor del nivel de funcionamiento y adaptabilidad de estas personas, expresión de los avances significativos, tanto en el ámbito nacional como internacional para su inclusión social.
2. Los resultados de la caracterización del estado actual del desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, muestran en las dimensiones cognitiva, metodológica y motivacional, niveles bajos y muy bajos, expresión de las insuficiencias de su aplicación en este contexto.
3. La metodología de desarrollo de la comunicación aumentativa de las personas con discapacidad intelectual severa, en los centros médicos psicopedagógicos se estructura en etapas y contiene pasos, procedimientos y recursos metodológicos que propician el empleo de estrategias de anticipación, elección y representación, según las potencialidades de estas personas a favor de su calidad de vida.
4. La valoración de la metodología según el criterio de expertos fue de muy adecuada y los resultados de la triangulación metodológica y de fuentes evidenciaron los cambios de niveles bajos y muy bajos a medios, en los maestros, directivos, otros profesionales y asistentes al servicio de enfermería, lo que corrobora su viabilidad en la práctica médica psicopedagógica.

RECOMENDACIONES

1. Divulgación de los resultados de esta investigación a las diferentes agencias y agentes educativos para favorecer el intercambio científico entre los centros médicos psicopedagógicos.
2. Introducción de la metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa de las personas con discapacidad intelectual severa, en los programas de los centros médicos psicopedagógicos del país para favorecer el desarrollo de estas personas.
3. Continuación de estudios e investigaciones sobre las particularidades de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, desde el currículo, así como en los aspectos epistemológicos relacionados con diferentes categorías que emplea la comunidad científica.
4. Implementación de la metodología en el nivel primario de salud, a partir del trabajo del logopeda y el defectólogo de la comunidad, para alcanzar mejores resultados en la comunicación de estas personas.

BIBLIOGRAFÍA

- Addine, F. et. al.** (2007). *Didáctica: teoría y práctica*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.
- Akudovich, S.** (2004). *Fundamentos del proceso de diagnóstico de la zona de desarrollo próximo de los alumnos con retraso mental leve en el contexto del diagnóstico escolar. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas)* ICCP. La Habana, Cuba.
- Álvarez, C.** (1998). *Diagnóstico y Zona de desarrollo próximo en la validación de una metódica del cuarto excluido. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas)* La Habana, Cuba.
- Álvarez, M.I.** (2000). *La especificidad de la comunicación como categoría psicológica en comunicación y educación*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.
- American Psychiatric Association** (1994). *Diagnostic and Statistical manual of Mental Disorders* 4ª Ed. Washington, D. C.
- Andrew, B. et. al.** (2007). *Discapacidad Manual para parlamentarios no 14*. Ginebra, Copyrich.
- Añorga, J. et. al.** (2008). *La parametrización en la investigación educativa*. Rev. Varona, jul-dic, No.47.
- Arés, P.** (2009). *Familia primera y permanente educadora*. Conferencia magistral Impartida en el Congreso Pedagogía. La Habana, Cuba.

_____ (2011). *Familia Actual. Realidades y desafíos para su evaluación e intervención*. En Orientación Educativa II. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Armas, N. et. al. (2002). *Caracterización y diseño de los resultados científicos como aportes de la investigación educativa*. Curso 85. Pre-evento Pedagogía 2003. Villa Clara, Cuba: Instituto Superior Pedagógico "Félix Varela".

Azcoaga, J. (2003). *Del lenguaje al pensamiento verbal.*, La Habana. Cuba: Editorial, Pueblo y Educación.

_____ **et. al.** (2005). *Los retardos del Lenguaje en el niño*. La Habana, Cuba. Editorial, Pueblo y Educación.

Basil, C. (1988). *Comunicación aumentativa. Curso sobre sistemas y ayudas técnicas de comunicación no vocal, instituto de servicios sociales*. Madrid, España. Editorial INCERSON.

_____ **y Puig, R.** (1988). *Comunicación aumentativa*. Madrid, España: Editorial INCERSON.

Baumgart, D. Johnson, J. y Helmetetter, E. (1996). *Sistemas alternativos de comunicación para personas con discapacidad*. Versión española de Escribano, L. y Tamarit. Madrid. España, Editorial Alianza Psicología.

Bermúdez, R. (2007). *La orientación individual en contextos educativos*, La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

_____ **y Rodríguez, M.** (1996). *Metodología de la enseñanza y el aprendizaje*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

Betancourt, J.V. (2003). *La comunicación educativa en la atención a niños con necesidades educativas especiales*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

_____ **et. al.** (2012). *Fundamentos de psicología. Textos para estudiantes de las carreras de Licenciatura en Educación Especial y Logopedia*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

Blanco, I. (1989). *Curso de Lingüística General*. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Borges, S. et. al. (2011). *Selección de lecturas sobre la educación especial en Cuba*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

Carvajal, Y. (2017). *El habla signada como vía de comunicación aumentativa de los niños con trastorno del espectro autista en la primera infancia*. (Tesis en opción al grado de máster en atención educativa a la diversidad). La Habana, Cuba. Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona" Facultad Educación Infantil.

Castro, P.L. et. al. (2010). *La labor preventiva en el contexto familiar*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

Chandler, D.I. (2012). *Semiotics for Beginners*, url <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/sem01.html>. Consultado 22 de diciembre del 2017.

Chávez, J.A., Deler, G. y Suárez, A. (2009). *Principales corrientes y tendencias a inicios del siglo XXI de la pedagogía y la didáctica*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

Che, J. y Pérez, O.A. (2006). *Consideraciones sobre la Estadística aplicada a las investigaciones pedagógicas*. Soporte digital. Material Básico del Curso de

Estadística para la Maestría Matemática y su Didáctica. IPLAC. República de Panamá.

CIF (2001). *Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud*. OMS, OPS. Santander, España. Editorial IMSERSO.

Colectivos de autores (2003). *Por la Vida: Estudio psicosocial de las personas con discapacidades y estudio psicopedagógico, social y clínico-genético de las personas con retraso mental en Cuba*. La Habana, Cuba. Editora Abril.

_____ (2005). *Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico*. Villa Clara, Cuba. Centro de Estudios de Ciencias Pedagógicas, ISP Félix Varela; p. 52-59.

Collado, A. (2007). *Programa para personas con retraso mental severo de brigadas socioeducativas*. (Tesis en opción al grado académico de máster en educación especial CELAEE). La Habana, Cuba.

Constitución de la República De Cuba (1976). *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, 24 de febrero.

Correa J. (2009). *¿Qué es señal?*, url: <http://eriesnews.blogspot.com/2009/10/que-es-senal.html>.

_____ (2010). *Semiótica*. Red tercer milenio url: <http://www.academiagauss.com/diccionarios/diccionariolenguaje.htm>.

Consultado 22 de diciembre del 2017.

Cruz, M. D. y Fernández, I. (2002). *Los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos*. Material de apoyo a la docencia, UCPEJV. La Habana, Cuba.

De Armas, N. y Valle, A. (2011). *Resultados científicos en la investigación educativa.*

La Habana. Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

De la Peña, N. (2005). *La preparación para la vida cotidiana en alumnos con retraso*

mental. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas), ICCP, La Habana, Cuba.

De Saussure, F. (1972). *Curso de lingüística general.* México: Distribuciones

Fontamara.

_____ (1992). *Curso de lingüística general.* México: Distribuciones Fontamara.

Díaz, L.C. (2012). *Alternativa metodológica dirigida al aprendizaje de la música*

mediante el proyecto Dissímilis para educandos del Centro Médico Psicopedagógico "Benjamín Moreno" (Tesis en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención Educación Especial). La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona.

Díaz, M.L. (2004). *Las voces del silencio una comunicación sin límites.* Murcia,

Editorial Consejería de Educación y Cultura. España.

Domínguez, I. (2010). *Comunicación y texto.* Cuba: Editorial. Pueblo y Educación.

DSM-V. 2013 Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales,

Edición 5.

Engels, F. (1978). *El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre.* En:

Obras escogidas. Moscú. Editorial Progreso.

Escribano, L. y Tamarit, J. (2002). *Comunicación y conducta. Un equipo de equipo.*

Madrid, España: Asociación Aranda.

Fariñas, G. (2007). *Psicología, Educación y Sociedad. Un estudio sobre el desarrollo humano*. La Habana. Editorial Félix Varela.

_____ (2014). *Psicología educativa. Selección de lecturas*, p. 11. La Habana. Editorial Ciencias Psicológicas.

_____ **y Huepp, F.** (2014). *Fundamentos neurológicos del lenguaje, Pensamiento, Lenguaje, Comunicación, Desarrollo*. La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.

_____ **y Rodríguez, X.** (2012). *Logopedia para los estudiantes de las carreras de Logopedia y Educación Especial. Primera Parte*. La Habana, Cuba.

Fernández, A. M. et al. (1995). *Comunicación educativa*. La Habana. Cuba: Editorial. Pueblo y Educación.

Fernández, G. (2008). *La atención Logopédica en la edad Infantil*. p.17. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

_____ **et. al.** (2013). *Logopedia. Texto para los estudiantes de las carreras de Logopedia y Educación Especial. Segunda Parte*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Fernández, I. y Cruz, M.D. (2003). *Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación*. Ciudad de la Habana. Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona". 30 p.

Feyten, C.M. (1991). The Power of Listening Ability: An Overlooked Dimension in Language Acquisition. *The Modern Language Journal*, 75, p.174.

Figueredo, E. (1982). *Psicología del lenguaje*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Figueredo, R.M. (2007). *Sistema de actividades para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con retraso mental severo*. (Tesis en opción al grado académico de máster en educación especial). La Habana, Cuba: Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial.

_____ (2014). *La informática y la tecnología en función de los sistemas alternativos aumentativos de la comunicación* correspondiente al no 2 marzo-abril del 2014.

_____ (2016). *Propuesta de test optométrico atemperado a las necesidades de las personas con retraso mental severo*, correspondiente al No. 2 marzo-abril del 2016.

Garanto, J y Jurado, P. (1997). *Trayectoria y actualidad de la educación especial sección II, en Manual de la educación*. España. Editorial océano.

García, A. (2011). *Concepción de orientación familiar en Cuba*. En: Padrón, A. y Fernández, A. (compiladoras) *Orientación Educativa parte II*. La Habana, Cuba Editorial Pueblo y Educación.

García, L. (2010). *Alternativa metodológica para contribuir a la estimulación del desarrollo de la motricidad fina de las personas con retraso mental severo del Centro Médico Psicopedagógico Benjamín Moreno*". (Tesis en opción al grado académico de máster en educación especial). La Habana, Cuba. Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial.

Gómez, A.L. et. al. (2010). *El problema del retraso mental*. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Gómez, M.V. (2010). *Salud Mental: Pediatría*. p. 57. La Habana, Cuba: Editorial Científico-Técnica.

González, M.C. (2009). *Programa de atención educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo*. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). UCPEJV. La Habana. Cuba.

_____, **Jordán, A. e Icart, E.** (2015). *Programa nacional de atención a la discapacidad intelectual severa y profunda*. MINSAP. La Habana. Cuba.

González, V. (1989). *Profesión comunicadora*. Capítulo 1. La Habana. Cuba: Editorial Pablo de la Torriente Brau.

Guerra, S. (2009). *Recursos metodológicos para la atención a la diversidad. Especificidades del diseño y ajuste de la ayuda pedagógica*. Soporte digital. La Habana, Cuba: Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial.

_____ (2011). *¿Cómo potenciar el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales?* En Selección de lecturas sobre la Educación Especial en Cuba.

Guirado, V. (2011). *Recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje de los escolares con necesidades educativas especiales*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Herrera, N. (2018). *La orientación familiar para la comunicación aumentativa en niños con trastornos del espectro autista* (Tesis en opción al grado académico de máster en atención educativa a la diversidad). UCPEJV. La Habana, Cuba.

- Herrera, S.** (2014). *Concepción teórico metodológica para la atención educativa a los escolares con diagnóstico de retraso mental que presentan manifestaciones psicopatológicas.* (Tesis doctoral, UCPEJV). La Habana. Cuba.
- Icart, E., Jordán, A. y De Haz, S.** (1985). *Programas de atención Psicopedagógica de los centros médicos psicopedagógicos.* La Habana. Cuba.
- Iosmara, L. Fernández, S. y Vázquez, G.** (2008). *Recursos tecnológicos para el tratamiento logopédico.* La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Jerez, Z.** (2012). *Talleres de orientación familiar para potenciar la comunicación aumentativa en personas con retraso mental severo.* (Tesis en opción al grado académico de máster en Ciencias de la educación, mención Educación especial) UCPEJV. La Habana. Cuba.
- Jiménez, A. et al.** (1981). *Temas Lingüísticos.* La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Kaplún, M.** (2016). *Una pedagogía de la comunicación.* Madrid. España: Ediciones de la Torre.
- Kolominski, V. N.** (1984). *La Psicología de las relaciones recíprocas en los pequeños grupos.* Capítulo I. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.
- Leyva, M.** (2011). *Un modelo de diagnóstico psicopedagógico integral para escolares con indicadores de retraso mental.* (Tesis doctoral, IPLAC) La Habana, Cuba.
- _____ (2014). *Manual del psicopedagogo escolar.* La Habana, Cuba. Editorial Pueblo y Educación.
- Linares, M.P. y Santovenia, J.R.** (2012). *Buenas prácticas: Comunicar e informar.* La Habana. Editorial Academia.

- Lomov, B. F. et. al.** (1989). *El problema de la comunicación en psicología*. La Habana, Cuba: Editorial de Ciencias Sociales.
- López, R.** (2002). "De la pedagogía del defecto a la pedagogía de la potencialidad".
En: Convocados por la diversidad. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Luckasson, R. et. al.** (2002). *Mental Retardation. Definition, classification and systems of supports* (10th ed).
- Luria, A.R.** (1982). *Las funciones corticales superiores del hombre*. Cuba: Editorial Científico Técnica.
- _____ (1994). *Lenguaje y desarrollo intelectual en el niño*. España: Editorial Siglo XXI.
- Machado, R.** (2017). *Estudio comparado para la atención a los adultos con retraso mental severo en el centro médico psicopedagógico Juan Luis de la Serna*. Tesis en opción al grado académico de máster en atención educativa a la diversidad. UCPEJV. La Habana. Cuba.
- Mailero, N.** (2016). *El mejoramiento de las relaciones interpersonales en niños con diagnóstico de retraso mental severo*. (Tesis en opción al grado académico de máster en atención educativa a la diversidad) UCPEJV. La Habana. Cuba.
- Martí, J.** (2007). *Obras completas*, Tomo VII. Centro de Estudios Martianos, La Habana. Cuba.
- Martínez, Y.** (2017). *El habla signada como signo de comunicación aumentativa de los niños con trastornos del espectro autista en la primera infancia*. (Tesis en

opción al título de Máster en atención educativa a la diversidad) Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. La Habana. Cuba.

Millar, D.C.; Light, J.C.; Schlosser R.W. (2006). *The Impact of Augmentative and alternative communication intervention on the speech production of individuals with developmental disabilities: a research review*. Journal of Speech, Language, and Hearing Research Vol. 49, April 2006, p. 248–264.

Millares, E. y Rodríguez, V. (2015). *Diccionario básico escolar 4ta edición*. Santiago de Cuba. Editorial oriente.

Morales, M.E. (2004). *Alternativa metodológica de intervención logopédica para potenciar el desarrollo del lenguaje oral de los alumnos con retraso mental leve del grado preparatorio*. (Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). Pinar del Río: Instituto Superior Pedagógico Rafael María de Mendive.

Ocaña, H. et. al. (2013). *De la lingüística pre-científica a la lingüística textual*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Ojalvo, V. (2001). *La comunicación educativa*. Capítulo 1. La ciencia de la comunicación. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

_____ **et. al.** (1999). *La comunicación educativa. La Ciencia de la Comunicación*. Cap. IX. Universidad de La Habana, CEPES.

Orosco, M. y Guerra, S. (2005). *La definición de retraso mental y su clasificación. Una polémica que no cesa. En: La educación de escolares con diagnóstico de retraso mental*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Pérez, L. y Rojas, C. (2012). Naturaleza y alcance de la pedagogía cubana. Reflexiones y debates actuales. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Pierce S.C. y De Saussure F. (1992). *¿Qué es la lingüística?* La Habana, Cuba: Instituto Cubano del Libro.

Quintero, R. (2015). *Estrategias de comunicación aumentativa en las personas con retraso mental severo del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”, en el área de adiestramiento prelaboral* (Tesis en opción del grado académico de máster en Logopedia). La Habana Cuba.

Reinoso, C. (2011). *Conflictos en la familia. ¿Soluciones?* p. 2-5. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Rico, P. Santos, Martín, V. y Cuervo, V. (2008). *Proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la escuela primaria*, La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Rodríguez, M. et. al. (2004). La comunicación en el contexto de las instituciones educativas. En: *Psicología educativa*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Rodríguez, M.F. (2017). *Desarrollo de la percepción fonemática en la preparación para la lectura de los escolares con retraso mental que cursan el primer grado* (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). UCPEJV, La Habana. Cuba.

Rodríguez, X. (2003). *Alternativa metodológica para el diagnóstico de la competencia bilingüe de los escolares sordo* (Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas). UCPEJV, La Habana, Cuba.

_____ (2007). "Utilidad de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en la educación de las personas con discapacidad". *Revista Educación. La comunicación para siempre*, No 120, enero-abril.

_____ (2010). *Sistemas de Comunicación Aumentativa para personas con discapacidad*. Material de apoyo a la docencia. UCP EJV. La Habana. Cuba.

_____ (2013). *Los Sistemas de Comunicación Aumentativa en las personas con discapacidad* en: Logopedia segunda parte para estudiantes de las carreras de Educación Especial y Logopedia. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

_____ **y Cobas, C.L.** (2010). *Los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos en las personas con necesidades educativas especiales*. Curso Congreso Internacional del CELAEE, La Habana. Cuba.

_____ **y Díaz, M.** (2009). *El trabajo con logopedia práctica en la educación infantil*. Material de apoyo a la docencia (folleto) UCP Enrique José Varona, La Habana.

Roméu, A. (2007). *El Enfoque Cognitivo Comunicativo y Sociocultural en la enseñanza de la lengua y la literatura*. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Rosental, M. y Ludin, P. (1981). *Diccionario Filosófico*. La Habana, Cuba: Editora Política.

- Ruiz, A.** (1999). *La triangulación. En: Metodología de la investigación educativa.* Chapecó, Brasil: Editorial Grifo.
- Salazar, M. et. al.** (2009). *Consideraciones metodológicas acerca de la enseñanza a los alumnos con necesidades educativas especiales.* La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Sales, L. y Rodríguez, X.** (2008). *La semiótica como fundamento del modelo bilingüe en escolares sordos.* Compendio. UCPEJV. La Habana. Cuba.
- Sos, A. y Sos, M.L.** (2006). *Logopedia práctica.* Barcelona, España: Editorial Praxis.
- Tamarit, J. et. al.** (1993). "Qué son los sistemas de comunicación aumentativa" en *Sistemas Alternativos de Comunicación.* Madrid, España: Editorial Trotta.
- Torres, M.** (2004). *Familia. Unidad Y Diversidad. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.* UCPEJV. La Habana. Cuba.
- Torres, S.** (2001). *Sistemas alternativos de comunicación. Manual de comunicación aumentativa y alternativa.* Málaga. España: Editorial Aljibe, S. L.
- Torroella, G.** (2011). *Educación y Orientación como preparación del hombre para la vida. En Orientación Educativa. Parte I.* La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Unesco** (1989). *Proyecto Regional de Educación para la América Latina y el Caribe.*
- Valle, A.** (2010). *La investigación pedagógica. Otra mirada.* La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Vázquez, J.** (2016). *El desarrollo de la comunicación aumentativa en escolares con necesidades educativas especiales más complejas.* (Tesis presentada en

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). La Habana. Cuba.

Vázquez, J.L. y OMS. (2001). *Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.* Madrid, España.

Verdugo, M.A. y Schalock, R.L. (2001). *El concepto de calidad de vida en los servicios humanos.* En Verdugo M.A. y Jordán, B. de Urries (Eds.), *Apoyos, autodeterminación y calidad de vida* (pp. 105-112). Salamanca: Amarú.

Vigotski, L.S. (1978). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.* Barcelona. España: Editorial Crítica.

_____ (1989). *Fundamentos de Defectología. Obras completas. Tomo 5.* La Habana, Editorial Pueblo y Educación.

_____ (1998). *Pensamiento y lenguaje.* La Habana, Cuba: Editorial. Pueblo y Educación.

Yáñez, G. (2016). *Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo. Manual moderno.* Ediciones S.A. México

Zerqueda, E. (2013). *Alternativa Pedagógica para la estimulación de la esfera afectiva volitiva en personas con diagnóstico de retraso mental severo del Centro Médico Psicopedagógico "Benjamín Moreno".* (Tesis en opción al Título Académico de Máster en Ciencias de la Educación, mención Educación Especial). La Habana, Cuba: Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique José Varona".

Anexos

ANEXOS

Relación de anexos

- Anexo 1** Guía para el análisis documental.
- Anexo 2** Guía de observación a clases.
- Anexo 3** Guía de entrevistas a los maestros.
- Anexo 4** Guía de entrevista a otros profesionales.
- Anexo 5** Guía de entrevista a directivos.
- Anexo 6** Cuestionario a asistentes de servicios de enfermería (ASE).
- Anexo 7** Cuestionario a la familia.
- Anexo 8** Exploración logopédica de la comunicación en los centros médicos psicopedagógicos
- Anexo 9** Tabla del diagnóstico inicial de la triangulación metodológica y de fuentes.
- Anexo 10** Carátula del folleto de orientaciones a los maestros, logopedas y directivos.
- Anexo 11** Carátula del folleto de orientaciones a la familia.
- Anexo 12** Descripción de los materiales videográficos.
- Anexo 13** Curso de superación a maestros, logopedas y directivos.
- Anexo 14** Curso de superación para las ASE.
- Anexo 15** Información sobre la consulta a expertos.
- Anexo 16** Guía de encuesta a los expertos.
- Anexo 17** Análisis de los pasos de la propuesta mediante el método Delphi.
- Anexo 18** Tabla de la triangulación metodológica y de fuentes.

Anexo 1. Guía para el análisis documental

Objetivo: Analizar la concepción del tratamiento metodológico para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa de los centros médicos psicopedagógicos.

Documentos para el análisis

- Programas y orientaciones metodológicas
- Historia Clínica
- Historia Social

Aspectos a considerar en el análisis:

- Programas y orientaciones metodológicas de la disciplina capacitación para el uso de la lengua materna.
- Presencia del trabajo con la comunicación aumentativa en los objetivos y contenidos.
- Tratamiento metodológico de la comunicación aumentativa.

Historias clínicas

- Ficha inicial de logopedia.
- Ficha inicial psicopedagógica.
- Ficha inicial de trabajo social.

Anexo 2. Guía de Observación a clases

Objetivo: Constatar cómo los maestros desarrollan la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, que cursan los niveles psicopedagógicos.

<i>Dimensión</i>	<i>Aspectos a observar</i>	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>	<i>Muy bajo</i>
C O G N I T I V A	1. Dominio de la comunicación aumentativa				
	2. Dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa.				
	3. Creación de situaciones comunicativas vivenciales				
M E T O D O L Ó G I C A	1. Aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa.				
	2. Aplicación de estrategias de comunicación aumentativa en coherencia con las personas con discapacidad intelectual severa.				
	3. Aplicación de recursos metodológicos según vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa.				

M O T I V A C I O N A L	1. Disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa.				
	2. Incentivación por la participación en tareas comunicativas.				
	3. Satisfacción de los maestros por el desarrollo alcanzado en el uso de la comunicación aumentativa.				

Anexo 3. Guía de entrevista a maestros del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”.

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre el proceso de atención a la comunicación aumentativa de las personas con discapacidad intelectual severa que asisten al centro y para ello necesitamos que usted responda las siguientes preguntas. Solicitamos su ayuda con el objetivo de obtener información acerca de las potencialidades y carencias que existen en el proceso docente educativo que se desarrolla en la institución, que le permitan enfrentar el trabajo con esta disciplina.

Objetivo: Constatar las particularidades del desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, así como obtener información acerca del nivel de preparación que tienen los maestros para enfrentar el trabajo con las estrategias de comunicación con y sin ayuda externa.

Nombre y apellidos, Centro de trabajo, Cargo y ocupación, Título, Nivel profesional, Años de experiencia:

1. ¿Qué entiende usted por comunicación aumentativa?
2. Explique brevemente las particularidades de las personas con discapacidad severa.
3. Acerca de la enseñanza de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa:
 - a. ¿Qué aspectos teóricos y metodológicos tiene en cuenta para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa?
 - b. ¿Qué procedimientos y recursos metodológicos utiliza para la enseñanza de estrategias de comunicación con y sin ayuda externa?

- c. Ponga ejemplos de procedimientos y/o recursos metodológicos que utiliza para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.
4. ¿Usted Incentiva la participación de las personas con discapacidad intelectual severa en tareas comunicativas vivenciales?
5. ¿Siente satisfacción por el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa?
6. ¿Se siente satisfecho con los resultados obtenidos en el desarrollo de la comunicación aumentativa? Haga una breve valoración.

Anexo 4. Guía de entrevista a otros profesionales (médicos, enfermeras, trabajador social, psicólogo).

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, atendidos en la institución, para ello se necesita que usted responda a las siguientes interrogantes con la mayor franqueza posible. Su cooperación será de gran beneficio.

Objetivo: Conocer la preparación que poseen acerca de las características de las personas con discapacidad intelectual severa y sobre las actividades encaminadas al desarrollo de la comunicación aumentativa, la incidencia que desde su especialidad usted puede ejercer para mejorar su calidad de vida.

Nombres y Apellidos, Profesión, Años de experiencia.

1. ¿Podría decir qué es para usted comunicación aumentativa?
2. ¿Conoce usted las características de las personas con discapacidad intelectual severa? Fundamente su respuesta.
3. ¿Aprovecha las vivencias previas de las personas con discapacidad intelectual severa en el desarrollo de la comunicación aumentativa y les propicia otras?
4. ¿Sabe usted cómo puede proceder a través de su trabajo al desarrollo de la comunicación aumentativa?
5. ¿En los intercambios con estas personas usted, reconoce los logros que han alcanzado en el empleo de la comunicación aumentativa? Fundamente su respuesta.
6. ¿Considera necesario recibir una preparación para contribuir desde su especialidad al desarrollo de estrategias de comunicación aumentativa en estas personas? Fundamente.

7. ¿Su trabajo ayuda a darle una continuidad al desarrollo de la comunicación aumentativa de las personas con discapacidad intelectual severa que asisten al centro médico psicopedagógico?
8. ¿Evidencia satisfacción por las relaciones comunicativas que se establecen con estas personas? Fundamente su respuesta.
9. ¿Usted contribuye a la participación protagónica de las personas con discapacidad intelectual severa en tareas comunicativas?
10. ¿Qué sugerencias usted considera que se le deben hacer a las orientaciones metodológicas de su especialidad respecto a las exigencias del momento actual para contribuir al desarrollo de la comunicación aumentativa?

Anexo 5. Guía para la entrevista a directivos.

Consigna: Solicitamos de usted su colaboración para el proceso de esta investigación que tiene como finalidad elaborar una metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, que asisten a los centros médicos psicopedagógicos.

Objetivo: Indagar acerca de los conocimientos que poseen los maestros del empleo de estrategias con y sin ayuda externa como condición para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa que asisten a los niveles psicopedagógicos.

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en el proceso de atención al desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa que asisten a los niveles psicopedagógicos?
2. ¿Cómo se orienta al maestro para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa que cursan los niveles psicopedagógicos?
3. Refiérase a las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa.
4. Mencione los recursos metodológicos utilizados en las clases de lengua materna para el desarrollo en estas personas de la comunicación aumentativa.
5. ¿Qué exigencias de orden metodológico debe considerar el maestro para el empleo de estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa en personas con discapacidad intelectual severa?

6. ¿Cómo valora la motivación del maestro para asumir el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa?
7. Refiérase a la satisfacción alcanzada en cuanto al desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.

Anexo 6. Cuestionario a las asistentes del servicio de enfermería (ASE).

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, que son atendidos en el Centro Médico Psicopedagógico, por lo que se necesita que usted responda las preguntas siguientes con la mayor veracidad posible, pues será muy útil su cooperación.

Objetivo: Conocer la preparación que poseen acerca del desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa, así como las actividades que se realizan para este fin fuera del horario docente para contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas.

Nombres y Apellidos, años de experiencia en la actividad.

1. ¿Podría explicar qué entiende por comunicación aumentativa?
2. ¿Conoce usted las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa? Fundamente su respuesta.
 - a. Sí_____
 - b. No_____
3. Las personas con las cuales usted trabaja utilizan:
 - a. Gestos___
 - b. Señas___
 - c. Gritos ___
 - d. Palabras ___
 - e. No se comunican ___
 - f. Otras ___
4. ¿Entiende la manera de comunicarse de las personas con las cuales usted trabaja?
 - a. Sí___
 - b. No___
 - c. a veces___
5. ¿Le ha enseñado alguna forma de comunicación diferente a la oral a estas personas? Marque con una x.
 - a. Sí_____
 - b. No_____

6. ¿Usa algunas vivencias de estas personas para enseñarle alguna forma con la de comunicación? Marque con una cruz.
- a. Sí _____ b. No _____
7. ¿Recibe o ha recibido usted orientaciones acerca de cómo debe desarrollar la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa?
- a. Sí _____ b. No _____
8. ¿Evidencia satisfacción cuando estas personas incorporan alguna forma de comunicación diferente a la oral?
- a. Sí _____ b. No _____
9. ¿Cómo usted motiva a las personas con discapacidad intelectual severa para contribuir al desarrollo de la comunicación aumentativa?
10. ¿Estaría usted dispuesto a tener mayor preparación en cuanto al trabajo con la comunicación aumentativa en estas personas?

Anexo 7. Cuestionario a la familia de las personas con discapacidad intelectual severa.

Consigna: Estamos realizando una investigación sobre la comunicación de las personas con discapacidad intelectual severa. Solicitamos su colaboración con el objetivo de obtener información acerca de datos familiares y aspectos relacionados con su hijo (a).

Objetivo: Valorar el conocimiento que tiene la familia sobre la comunicación aumentativa respecto a las personas con discapacidad intelectual severa.

Composición del núcleo familiar (incluyendo a la persona con discapacidad intelectual severa): Cantidad: _____

1. ¿Refiérase brevemente a lo que usted entiende por comunicación aumentativa?
2. ¿Cómo se comunica su hijo? Se produce en forma de: (Marca con una x)
 - a. Jerga ___
 - b. Llanto ___
 - c. Sonrisa ___
 - d. Mímica ___
 - e. Palabras ___
 - f. Frases ___
 - g. Otras ___
3. ¿Entiende usted a su hijo(a) cuando trata de comunicarse? Fundamente su respuesta.
4. ¿Qué hace su hijo o hija cuando no lo logra entenderlo? Señale con una cruz.
 - a. Llora ___
 - b. No hace nada ___
 - c. Agrede ___
5. ¿Qué procedimientos utiliza para enseñarle usted a su hijo(a) el desarrollo de nuevas formas de comunicación?
6. ¿Siente usted satisfacción por el desarrollo de la comunicación aumentativa en su hijo? Fundamente su respuesta en caso de ser positiva.
 - a. Sí ___
 - b. No ___
7. ¿Considera usted necesario ser orientado para el desarrollo de la comunicación aumentativa en su hijo (a)?

Anexo 8. Modelo de exploración logopédica de los centros médicos psicopedagógicos

I. Datos generales

- Fecha, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad cronológica actual, sexo, raza y número de H/C.

I. Motivo de consulta

II. Antecedentes patológicos familiares:

- Pre, Peri, Postnatales y Patológicos personales.

III. Desarrollo psicomotor: se precisa el sostén cefálico, cuando se sentó, se paró, caminó y el control de esfínteres.

IV. Conducta general: Se describe la observada durante la valoración y en su casa, asimismo se precisará como es su sueño y su lateralidad.

V. Datos sobre la aparición y desarrollo del lenguaje.

VI. Examen específico del habla: se puntualiza en la estructura y funcionamiento de la Lengua, labios, dientes y bóveda.

- Se valora el estado de la audición y comprensión de órdenes.

VII. Articulación general.

- Articulación aislada.

VIII. Examen de la voz: Se precisará como es la intensidad, tono, el timbre y la entonación.

IX. Diagnóstico: Se reflejará el clínico y el logopédico

X. Indicaciones.

Exploración complementaria acerca de los sistemas de comunicación aumentativa

- Intencionalidad comunicativa.
- Uso de jergas.
- Utilización de la mímica, sonrisa, llantos, golpes fuertes.
- Uso de señas, gestos de uso común o creados por la propia familia.
- Uso de la comunicación con ayuda. Especificar las estrategias que utiliza.

Anexo 9. Resultados del estado actual de la variable por dimensiones

Resultados de las entrevistas y encuestas a maestros, directivos, otros profesionales asistentes al servicio de enfermería, familia, observaciones a clases de los maestros para la determinación del estado actual de la dimensión “**Desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa**”.

Para el análisis del comportamiento de los indicadores, se consideró la mediana para la caracterización y la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste para el estudio de su confiabilidad y para hacer la generalización

Dimensión Cognitiva

Indicador 1. “Dominio de la comunicación aumentativa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	3	11	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	1	4	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	1	11	3	Bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	2	10	0	Bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	0	6	9	Muy bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	0	1	3	10	Muy bajo
Comportamiento del indicador (75)	0	8	45	22	Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre el dominio de la comunicación aumentativa y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Bajo**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre el dominio de la comunicación aumentativa.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.3933 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se evalúe de **Bajo** el dominio de la comunicación aumentativa, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Indicador 2. “Dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	9	5	0	Medio
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	4	1	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	9	6	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	1	2	9	0	Bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	4	11	0	Bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	0	11	3	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	1	39	35	0	Medio

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre el dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Medio**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre el dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.5333 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se evalúe de **Medio** el dominio de de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Indicador 3. “Creación de situaciones comunicativas vivenciales”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	3	11	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	1	4	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	3	9	3	Bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	1	2	9	Muy bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	5	10	0	Bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	2	5	7	0	Bajo
Comportamiento del indicador (75)	2	18	43	12	Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre la creación de situaciones comunicativas vivenciales y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Bajo**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre la creación de situaciones comunicativas vivenciales.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.2333 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se evalúe de **Bajo** la creación de situaciones comunicativas vivenciales, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (75)</i>	0	8	45	22	Bajo
<i>Indicador 2 (75)</i>	1	39	35	0	Medio
<i>Indicador 3 (75)</i>	2	18	43	12	Bajo
Dimensión Cognitiva (225)	3	65	123	34	Bajo

Dimensión Metodológica

Indicador 1. “Aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	4	10	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	1	4	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	2	4	9	Muy bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	0	0	12	Muy bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	1	2	12	Muy bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	1	1	0	12	Muy bajo
Comportamiento del indicador (75)	1	9	20	45	Muy Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre la aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Muy Bajo**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre la aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.3667 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se

evalúe de **Muy Bajo** la aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Indicador 2. “Aplicación de estrategias de Comunicación Aumentativa en coherencia con las personas con discapacidad”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	2	12	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	1	4	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	2	4	9	Muy bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	0	0	12	Muy bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0		2	13	Muy bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	1	1	12	0	Bajo
Comportamiento del indicador (75)	1	6	34	34	Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre la aplicación de estrategias de comunicación aumentativa en coherencia con las personas con discapacidad y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Bajo**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre la aplicación de estrategias de comunicación aumentativa en coherencia con las personas con discapacidad.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.3800 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se evalúe de **Bajo** la aplicación de estrategias de comunicación aumentativa en coherencia con las personas con discapacidad, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Indicador 3. “Aplicación de recursos metodológicos según vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	1	13	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	0	5	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	0	5	10	Muy bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	0	0	12	Muy bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	3	12	0	Bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	2	5	7	0	Bajo
Comportamiento del indicador (75)	2	9	42	22	Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre la aplicación de recursos metodológicos según vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Bajo**.

- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre la aplicación de recursos metodológicos según vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.3533 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se evalúe de **Bajo** la aplicación de recursos metodológicos según vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (75)</i>	1	9	20	45	Muy Bajo
<i>Indicador 2 (75)</i>	1	6	34	34	Bajo
<i>Indicador 3 (75)</i>	2	9	42	22	Bajo
Dimensión Metodológica (225)	4	24	96	101	Bajo

Dimensión Motivacional

Indicador 1. “Disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	5	9	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	2	3	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	1	5	9	0	Bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	0	4	8	Muy bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	1	2	12	Muy bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	2	5	7	0	Bajo
Comportamiento del indicador (75)	3	18	34	20	Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre la disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Bajo**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre la disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.2200 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se

evalúe de **Bajo** la disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Indicador 2 “Incentivación por la participación en tareas comunicativas”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	3	11	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	2	3	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	1	10	4	Bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	0	12	0	Bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	0	1	14	Muy bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	1	0	13	0	Bajo
Comportamiento del indicador (75)	1	6	50	18	Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre la incentivación por la participación en tareas comunicativas y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Bajo**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre la incentivación por la participación en tareas comunicativas.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.4333 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se

evalúe de **Bajo** la incentivación por la participación en tareas comunicativas, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Indicador 3 “Satisfacción por el desarrollo alcanzado en el uso de la comunicación aumentativa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	0	2	12	0	Bajo
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	2	3	0	Bajo
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	0	1	11	3	Bajo
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	0	12	0	Bajo
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Observación a clases (14)</i>	1	0	13	0	Bajo
Comportamiento del indicador (75)	1	5	51	18	Bajo

Para $n = 75$, y un nivel de significación del error de $\alpha = 0.01$, el valor teórico de la distribución de Kolmogorov (valor crítico) es $D_t = 0.1882$.

Se consideran como hipótesis estadísticas.

- H_1 : Hay diferencias significativas en los criterios sobre la satisfacción de los maestros por el desarrollo alcanzado en el uso de la comunicación aumentativa y la tendencia en cuanto a los criterios según la mediana es que se evalúe de **Bajo**.
- H_0 : No hay diferencias significativas en los criterios sobre la satisfacción de los maestros por el desarrollo alcanzado en el uso de la comunicación aumentativa.

Como $D_{max} > D_t$ ($0.4200 > 0.1882$) se rechaza la hipótesis nula H_0 . Luego se puede afirmar que hay diferencias significativas en los criterios y que la mediana es confiable por lo que se puede considerar para la población. Por tanto, se puede afirmar que se evalúa de **Bajo** la satisfacción de los maestros por el desarrollo alcanzado en el uso de la comunicación aumentativa, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el 99 % de confiabilidad.

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (75)</i>	3	18	34	20	Bajo
<i>Indicador 2 (75)</i>	1	6	50	18	Bajo
<i>Indicador 3 (75)</i>	1	5	51	18	Bajo
Dimensión Motivacional (225)	5	29	135	56	Bajo

Comportamiento de las personas con discapacidad intelectual severa en la observación a clases. Diagnóstico inicial.

Dimensión Cognitiva

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Indicador 2 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Indicador 3 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
Dimensión Cognitiva (45)	0	0	0	45	Muy Bajo

Dimensión Metodológica

<i>Valoración general por indicadores</i>	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>	<i>Muy bajo</i>	<i>Tendencia Mediana</i>
<i>Indicador 1 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Indicador 2 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Indicador 3 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Dimensión Metodológica (45)</i>	0	0	0	45	<i>Muy Bajo</i>

Dimensión Motivacional

<i>Valoración general por indicadores</i>	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>	<i>Muy bajo</i>	<i>Tendencia Mediana</i>
<i>Indicador 1 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Indicador 2 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Indicador 3 (15)</i>	0	0	0	15	Muy bajo
<i>Dimensión Motivacional (45)</i>	0	0	0	45	<i>Muy Bajo</i>

Anexo 10. Folleto de orientaciones para maestros y logopedas

Folleto de orientaciones para

Maestros y logopedas

para el desarrollo de la comunicación aumentativa en
las personas con discapacidad intelectual severa de los
centros médicos psicopedagógicos

Autora: MSc. Reina Mercedes Figueredo Castañeda

Anexo 11. Folleto de orientación a la familia

Folleto dirigido a

La Familia

Para el desarrollo de la comunicación aumentativa en
hijos e hijas con discapacidad intelectual severa

Autora: MSc. Reina Mercedes Figueredo Castañeda

Anexo 12. Descripción de los materiales videográficos

- **Video 1.** Objetivo: Expresar emociones y sentimientos por medio de la comunicación oral.

Adolescente que ha sido tributaria del uso de estrategias de comunicación aumentativa con y sin ayuda externa que han contribuido al desarrollo de la comunicación oral.

- **Video 2.** Objetivo: Comunicar un estado emocional-afectivo mediante el gesto.

Se observa una niña con un nivel de funcionamiento más bajo en las áreas de habilidades adaptativas, ubicada en un nivel dos de psicopedagogía donde se aprecia la relación entre logopeda, educando y enfermeras como mediadoras sociales e instrumentales.

- **Video 3.** Objetivo: Usar el gesto como medio de comunicación.

Se crea una situación comunicativa, relacionada con el medio ambiente, con una niña, a través de preguntas que realiza la logopeda al responder por medio del gesto el daño causado por las radiaciones solares.

- **Video 4.** Usar un objeto de referencia como estrategia de anticipación.

La maestra al concluir la clase llama la atención para que todos miren hacia la puerta y sea visualizada la pelota que representa el inicio de la clase de educación física, como objeto de anticipación.

- **Video 5.** Objetivo: Usar el panel temático como estrategia de comunicación de anticipación selección y representación para satisfacer una necesidad.

Se observa un niño en una cafetería haciendo una compra. En el panel aparece una foto que lo identifica con una nota que dice: buenas, me llamo Liosdy, me comunico señalando lo que deseo con un dedo.

- **Video 6.** Objetivo: Comunicar a través de claves visuales (pictogramas).

Se emplean pictogramas como elemento representativo de antelación, selección y representación. Además de usar el objeto de referencia que es la africana.

- **Video 7.** Tentativas comunicativas, tiene como objetivo estimular la necesidad de comunicación.

La maestra crea una situación comunicativa al dar a probar una africana para despertar en ella la necesidad de pedirla.

- **Video 8.** Objetivo: Identificar las notas musicales para el aprendizaje de la música. Mediante fotografías.

En el video se aprecia una niña tocando las notas musicales con representación gráfica de fotos para facilitar el aprendizaje de las mismas.

- **Video 9.** Objetivo. Expresar por medio del gesto el empleo del tiempo libre en las vacaciones.

En una conversación de la maestra con el educando se establece un diálogo a través del gesto por parte de este último comunicando a su maestra lo que realizó en las vacaciones.

Anexo 13. Curso de superación a maestros y directivos para la implementación de la metodología

Objetivos:

- Capacitar a las estructuras de dirección y maestros acerca de algunos problemas actuales sobre el desarrollo de la comunicación aumentativa en las PDIS y sus implicaciones en la dirección de un proceso docente educativo actual, dinámico, flexible, que contribuya a buscar diferentes vías de comunicación y a mejorar su calidad de vida.
- Demostrar a las estructuras de dirección y maestros cómo aplicar una metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las PDIS de manera que facilite los saberes prácticos a partir de los pasos, procedimientos y recursos metodológicos propuestos, respetando los programas del currículo de los CMP.

Propuesta de temas para la capacitación de los maestros de los CMP:

- Particularidades de las PDIS. Duración 1 h/c.
- Los Sistemas de comunicación aumentativa, una alternativa para los profesionales de los CMP en el trabajo con PDIS. Clasificación de los SCA Estrategias a utilizar en el trabajo con las personas con discapacidad intelectual severa. Duración 1 h/c.
- Elaboración de tableros de comunicación y otros SCA. Actividades prácticas.
- Recursos metodológicos para la enseñanza de las estrategias de comunicación con o sin ayuda externa 4 h/c.

- Elementos a tener en cuenta para el uso de procedimientos metodológicos para la enseñanza de Estrategias de comunicación aumentativa en las PDIS. 2 h/c.
- Actividades prácticas con las personas con discapacidad intelectual severa. 2 h/c.
- Trabajo con la familia dentro de las propias clases y actividades extras. 2 h/c.
- La preparación de las clases teniendo en cuenta las potencialidades y necesidades del grupo a través de procedimientos con sus recursos metodológicos según la etapa en que se encuentre la PDIS, usando las estrategias de comunicación con y sin ayuda externa. Tener en cuenta el diagnóstico inicial.

Bibliografía

Basil, C. y Puig, R. (1988). *Comunicación aumentativa*. Madrid. España: Editorial INCERSO.

_____, (1988). *Comunicación aumentativa.; curso sobre sistemas y ayudas técnicas de comunicación no vocal*, instituto de servicios sociales. Madrid. España: Editorial INCERSO.

Cruz, M. D. y Fernández, I. (2002). *Los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos*. Material de apoyo a la docencia, UCPEJV. La Habana. Cuba.

Díaz, M.L. (2004). *Las voces del silencio una comunicación sin límites*. Murcia, Editorial Consejería de Educación y Cultura. España.

Figueredo, R.M. (2007) *Sistema de actividades para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con retraso mental severo*. (Tesis en opción al grado académico de máster en educación especial). La Habana, Cuba: Centro de

Referencia Latinoamericano para la Educación Especial. *con retraso mental severo*, correspondiente al no 2 marzo-abril.

González, M.C. (2009). *Programa de atención educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo*. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). UCPEJV. La Habana. Cuba.

Jerez, Z. (2012). *Talleres de orientación familiar para potenciar la comunicación aumentativa en personas con retraso mental severo*. Tesis en opción al grado académico de máster en Ciencias de la educación, mención Educación especial. UCPEJV. La Habana. Cuba.

Luckasson et. al. (2002). *Mental Retardation. Definition, classification and systems of supports* (10th ed).

Rodríguez, X. (2010). *Sistemas de Comunicación Aumentativa para personas con discapacidad*. Material de apoyo a la docencia. UCP EJV. La Habana. Cuba.

_____, (2013). *Los Sistemas de Comunicación Aumentativa en las personas con discapacidad* en: Logopedia segunda parte para estudiantes de las carreras de Educación Especial y Logopedia. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Anexo 14. Curso de superación a asistentes al servicio de enfermería para la implementación de la metodología

Temáticas a desarrollar

Reseña histórica del Centro Médico Psicopedagógico “Benjamín Moreno”. Objetivos. Servicios que lo integran. Función de cada uno, cambios que ha sufrido el centro en el tiempo. **Resp.** Dra. Aida Jordán Dr. C. María Caridad González. **Tiempo** 45 minutos, junio.

- Responsabilidades Psicopedagógicas según el grupo que atienden. Resp. MSc. Lucila García y Lic. Nereyda Ruiz tiempo 45 minutos, junio.
- Entrenamiento en el manejo de personas con discapacidad intelectual severa. Dr. C María Caridad González y MSc Giselle Álvarez. tiempo 45 minutos, junio.
- Particularidades de la comunicación en personas con discapacidad intelectual. Resp. MSc Reina Figueredo. Tiempo 45 minutos, junio.
- Vías para facilitar la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa. Resp. MSc Reina Figueredo y MSc Lucila García. tiempo 45 minutos. Julio.
- Procedimientos metodológicos para el uso de estrategias de comunicación con y sin ayuda externa en personas con discapacidad intelectual severa. Resp. MSc Reina Figueredo. Tiempo 2 horas. Julio.
- Actividades prácticas con el uso de los sistemas aumentativos de comunicación. Resp. MSc Zoila Jerez y Dr. C María Caridad González. Tiempo 45 minutos. Julio.
- Talleres de orientación familiar sobre los sistemas aumentativos de comunicación. Tiempo 45 minutos. Mensual.

- Test optométrico atemperado a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual severa. MSc Zoila Jerez y MSc Reina Figueredo. tiempo 45 minutos. Julio
- Enfoque terapéutico de la música en personas con discapacidad intelectual severa. (experiencia del proyecto dissímilis con el uso de los sistemas aumentativos). Resp. Lucía Díaz, tiempo 45 minutos. Julio
- Los sistemas aumentativos de comunicación como una vía para facilitar la organización y comunicación de las dietas en el comedor de las personas con discapacidad intelectual severa. Resp. Isabel Rodríguez y Lic. Mabel Molina tiempo 45 minutos. Julio.

La evaluación

Al final de cada encuentro se realizará una pregunta escrita y como evaluación final un estudio de casos donde pondrán las acciones a desarrollar desde su posición para el desarrollo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa.

Bibliografía

- Basil, C. y Puig, R.** (1988). *Comunicación aumentativa*. Madrid. España: Editorial INCERSO.
- _____, (1988). *Comunicación aumentativa.; curso sobre sistemas y ayudas técnicas de comunicación no vocal*, instituto de servicios sociales. Madrid. España: Editorial INCERSO.

- Baumgart, D. Johnson, J. y Helmetetter, E.** (1996). *Sistemas alternativos de comunicación para personas con discapacidad*. Versión española de Escribano, L. y Tamarit. Madrid. España: Editorial
- Cruz, M. D. y Fernández, I.** (2002). *Los sistemas de comunicación alternativos y aumentativos*. Material de apoyo a la docencia, UCPEJV. La Habana. Cuba.
- Díaz, M.L.** (2004). *Las voces del silencio una comunicación sin límites*. Murcia, Editorial Consejería de Educación y Cultura. España.
- Figueredo, R.M.** (2007) *Sistema de actividades para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con retraso mentalsevero*. (Tesis en opción al grado académico de máster en educación especial). La Habana, Cuba: Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Especial.
- _____, La informática y la tecnología en función de los sistemas alternativos aumentativos de la comunicación correspondiente al no 2 marzo-abril del 2014.
- _____, Propuesta de test optométrico atemperado a las necesidades de las personas con retraso mental severo, correspondiente alno 2 marzo-abril del 2016.
- González, M.C.** (2009). *Programa de atención educativa para las personas adultas con diagnóstico de retraso mental severo*. (Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas). UCPEJV. La Habana. Cuba.
- Jerez, Z.** (2012). *Talleres de orientación familiar para potenciar la comunicación aumentativa en personas con retraso mental severo*. Tesis en opción al grado académico de máster en Ciencias de la educación, mención Educación especial. UCPEJV. La Habana. Cuba.

Rodríguez, X. (2010). *Sistemas de Comunicación Aumentativa para personas con discapacidad*. Material de apoyo a la docencia. UCP EJV. La Habana. Cuba.

_____, (2013). *Los Sistemas de Comunicación Aumentativa en las personas con discapacidad* en: Logopedia segunda parte para estudiantes de las carreras de Educación Especial y Logopedia. La Habana. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Anexo 15. Información sobre la consulta a expertos

Aspectos que recoge.

- Carta de solicitud a posibles expertos para su colaboración.
- Instrumentos para la autoevaluación de los expertos e indicaciones para su procesamiento.
- Datos sobre los expertos y su coeficiente de competencia.
- Selección realizada y valoraciones acerca de la metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en PDIS.

Estimado Colega

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad que tenemos de contar con un grupo de especialistas que puedan contribuir con sus criterios y valoraciones a resolver un problema de la práctica educativa, de las personas con discapacidad intelectual severa con dificultades en la comunicación en la cual realizamos nuestra investigación.

Teniendo en cuenta su experiencia de trabajo en aspectos relacionados con la atención a personas con discapacidad intelectual severa y profunda, le pedimos formalmente su participación como experto en el trabajo que realizamos.

Se acompaña nuestra solicitud con un material que incluye información preliminar sobre el tema seleccionado y un cuestionario de auto evaluación, que resultará de gran beneficio para nosotros. Agradecemos su colaboración.

Tutor: Dra. Xiomara Rodríguez

Dra. María Caridad González

MSc. Reina Figueredo. Aspirante a título de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Instrumento para la autoevaluación de los expertos.

Datos personales

Nombres y apellidos _____

Años de experiencia en el sector educacional o ministerio de salud. Categoría docente

Categoría científica y/o académica _____

Titulación _____

Centro de trabajo _____

Labor que desempeña _____

Teniendo en cuenta el tema y el problema referido a la atención al proceso de empleo de la comunicación aumentativa en las personas con discapacidad intelectual severa, le solicitamos realice las siguientes actividades.

Marque con una x en la casilla que estime pertinente de acuerdo al conocimiento que posea del tema.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Determinación del coeficiente de conocimiento

A partir de la autoevaluación de los expertos se puede calcular el coeficiente de conocimiento o información. (K_c .)

K_c , es el coeficiente de conocimiento que tiene el experto sobre la temática que se aborda, el cual se calcula mediante la autovaloración que se hace el propio experto teniendo en cuenta una escala del 0 al 10, multiplicado por 0.1 (dividido por 10), de manera tal que: El valor 0 indica que el experto tiene desconocimiento sobre la temática que se evalúa. La evaluación 10 indica que tiene el máximo conocimiento de la temática. Entre estas valoraciones hay (9) intermedias.

A continuación, elaboramos una tabla para calcular el coeficiente de argumentación, marcando con una x las fuentes que puede haber influido en su conocimiento de acuerdo a diferentes niveles. Los niveles son: Alto- Medio-Bajo.

Tabla con las fuentes de argumentación

<i>Fuentes de argumentación</i>	<i>Grado de influencia de cada una de las fuentes según criterios.</i>		
	<i>Alto (A)</i>	<i>Medio (M)</i>	<i>Bajo (B)</i>
a) Análisis realizados por usted.			
b) Experiencias obtenidas.			
c) Trabajo de autores en Cuba.			
d) Trabajos de autores foráneos.			
e) Trabajos en la Institución.			
f) Propio conocimiento del estado del problema en el extranjero.			
g) Su intuición.			

Coefficiente de argumentación

Seguidamente se suman todos los valores obtenidos y ese resultado será el coeficiente de argumentación K_a de cada experto. El coeficiente de conocimientos de

cada experto (K_c) y de argumentación K_a calcula el coeficiente de competencia de cada experto K .

Para interpretar el coeficiente de competencia (K) el código es el siguiente:

- Si $0.8 < K < 1.0$ Coeficiente de competencia alto.
- Si $0.5 < K < 0.6$ Coeficiente de competencia medio.
- Si $K < 0.5$ Coeficiente de competencia bajo.
- $K_a = 1$ Influencia alta de todas las fuentes.
- $K_a = 0.8$ Influencia media de todas las fuentes.
- $K_a = 0.5$ Influencia baja de todas las fuentes

Una vez calculado K_c y K_a se calculará el coeficiente de competencia K a través de la fórmula $K = 0.5 \times (K_c + K_a)$.

De acuerdo con el coeficiente de competencia se determinan los especialistas que pueden ser considerados expertos y se les entregan las instrucciones necesarias en correspondencia con la metodología a emplear, en este caso la de comparación por pares.

Coeficientes de expertos

Expertos	Coeficiente K_c	Coeficiente K_a	Coeficiente K	
Experto 1	0.5	0.8	7	Medio
Experto 2	0.8	0.9	0.85	alto
Experto 3	0.9	1	0.95	Alto
Experto 4	0.7	0.9	0.8	Alto
Experto 5	0.7	0.7	0.7	Medio
Experto 6	0.6	0.7	0.65	Medio
Experto 7	0.9	0.9	0.9	Alto
Experto 8	0.9	1	0.95	Alto
Experto 9	0.8	0.9	0.85	Alto
Experto 10	0.8	0.7	0.75	Medio
Experto 11	0.8	0.8	0.8	Alto
Experto 12	0.6	0.7	0.65	Medio
Experto 13	0.9	1	0.95	Alto
Experto 14	0.8	0.9	0.85	Alto
Experto 15	0.8	0.7	0.75	Medio
Experto 16	0.9	1	0.95	Alto
Experto 17	0.9	0.8	0.85	Alto
Experto 18	0.8	0.8	0.8	Alto
Experto 19	0.9	0.8	0.85	Alto
Experto 20	0.8	0.9	0.85	Alto
Experto 21	0.9	0.8	0.85	Alto
Experto 22	0.9	1	0.95	alto
Experto 23	0.8	0.9	0.85	Alto
Experto 24	0.9	1	0.95	Alto
Experto 25	0.7	0.9	0.8	Alto
Experto 26	0.8	0.9	0.85	Alto
Experto 27	0.9	0.9	0.9	Alto
Experto 28	0.8	0.9	0.85	Alto
Experto 29	0.9	1	0.95	Alto
Experto 30	0.9	1	0.95	Alto
Experto 31	0.8	0.9	0.85	Alto
Experto 32	0.9	1	0.95	Alto

Anexo 16. Guía de encuesta a los expertos.

Objetivo: Valorar la coherencia de la metodología y su valor práctico.

- Nombre y apellidos.
- Centro de trabajo.
- Cargo u ocupación.
- Nivel profesional.
- Años de experiencia.

Como parte del proceso de validación de la metodología para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa, resulta muy valioso para nosotros, dada su experiencia profesional, nos emita sus puntos de vistas. Agradecemos de forma anticipada su valiosa cooperación. Muchas Gracias.

A continuación, aparecen afirmaciones, en las cuales usted debe marcar con una (x) en una de las opciones siguientes:

- Muy adecuada ----- (MA)
- Bastante adecuada--- (BA)
- Adecuada----- (A)
- Poco adecuada----- (PA)
- No adecuada----- (NA)

1. La estructura de la metodología que se propone está en correspondencia con las necesidades de las personas con discapacidad intelectual severa.
2. Los procedimientos para el empleo de la CA propuesta en la metodología se ajustan a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual severa. MA----BA----A-----PA-----NA----
Sugerencias o modificaciones.
3. Los procedimientos metodológicos empleados en la metodología son lógicos y coherentes.MA----BA----A-----PA-----NA----
Sugerencias o modificaciones.

4. Los procedimientos empleados para el uso de las estrategias de comunicación con y sin ayuda permite la ejecución por parte de los maestros tanto en clases como en actividades extra docentes. MA----BA----A-----PA---NA—
Sugerencias o modificaciones.
5. La metodología contribuye a favorecer la preparación del maestro y directivos para enfrentar el trabajo con la CA en personas con discapacidad intelectual severa.
MA----BA----A-----PA-----NA----
Sugerencias o modificaciones.
6. ¿La metodología contribuye a la preparación del personal asistente al servicio de enfermería y otros especialistas para enfrentar con éxito el trabajo con la CA en las personas con discapacidad intelectual severa? MA----BA----A-----PA----NA---
Sugerencias o modificaciones.
7. La metodología es aplicable a todos los CMP y en la comunidad por los defectólogos del área de salud en personas con discapacidad intelectual severa. MA----BA----A----
PA-----NA----
Sugerencias o modificaciones.
8. Se considera una necesidad validar la metodología en la práctica educativa
MA----BA----A-----PA-----NA----
9. Los resultados permiten elevar las relaciones interpersonales y el bienestar social de las personas con discapacidad intelectual severa.
MA---BA---A----PA-----NA---
Sugerencias o modificaciones.

Anexo 17. Análisis de los pasos de la propuesta mediante el método Delphi. Segunda Vuelta.

Pasos	Frecuencia acumulativa					Frecuencia relativa				Distribución de la inversa normal				Suma	Promedio	N-P	Categoría
	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄				
p-1	29	31	32	0		0.9063	0.9688	1	0	1.32	1.86	4.42		7.6	1.9	-0.985	MA
p-2	30	31	32	0		0.9375	0.9688	1	0	1.53	1.86	4.42		7.81	1.9525	- 1.037 5	MA
p-3	29	30	32	0		0.9063	0.9375	1	0	1.32	1.53	4.42		7,27	1.9575	- 0.902 5	MA
p-4	31	32	0	0		0.9688	1	0	0	1.86	4.42			10.7	2.675	-1.76	MA
p-5	30	32	0	0		0.9375	1	0	0	1.53	4.42			10.37	2.5925	- 1.677 5	MA
p-6	32	0	0	0		1	0	0	0	4.42				13.26	3.315	-2.4	MA
p-7	32	0	0	0		1	0	0	0	4.42				13.26	3.315	-2.4	MA
p-8	31	32	0	0		96.88	1	0	0	1.86	4.42			10.7	2.675	-1.76	MA
Puntos de corte										2.2875	3.41875	4.42		N=80.97			

Anexo 18. Tabla de resultados finales de la triangulación metodológica y de fuentes

Resultados de las entrevistas y encuestas a maestros, directivos asistentes al servicio de enfermería, familia, observaciones a clases de los maestros para la determinación del estado final de la dimensión “**Desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa**”.

Dimensión Cognitiva

Indicador 1. “Dominio de la comunicación aumentativa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	5	9	0	0	Medio
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	1	4	0	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	3	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	1	14	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	2	12	0	0	Medio
<i>Comportamiento del indicador (75)</i>	12	63	0	0	Medio

Indicador 2. “Dominio de las particularidades de las personas con discapacidad intelectual severa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	4	10	0	0	Medio
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	2	3	0	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	2	13	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	1	11	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	2	13	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	10	4	0	0	Alto
<i>Comportamiento del indicador (75)</i>	21	54	0	0	Medio

Indicador 3. “Creación de situaciones comunicativas vivenciales”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	2	12	0	0	Medio
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	1	4	0	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	3	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	1	14	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	4	10	0	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	11	64	0	0	Medio

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (75)</i>	12	63	0	0	Medio
<i>Indicador 2 (75)</i>	21	54	0	0	Medio
<i>Indicador 3 (75)</i>	11	64	0	0	Medio
Dimensión Cognitiva (225)	44	181	0	0	Medio

- Valoración General de la dimensión según la Mediana: **Medio**.

Dimensión Metodológica

Indicador 1. “Aplicación de procedimientos para el desarrollo de la comunicación aumentativa en personas con discapacidad intelectual severa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	4	10	0	0	Medio
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	1	4	0	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	3	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	1	11	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	2	13	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	5	9	0	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	16	59	0	0	Medio

Indicador 2. “Aplicación de estrategias de comunicación aumentativa en coherencia con las personas con discapacidad”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	3	11	0	0	Medio
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	1	4	0	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	4	11	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	15	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	3	11	0	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	11	64	0	0	Medio

Indicador 3. “Aplicación de recursos metodológicos según vivencias de las personas con discapacidad intelectual severa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	1	13	0	0	Medio
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	5	0	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	5	10	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	1	11	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	3	12	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	6	8	0	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	16	59	0	0	Medio

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (75)</i>	16	59	0	0	Medio
<i>Indicador 2 (75)</i>	11	64	0	0	Medio
<i>Indicador 3 (75)</i>	16	59	0	0	Medio
Dimensión Metodológica (225)	43	182	0	0	Medio

- Valoración General de la dimensión según la Mediana: **Medio.**

Dimensión Motivacional

Indicador 1. “Disposición e interés por el desarrollo de la comunicación aumentativa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	8	6	0	0	Alto
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	4	1	0	0	Alto
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	4	11	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	8	4	0	0	Alto
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	3	12	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	5	9	0	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	32	43	0	0	Medio

Indicador 2. “Incentivación por la participación en tareas comunicativas”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	10	4	0	0	Alto
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	4	1	0	0	Alto
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	3	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	5	7	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	2	13	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	6	8	0	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	30	45	0	0	Medio

Indicador 3 “Satisfacción por el desarrollo alcanzado en el uso de la comunicación aumentativa”

	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Entrevista a los maestros (14)</i>	8	6	0	0	Alto
<i>Entrevista a directivos (5)</i>	0	5	0	0	Medio
<i>Entrevistas a otros profesionales (15)</i>	5	10	0	0	Medio
<i>Encuestas a los ASE (12)</i>	0	12	0	0	Medio
<i>Encuestas a la familia (15)</i>	0	15	0	0	Medio
<i>Observación a clases (14)</i>	5	9	0	0	Medio
Comportamiento del indicador (75)	18	57	0	0	Medio

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (75)</i>	32	43	0	0	Medio
<i>Indicador 2 (75)</i>	30	45	0	0	Medio
<i>Indicador 3 (75)</i>	18	57	0	0	Medio
Dimensión Motivacional (225)	80	145	0	0	Medio

Comportamiento de las personas con discapacidad intelectual severa en la observación a clases. diagnóstico final.

Dimensión Cognitiva

Valoración general por indicadores	Alto	Medio	Bajo	Muy bajo	Tendencia Mediana
<i>Indicador 1 (15)</i>	1	14	0	0	Medio
<i>Indicador 2 (15)</i>	0	15	0	0	Medio
<i>Indicador 3 (15)</i>	0	15	0	0	Medio

<i>Dimensión Cognitiva (45)</i>	1	44	0	0	Medio
--	----------	-----------	----------	----------	--------------

Dimensión Metodológica

<i>Valoración general por indicadores</i>	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>	<i>Muy bajo</i>	<i>Tendencia Mediana</i>
<i>Indicador 1 (15)</i>	0	15	0	0	Medio
<i>Indicador 2 (15)</i>	1	14	0	0	Medio
<i>Indicador 3 (15)</i>	1	14	0	0	Medio
<i>Dimensión Metodológica (45)</i>	2	43	0	0	Medio

Dimensión Motivacional

<i>Valoración general por indicadores</i>	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>	<i>Muy bajo</i>	<i>Tendencia Mediana</i>
<i>Indicador 1 (15)</i>	3	12	0	0	Medio
<i>Indicador 2 (15)</i>	0	15	0	0	Medio
<i>Indicador 3 (15)</i>	1	14	0	0	Medio
<i>Dimensión Motivacional (45)</i>	4	41	0	0	Medio

<i>Valoración General</i>	<i>Alto</i>	<i>Medio</i>	<i>Bajo</i>	<i>Muy bajo</i>	<i>Tendencia Mediana</i>
<i>Indicador 1 (45)</i>	1	44	0	0	Medio
<i>Indicador 2 (45)</i>	2	43	0	0	Medio
<i>Indicador 3 (45)</i>	4	41	0	0	Medio
<i>Dimensión (135)</i>	7	128	0	0	Medio